

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Masterstudiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP)

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

BB 09-12

Masterarbeit

Die Praktische Ausbildung (PrA) aus Sicht der Lernenden der Berufsschule AVUSA

Persönliche Meinungen und Erfahrungen

Eingereicht von:

Marian Lörtscher Aeschlimann und Stefanie Roos

Begleitung:

Prof. Dr. Kurt Häfeli

Abgabedatum: 6. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist eingebettet in den Studiengang Heilpädagogik, mit Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten (PSS), an der HfH Zürich. Die Studie steht im Zusammenhang mit einem HfH-Projekt 2007 über das Ausbildungsangebot der PrA, wo Akteurinnen und Akteure im Bildungsumfeld der Jugendlichen befragt wurden, nicht jedoch die Lernenden selbst.

Mit vorliegender Studie soll diese Lücke geschlossen werden.

Im Fokus stehen 14 Jugendliche der Berufsschule AVUSA mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Hauptthema der Untersuchung ist die subjektive Einschätzung der Probanden zur schulischen sowie beruflichen Ausbildung. Als Forschungsdesign wird eine quantitative und qualitative Methodenkombination gewählt. Durch die Beantwortung der Fragestellung - „Welche persönliche Meinung zu ihrer Ausbildung haben PrA-Lernende am Ende ihrer Berufslehre?“ - werden Ideen zu Optimierungsmöglichkeiten der PrA vorgeschlagen. Die Ergebnisse zeigen, dass die PrA sehr geschätzt wird, wobei ein adäquates Unterrichtssetting als auch die Beziehung zwischen den Jugendlichen und den Betreuungspersonen in Schule und Betrieb zentral ist.

ABSTRACT
1 EINLEITUNG	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Persönlicher Themenbezug	2
1.3 Aufbau der Arbeit.....	2
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	3
2.1 Behinderungen	3
2.1.1 Lernbehinderungen.....	4
2.1.2 Geistige Behinderungen.....	5
2.1.3 Verhaltensstörungen.....	6
2.1.4 Sprachbehinderungen	7
2.1.5 Körperbehinderungen.....	7
2.1.6 Schwermehrfachbehinderungen	7
2.1.7 Blindheit und Sehbehinderungen.....	7
2.1.8 Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit.....	8
2.2 Lebenszufriedenheit.....	8
2.2.1 Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen	9
2.2.2 Arbeitszufriedenheit	9
2.2.2.1 Modell zu Arbeitszufriedenheit nach Wegge und Neuhaus	10
2.2.2.2 Das Zürcher Modell.....	10
2.2.3 Schulzufriedenheit.....	11
2.3 Ausbildungen und Institutionen	12
2.3.1 Bildungssystem Schweiz nach AVUSA	13
2.3.2 Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS.....	13
2.3.3 Branchenverbände INSOS und AVUSA sowie die Rolle der IV.....	14
3 PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG.....	17
3.1 Unterfragen.....	18
3.2 Zielsetzung	18
4 FORSCHUNGSDESIGN	18
4.1 Quantitative Methode.....	19
4.2 Qualitative Methode	20
4.2.1 Vorbereitung des Interviews	20
4.2.2 Inhalte des Interviewleitfadens	21
4.2.3 Stolpersteine	22
4.2.4 Schweigepflicht und Datenschutz.....	23
4.2.5 Pilotstudie / Pretest.....	24

5	DATENERHEBUNG UND DATENERFASSUNG	24
5.1	Interviewpartner	24
5.2	Gestaltung des Interviews	25
5.3	Interviewverlauf	26
6	DATENAUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG	26
6.1	Dateneingabe	26
6.2	Datenanalyse.....	27
6.2.1	Strukturierte Inhaltsanalyse	27
6.2.2	Typologische Analyse.....	29
6.3	Kontrolle der Datenaufbereitung	29
7	METHODENKRITIK	29
7.1	Kritik an der Datenerhebung.....	30
7.2	Kritik an der Aufbereitung der Daten.....	30
8	ERGEBNISSE.....	31
8.1	Situationsschilderung und Beschreibung der Lernenden.....	31
8.2	Darstellung der qualitativen Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	33
8.2.1	Private Situation	33
8.2.2	Schulische Ausbildung	36
8.2.3	Berufliche Ausbildung	39
8.2.4	Optimierungsmöglichkeiten des schulischen Bereichs der PrA	42
8.2.5	Optimierungsmöglichkeiten des beruflichen Bereiches der PrA	43
8.2.6	Lebenszufriedenheit der PrA Absolventinnen und Absolventen	43
8.2.7	Zukunftsvisionen der PrA Absolventinnen und Absolventen	44
8.3	Darstellung der quantitativen Ergebnisse.....	45
8.3.1	Quantitative Daten zu Schulzufriedenheit	46
8.3.2	Quantitative Daten zu Arbeitszufriedenheit.....	47
8.3.3	Quantitative Daten zu Lebenszufriedenheit	48
8.3.4	Individuelle Einschätzung der Schul-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit.....	49
8.4	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	51
8.5	Typologische Analyse	53
8.5.1	Interpretation nach Art und Ausprägung der Beeinträchtigungen.....	53
8.5.2	PrA-Lernende auf der Basis des Zürcher Modells	54
8.5.3	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der typologischen Analyse.....	59
8.6	Diskussion und Konsequenzen für die pädagogische Praxis	59
8.6.1	Die Bedeutsamkeit von Bezugs- und Betreuungspersonen	59
8.6.2	Optimierung des Unterrichts von heterogenen Klassen.....	63

9	SCHUSSTEIL	65
9.1	Rückblick auf den Forschungsprozess	65
9.2	Ausblick – ein gesellschaftskritisches Statement	66
10	DANK.....	67
11	VERZEICHNISSE	68
11.1	Abkürzungsverzeichnis.....	68
11.2	Abbildungsverzeichnis.....	69
11.3	Tabellenverzeichnis	69
11.4	Literaturverzeichnis	70
12	ANHANG	I
12.1	Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen	II
12.2	Bildungssysteme Schuljahr 2010 / 2011 Aargau	III
12.3	Bildungspolitische Leitsätze von INSOS.....	IV
12.4	Faktenblatt BSV.....	V
12.5	Ausbildung Lehrpersonen der Berufsschule AVUSA	VI
12.6	Auszug aus dem Kompetenzraster der Berufsschule AVUSA.....	VII
12.7	Bewertungsskala zur Arbeitszufriedenheit.....	IX
12.8	Bewertungsskala zur Schulzufriedenheit und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit.....	X
12.9	Interviewleitfaden.....	XI
12.10	Einverständnisformular.....	XIV
12.11	Auszug aus Transkription B12.....	XV
12.12	Dokumentationsbogen	XVIII
12.13	Kategoriensystem.....	XIX
12.14	Kategorienraster mit Datensammlung zur Schulzufriedenheit.....	XXII
12.15	Kategorienraster mit Datensammlung zu den Bezugspersonen.....	XXIV

1 Einleitung

Schulabgängerinnen- und Abgänger mit einer Lern- und / oder Leistungsbeeinträchtigung genügen weder den Anforderungen einer Berufslehre mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) noch dem zweijährigen Eidgenössischem Berufsattest (EBA). Die neue Praktische Ausbildung (PrA) versucht ein Brückenangebot zum EBA zu bieten. Die beeinträchtigten Jugendlichen sollen auf diesem Weg eine grössere Chance erhalten sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei soll dem Normalisierungsprinzip von beruflicher und sozialer Integration - in dem Menschen mit besonderen Bedürfnissen ebenfalls eine externe Berufsschule besuchen dürfen - Rechnung getragen werden. Unsere Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die Absolventinnen und Absolventen der Praktischen Ausbildung (PrA) des Jahrgangs 2009 - 2011 bezüglich ihrer privaten, beruflichen und schulischen Situation zu befragen. Mit dieser Stichprobe wollen wir herausfinden, welche positiven und negativen Erfahrungen die Jugendlichen, respektive jungen Erwachsenen, mit ihrer Ausbildung gemacht haben. Des Weiteren interessiert welche Unterstützung und Begleitung die Probanden durch die PrA erhalten und ob sie den Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt oder in eine EBA geschafft haben. Zusätzlich liegt der Fokus auf ihren Zukunftsvisionen und Lebenszufriedenheiten, welche in dieser Fallstudie aus Arbeits- und Schulzufriedenheit resultieren. Mittels halbstrukturierten Leitfadeninterviews wurden Jugendliche der Berufsschule AVUSA in Aarau am Ende des zweiten Lehrjahres befragt.

1.1 Problemstellung

In ganz Europa mehren sich die Meldungen über zunehmende Jugendarbeitslosigkeit. Auch die Schweiz bleibt nicht davor verschont. Besonders schwierig ist es für Schulabsolventen und –Absolventinnen mit tiefer Schulbildung. Ihnen fehlen oft niederschwellige Angebote um in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Als Grund dafür gibt das Bundesamt für Statistik (2004) demographische Faktoren an, wobei zum Teil grosse Schwankungen dafür verantwortlich sind. Gleichzeitig ist die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe gesunken, das kognitive Anforderungsniveau gestiegen und Arbeitsplätze mit niedrigem Anspruchsniveau ins Ausland verlagert oder gestrichen worden (vgl. Häfeli, 2008, S. 10). Die momentane Wirtschaftskrise und der starke Franken werden die schwierige Situation für Jugendliche und junge Erwachsene noch verstärken.

Besonders Jugendliche mit speziellen Beeinträchtigungen brauchen zusätzliche Unterstützung von ihrem Umfeld. Junge Menschen mit einer kognitiven Behinderung, welche den Anforderungen einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nicht genügen, konnten bis anhin eine IV- Anlehre absolvieren. INSOS, der Schweizerische Verband von Institutionen für Menschen mit Behinderung, entwickelte die IV- Ausbildung weiter zur PrA, die sich zum Ziel gesetzt hat, gesamtschweizerische einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen und damit die Durchlässigkeit zu den EBA-Ausbildungen zu erhöhen. Ein Pilotprojekt mit dem Ausbildungsangebot PrA wurde 2007 lanciert und evaluiert (vgl. Sempert & Kammermann, 2010). Interviewt wurden Auszubildende in den Institutionen, zuweisende Stellen sowie Akteurinnen und Akteure im Bildungsumfeld der Jugendlichen. Die PrA-Lernenden selbst wurden jedoch bis anhin zu ihrer Ausbildung nicht befragt. Mit vorliegender Arbeit soll diese Lücke geschlossen

werden. Zudem erhoffen wir Optimierungsmöglichkeiten für Schule und Betrieb formulieren zu können, deren Umsetzung die Qualität der PrA steigern könnte.

1.2 Persönlicher Themenbezug

Als Schulische Heilpädagoginnen auf der Oberstufe mit integrierten Kleinklassenschüler- und Schülerinnen, sind wir direkt von dieser Thematik betroffen. Die meisten Lernenden in unseren Klassen sind durch eine kognitive Behinderung oder eine Lernbeeinträchtigung betroffen. 90% haben Migrationshintergrund und sind schlecht integriert, was oft zu sozialen Spannungen führt und Motivations- sowie Verhaltensprobleme zur Folge hat. Die Jugendlichen sind auf gute Unterstützung und Begleitung angewiesen. Ansonsten fallen sie durch die Maschen unserer Gesellschaft.

Für viele dieser Jugendlichen ist die EBA zu anspruchsvoll. In der Regel finden sie nach der obligatorischen Schulzeit keinen Einstieg ins Berufsleben. Oft behelfen sie sich mit einem Zwischenjahr ohne Garantie auf eine Anschlusslösung. Die Schwächsten erhalten Unterstützung durch die IV. Doch das wird seit der IV-Revision 6b auf Grund von Sparmassnahmen und dem Sonderpädagogischen Konzept des Kantons Aargau deutlich erschwert.

Es liegt in der Verantwortung unserer Gesellschaft sich für Benachteiligte einzusetzen und sie am allgemeinen Leben teilnehmen zu lassen. Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen sollen Optionen für ein berufliches Weiterkommen erhalten. Dies verspricht nun die PrA, die seit 2007 eine 2-jährige Ausbildung anbietet, mit dem Ziel, die Absolventinnen und Absolventen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist möglich, dass für einige unserer Schüler und Schülerinnen eine PrA in Frage kommt, deshalb ist unser Interesse an diesem Thema gross.

In unserer Masterarbeit möchten wir erfahren, wie die Jugendlichen die PrA selbst einschätzen, was sie Neues gelernt haben, welche beruflichen Anschlussmöglichkeiten sie gefunden haben und wie zufrieden sie mit ihrem Leben im Allgemeinen sind. PrA-Lehrlinge haben durch eine diagnostizierte Behinderung Anspruch auf eine Invalidenrente. Im Fokus stehen 14 Jugendliche der Berufsschule AVUSA, die mittels mündlichen Interviews befragt werden. Es sind Jugendliche, die kognitiv-, körperlich-, sinnes- oder psychisch beeinträchtigt sind, was meist eine Lernbehinderung zur Folge hat.

Unsere erste Fragestellung lautet deshalb:

Welche persönliche Meinung haben PrA-Lernende der Berufsschule AVUSA zu ihrer Ausbildung am Ende ihrer Lehre?

Zur Beantwortung dieser Frage sollen die Interviews nicht am jeweiligen Arbeitsort sondern an der Berufsschule AVUSA durchgeführt werden. Dies garantiert die gleichen Rahmenbedingungen für alle.

1.3 Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit wird zuerst auf den theoretischen Bezugsrahmen eingegangen, wo Schlüsselbegriffe definiert und Modelle, als auch Konzepte, zu Arbeits- und Schulzufriedenheit vorgestellt werden. Des Weiteren wird auf die Rahmenbedingungen von Institutionen und Ausbildungen eingegangen. Ein zusätzlicher Fokus wird auf die Leistungen der IV gelegt. Auf Grund des theoretischen Bezugsrahmens wird die Fragestellung präzisiert und in Unterfragen verfeinert dargestellt. Im Kapitel Forschungsdesign

wird die Vorgehensweise der Untersuchung beschrieben. Die Ergebnisse werden dargestellt und diskutiert. Daraus resultieren mögliche Konsequenzen und Empfehlungen für die pädagogische Praxis. Der Schlussteil wirft einen Blick auf den Forschungsprozess zurück und die Arbeit wird mit einem gesellschaftskritischen Statement abgeschlossen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Die zentralen Themen dieser Masterarbeit sind „Behinderung“, „Lernbeeinträchtigung“, „Lebenszufriedenheit“ sowie „Ausbildung und Institutionen“. Im Folgenden werden diese Schlüsselbegriffe definiert sowie Konzepte und Modelle dazu aufgezeigt.

2.1 Behinderungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht betreffend „Behinderung“ von Funktionseinschränkungen, welche verschiedene Benachteiligungen zur Folge haben. Sie macht mit dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; WHO, 2005) die Unterscheidung zwischen dem medizinisch-somatischen und dem sozialen Aspekt (Abb. 1). Es ist eine Klassifikation menschlicher Funktionsfähigkeit und Behinderung. Darin werden systematisch gesundheitsbezogene Domänen gruppiert. Somit entsteht ein ganzheitlicheres Bild, indem der gesamte Lebenshintergrund der Betroffenen berücksichtigt wird.

Im Zusammenhang mit Gesundheit gelten folgende Definitionen:

Abb. 1: Die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2005, S. 23)

Körperfunktionen sind physiologische Funktionen von Körpersystemen (einschliesslich psychologische Funktionen).

Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile.

Eine *Aktivität* bezeichnet die Durchführung einer Handlung (Aktion) durch einen Menschen.

Partizipation (Teilhabe) ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation.

Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.

Personenbezogene Faktoren beziehen sich auf das Alter, das Geschlecht, die Motivation, das Selbstkonzept und die emotionale Befindlichkeit.

Die verschiedenen Komponenten der ICF beeinflussen sich gegenseitig und stehen in Wechselwirkung zueinander. Besonders die Umweltfaktoren Familie, Schule und Gesellschaft mit ihren Werten und Normen bestimmen, was als „Behinderung“ empfunden wird oder nicht. Es ist sehr wohl möglich, dass zum Beispiel ein Verhalten, welches in der westlichen Welt als Behinderung taxiert wird, in der südostasiatischen nicht als solche gilt. Der Mensch mit einer Behinderung ist Teil eines gesellschaftlichen Systems, welches durch die Normen der betreffenden Kultur die Behinderung erst recht sichtbar macht.

Borchert (2000) fasst den Begriff „Behinderungen“ in folgende Kategorien zusammen:

Lernbehinderungen, Verhaltensstörungen, Sprachbehinderungen, geistige Behinderungen, Körperbehinderungen, Schwermehrfachbehinderungen, Blindheit und Sehbehinderungen, Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit (S. VII-X). Da sich unsere Arbeit in erster Linie mit Lernbehinderungen und geistigen Behinderungen auseinandersetzt, werden diese Begriffe zuerst erwähnt und detailliert dargestellt. Für die anderen Bezeichnungen erfolgt am Schluss dieses Kapitels vollständigshalber eine Kurzzusammenfassung.

2.1.1 Lernbehinderungen

Der Begriff Lernbehinderung wird vage und unterschiedlich definiert. Es ist eine Form von Lernstörung mit tiefgreifenden Schwierigkeiten beim Lernen von schulischen Inhalten. Lernbehinderte Kinder können Minderleistungen in den Kulturtechniken Rechnen, Schreiben und Lesen zeigen. Lernbehinderung wird dann diagnostiziert, wenn „mehr“ oder „dauerhaftere“ Beeinträchtigungen vorhanden sind. Folglich spielt Umfang und Dauer bei der Diagnose eine grosse Rolle (vgl. Lauth, 1999). Auffällig für Lernbehinderungen sind Fördermassnahmen, welche auf Grund einer reduzierten Intelligenz fehlschlagen. Oft spielen auch Aufmerksamkeitsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Entwicklungsstörungen im Spracherwerb oder Sinnesschädigungen eine Rolle. Kinder gelten als lernbehindert, wenn sich „schwerwiegende, umfängliche und langandauernde Lern- und Leistungsausfälle“ zeigen (Verordnung des Landes Nordrhein Westfalen 1995). Lernbehinderung ist vor allem ein juristischer Begriff (siehe 2.1.2 und 2.3.3). Er kommt in ICF, der International Classification of Functioning, nicht als solchen vor. Lauth erwähnt Risikofaktoren, welche im Zusammenhang mit Lernstörungen Ausschlag gebend sind: Es sind der Migrationshintergrund, ungünstige soziale Verhältnisse sowie das Geschlecht. So leiden Jungen häufiger unter einer Lernbehinderung als Mädchen (Verhältnis 2 : 1). Des Weiteren werden Lernbehinderungen aus soziologischer, biologischer, medizinisch-psychiatrischer, psychologischer und sonderpädagogischer Perspektive analysiert (ebd.):

- Bei lese-rechtschreibschwachen Kindern lassen sich zentralnervöse Verarbeitungsdefizite in bildgebenden Verfahren nachweisen (Shaywitz, Shaywitz, Pugh et al., 1998).
- Lernschwache Kinder sind vermehrt von frühen und späten psychosozialen Belastungen (etwa unerwünschte Schwangerschaft, Delinquenz des Vaters, hohe Wohndichte,

Krankenhausaufenthalte des Kindes in den beiden ersten Lebensjahren betroffen) (Esser, 1994).

- Lernbehinderte Schüler weisen in einzelnen Funktionsbereichen (etwa Gedächtnis, sprachliche Kodierung) Ausführungsdefizite auf, die man im Sinne eines Teilleistungskonzeptes interpretieren kann (Swanson, 1988).
- Lernbehinderungen, Lernstörungen treten in familiärer Häufung auf, was auf eine genetisch-erbliche Komponente hinweist (DeFries & Alarcon (1996).

Lernbehinderungen basieren kaum auf nur einer Ursache. Sie sind „multifaktoriell bedingt und lassen sich eher deskriptiv-bedingungsanalytisch als auch ätiologisch-kausal erfassen“ (Lauth, 1999).

2.1.2 Geistige Behinderungen

Geistige Behinderung ist der umgangssprachliche Begriff von kognitiver Behinderung, welche wiederum als Synonym von Intelligenzminderung gebraucht wird.

Nach ICF wird dies beschrieben als: „Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten“. Die Einteilung wird in vier Stufen der „Mental Retardation“ gemacht:

- IQ-Bereich von 50 – 69 leichte Intelligenzmilderung („mild“)
- IQ-Bereich von 35 - 49 mittelgradige Intelligenzmilderung („moderate“)
- IQ-Bereich von 20 – 34 schwere Intelligenzminderung („severe“)
- IQ-Bereich von < 20 schwerste Intelligenzminderung („profound“)

Ein IQ-Bereich von 50 – 69 bei Erwachsenen entspricht zum Beispiel dem Intelligenzalter zwischen neun und zwölf Jahren.

Die Intelligenzminderung hat Auswirkungen auf Aktivitäten und Partizipation:

Beeinträchtigung von Lernen und Wissensanwendung:

- Bewusste sinnliche Wahrnehmungen, wie zuhören und zuschauen
- Elementares Lernen, wie Kulturtechniken lesen, schreiben und rechnen
- Wissensanwendung, wie Aufmerksamkeit fokussieren, denken, Probleme lösen, Entscheidungen treffen

Beeinträchtigung von Umgang mit Anforderungen:

- Mehrfachaufgaben übernehmen
- Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen

Beeinträchtigung von Kommunikation:

- Kommunizieren als Empfänger und Sender von schriftlicher, verbaler und non-verbaler Mitteilungen

Beeinträchtigung von Mobilität:

- Sich mit Transportmitteln fortbewegen

Da das Schulwesen im Zuständigkeitsbereich der Kantone liegt, wird föderalistisch bestimmt, was unter dem Begriff „kognitive Behinderung“ verstanden wird. Die Kantone brauchen klare Definitionen oder Richtlinien um justiziable Entscheidungen begründen und durchsetzen zu können.

Das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau definiert kognitive Behinderung wie folgt:

„Von einer kognitiven Behinderung wird dann gesprochen, wenn der Intelligenzquotient weniger als 75 beträgt. Eine kognitive Behinderung führt zu Defiziten in der Wahrnehmungsverarbeitung und häufig zu Beeinträchtigungen des Bewegungsausdrucks. Die Leistungsfähigkeit ist deutlich vermindert, was verunmöglicht, dass die Lernziele der Klasse erreicht werden können. Dadurch werden individuelle Massnahmen nötig“ (BKS, 2011).

Schulpsychologen sind für schulische Abklärungen zuständig. Wurde ein IQ unter 75 diagnostiziert, so hatte der Schüler oder die Schülerin Anrecht auf IV-Unterstützung. Folglich bestand das Angebot einer PrA. Das Sonderpädagogische Dekret von 2011 beinhaltet neu folgende einschneidende Massnahmen: IV-Unterstützung erhalten diejenigen, welche IQ 70 oder weniger haben. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind somit grosser politischer Willkür ausgesetzt.

2.1.3 Verhaltensstörungen

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen stossen meist auf Unverständnis und Ablehnung in ihrem Umfeld. Während körperlich- oder sinnesbehinderte Menschen Mitleid und Hilfeimpulse auslösen, müssen Kinder mit Verhaltensstörungen – auf Grund ihres normwidrigen Verhalten – mit Bestrafung rechnen. Sie missachten die Konventionen und Spielregeln menschlichen Zusammenlebens und bringen so bestehende Ordnungen und Machtverhältnisse ins Wanken. Im Laufe der Zeit hat sich eine Vielfalt von verschiedenen Begriffen für Verhaltensstörung summiert: zuchtlos, sittlich gefährdet, disziplinos, asozial, delinquent, kriminell, verhaltensgestört, verhaltensauffällig, gemeinschaftsschwierig, führungsresistent, deviant, verwaorlost, erziehungsschwierig, schwer erziehbar, psychopathisch (vgl. Vernoij, 1984). Diese Zuschreibungen sind individuumzentriert und suchen den Fehler in erster Linie beim Kind oder Jugendlichen. Dabei hat die Gesellschaft die Normen definiert und gesetzt, welche kulturellen und historischen Einflüssen unterliegen. Je nachdem an welchem Ort sich das „verhaltensgestörte“ Kind aufhält, kann ein bestimmtes Verhalten als von der Norm abweichend beschrieben werden oder auch nicht. In der Regel werden Verhaltensstörungen von pädagogischen, psychologischen oder medizinischen Fachpersonen festgestellt. Dabei zeigen sich Abweichungen wie folgt:

- Entwicklungs- oder krisenbedingt
- Situations- oder personenabhängig
- Psychologisch-pädagogisch bedingt
- Störung als medizinisch-technischem Terminus (ebd.)

Die Verhaltensstörung wird vor allem individuumzentriert betrachtet, wo dem Kind die Ursache des Problems zugeschrieben wird. Heilpädagogisch relevant ist jedoch die systemische Sichtweise, welche das ganze Umfeld des Kindes oder Jugendlichen (Familie, Schule, Gesellschaft) mit einbezieht. Jedes Kind ist Teil mehrerer Systeme. Vernoij (1984) sagt: „Die Kenntnis des Systems – insbesondere auf der Mikroebene – ist notwendige Voraussetzung für das Verständnis der Problemlage des Kindes sowie für die Planung und Durchführung von Interventionen zur Systemveränderung, die im günstigsten Falle die Eliminierung der Symptome des Kindes zur Folge haben“ (S. 37). Das Ökomodell nach Bronfenbrenner beschreibt die Thematik etwas konkreter (siehe 2.2).

2.1.4 Sprachbehinderungen

Laut Keese (2000) haben Sprachstörungen unterschiedliche Termini. So wird im deutschsprachigen Raum auch von „Sprachentwicklungsstörung“, „Sprachentwicklungsverzögerung“ und „Spracherwerbsstörung“ gesprochen. Die Patholinguistik unterscheidet zwischen zentraler und peripherer Störung, wobei diese die Sprachbehinderung durch erworbene Schwerhörigkeit oder Sprachentwicklungsbehinderung durch angeborene Gehörlosigkeit oder Blindheit meint. Unter zentraler Störung sind zum Beispiel Stottern, Legasthenie, Mutismus, und Ähnliches zu verstehen. Die Sprachstörungen beeinflussen die Kommunikation mit anderen Menschen sehr. Darum ist es von grosser Bedeutung frühzeitig zu intervenieren. Viele Sprachstörungen können so im Laufe der Schulzeit erfolgreich therapiert werden.

2.1.5 Körperbehinderungen

Stalder (1998) definiert: „Bei Menschen mit körperlichen Behinderungen handelt es sich um eine heterogene Gruppe, als deren gemeinsames Merkmal die Bewegungseinschränkung gilt“. Kognition und Emotion sind nicht davon betroffen. Beeinträchtigt sind der Bewegungs- und der Stützapparat sowie die innere und äussere Schädigung des Körpers und seiner Organe. Es gibt viele verschiedene Erscheinungsformen oder Schweregrade der Behinderung. Gemeinsam haben sie jedoch die Auswirkung auf andere Bereiche. Es gibt drei Arten von Auswirkungen körperlicher Schädigungen:

- Primäre Funktionsausfälle und Funktionsstörungen (zum Beispiel Gehunfähigkeit durch Querschnittslähmung).
- Sekundäre Folgewirkungen (zum Beispiel: Retardierung in der geistigen Entwicklung als Folge mangelnder Umwelterfahrung).
- Die tertiären Verhaltens- und Leistungsstörungen, bedingt durch unangemessene Reaktionen der sozialen Umwelt (ebd).

2.1.6 Schwermehrfachbehinderungen

Bei dieser Behinderung handelt es sich um eine Beeinträchtigung des ganzen Menschen in vielen seiner Lebensbereiche. Es ist das gemeinsame Auftreten von Behinderungen verschiedener Kombinationen: zum Beispiel geistiger und körperlicher Behinderung oder Sehbehinderung und geistiger Behinderung. Die Ursachen für diese schweren Behinderungen sind meist pränatal-physiologisch zu orten, wobei metabolische Störungen und Entwicklungsstörungen des Zentralnervensystems dazu gehören. In der Betreuung von schwermehrfachbehinderten Menschen ist die gesundheitliche Versorgung im Vordergrund, geht es doch um das Aufrechterhalten der Vorgänge von Atmung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung. Betroffene unterliegen häufig starken Einschränkungen bei der Interaktion und Kommunikation. Sie werden nie vollständige Autonomie in ihrer Lebensführung erlangen (vgl. Biermann, 2000).

2.1.7 Blindheit und Sehbehinderungen

Laut Rath (1998) ist die Bezeichnung „Sehschädigung“ der zentrale Oberbegriff. Er wird aufgeteilt in drei Gruppen:

- Sehbeeinträchtigung (unterteilt in gröbere einseitige Sehbeeinträchtigung und mässige beidseitige Beeinträchtigung)
- Wesentliche Sehbehinderung (unterteilt in Sehbehinderung und hochgradige Sehbehinderung)
- Blindheit

Sehschädigungen entstehen mit zunehmender Häufigkeit durch erbliche und angeborene Veränderungen des Auges, Unfälle, Zivilisationsschäden und Altersleiden. Oft ist Sehbeeinträchtigung mit einer Einbusse an Tiefenschärfe oder mit Farbstörungen verbunden. Das Einschätzen von Grössen, Distanzen, Höhen und Tiefen ist erschwert sowie auch das Einschätzen von Geschwindigkeiten entgegenkommender Fahrzeuge.

Sehbehinderte Menschen müssen im Vergleich zu Normalsichtigen viel mehr Energie aufwenden, um Informationen aufzunehmen (ebd).

2.1.8 Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit

Bei hochgradiger Schwerhörigkeit ist der Hörverlust so, dass die Wahrnehmung gesprochener Sprache quantitativ und qualitativ massiv beeinträchtigt ist. Entscheidend für die Entwicklungs- und Lebensbedingungen der Betroffenen ist das Ausmass und der Zeitpunkt des Beginns der Hörschädigung. „Eine von Geburt an existierende oder vor dem Spracherwerb eintretende schwere Hörschädigung hat gravierende Auswirkungen auf die Entwicklungsbedingungen von Kommunikation, Sprache und Kognition“ (Günther, 2000).

Moderne, digitalisierte Hörgeräte sind für Schwerhörige eine wichtige Hilfe. Bei Gehörlosigkeit können jedoch auch Hochleistungshörgeräte nicht mehr helfen. Schwere Hörschädigung ist in erster Linie eine Störung der Kommunikation mit daraus resultierenden Problemen für den Austausch von Informationen und Meinungen. Den hörgeschädigten Menschen sieht man ihre Behinderung nicht an. Ihre Verhaltensweisen werden dadurch oft von Normalhörenden falsch interpretiert.

Da das Wort „Behinderung“ in heutiger Zeit eher negativ konnotiert ist, wird in dieser Arbeit stattdessen der Ausdruck „Menschen mit Beeinträchtigung“ oder „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ angewendet.

2.2 Lebenszufriedenheit

Die Lebenszufriedenheit ist die subjektive Einschätzung der allgemeinen Lebenslage einer Person. Sie wird oft auch mit Erfolg im Leben gekoppelt. In folgendem Kapitel werden deshalb Studien, Modelle und Konzepte zu Arbeits- und Schulzufriedenheit aufgeführt.

Auch kulturelle Werte spielen eine wichtige Rolle für die Lebenszufriedenheit. „Ein gewisser gesellschaftlicher Konsens besteht bezüglich folgenden Erfolgskriterien respektive erstrebenswerten Zielen: eine gute berufliche Position, eine befriedigende Arbeit, eine glückliche Familie oder Partnerschaft, eine gute Gesundheit oder ganz einfach das Leben geniessen zu können“ (Spiess Huldi, Häfeli und Ruesch; zitiert nach Diener et al., 1999; Fend, 2001; Schaeppi, 2004, S. 25). Fischer und Belschak (2006) verwenden den Begriff Lebenszufriedenheit für die „Dimensionen wie *Glück* oder *angenehmes Leben* (Well-Being), was alle Bereiche des Lebens umfasst“ (S. 86). Dabei kann sich

Lebenszufriedenheit auf einen längeren Zeitraum beziehen oder eine Momentaufnahme sein. Es ist das Ergebnis einer Reflexion über die persönliche Situation.

Für diese Arbeit werden folgende Bereiche für die Lebenszufriedenheit bestimmend sein:

- Zufriedenheit mit der eigenen Person (Selbstständigkeit, Mobilität, Fähigkeiten usw.)
- Positive Betreuung in Betrieb und Schule (Bezugspersonen)
- Positive soziale Kontakte (emotionale Unterstützung)
- Gefühl von Partizipation in der Gesellschaft

Auch Bronfenbrenner (1981) sieht die Menschen als Teil vieler verschiedener Systeme, in denen die Mitglieder unterschiedliche Rollen einnehmen und in Wechselwirkung zueinander stehen (vgl. Moser, 2008, S. 391). Aus ökologischer Perspektive erscheint die Umwelt topologisch als eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer, ineinander gebetteter Strukturen. Diese Strukturen werden als Mikro (Bezugspersonen)-, Meso (Familie)-, Exo (Schule/Arbeit)-, Makro (politisches) - System bezeichnet" (vgl. Bronfenbrenner 1981, S. 76).

2.2.1 Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen

Eine breit angelegte Überblicksstudie von Häfeli und Schellenberg (2009) mit dem Titel „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“, fragt danach, welches die personalen und strukturellen Ressourcen sind, die Jugendliche dabei unterstützen, den Übergang von der obligatorischen Schule ins Erwerbsleben erfolgreich zu absolvieren. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden in dieser Studie 60 ausgewählte Schweizer Untersuchungen und Projekte der letzten sieben bis zwölf Jahre einer gezielten vergleichenden Analyse unterzogen. Im Zentrum standen Längsschnittuntersuchungen zur Übergangsproblematik, welche sich insbesondere bei gefährdeten Jugendlichen als besonders relevant erwiesen haben. Dabei waren nicht die Defizite und Risiken im Zentrum sondern die personalen und strukturellen Faktoren, welche die Jugendlichen in ihrem Leben unterstützen. Es wurden folgende Bereiche genauer untersucht: Person, Familie, Schule und Lehrpersonen, Betrieb und Betriebsbildende, Beratungs- und Interventionsangebote, Freizeit und Peers, sowie Gesellschaft (vgl. S. 1-12). Die Studie kommt zum Schluss, dass alle sieben Bereiche eine wichtige Rolle spielen und somit grossen Einfluss auf Erfolg und Lebenszufriedenheit der Probanden haben. Schlechte Startchancen in der Kindheit sind nicht unbedingt Ausschlag gebend für den beruflichen Erfolg oder die Lebenszufriedenheit im Erwachsenenalter. Die Ergebnisse zeigen, dass Resilienz und Schutzfaktoren ungünstige Konstellationen ausgleichen können. Ein zusammenfassender Überblick über positive Einflüsse kann innerhalb der erwähnten Bereiche im Anhang (12.1, S.II) nachgelesen werden.

2.2.2 Arbeitszufriedenheit

Arbeitszufriedenheit beruht auf der positiven subjektiven Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen. Die Zufriedenheit bei der Arbeit wird gewöhnlich als „Einstellung einer Person, die sowohl kognitive als auch emotionale Komponenten umfasst“ aufgefasst (Six & Kleinbeck, 1989). Locke (1976) betont den positiven, emotionalen Zustand, der sich aus der Bewertung der eigenen Arbeit und der Arbeitserlebnisse der Person ergibt. Zudem spielen nicht nur die eigentliche Arbeitstätigkeit, wie Autonomie, Anforderungswechsel oder Arbeitsinhalt eine wichtige Rolle sondern auch die Besoldung und das soziale Umfeld, in der sich die Person befindet. Dazu gehören Arbeitskollegen und Vorgesetzte (vgl. Wegge &

van Dick, 2006, S. 12-36). Ein hohes Mass an individueller Arbeitszufriedenheit hat positive Auswirkungen auf die Arbeitshaltung: Motivation, wenig Absenzen und geringe Fluktuation (ebd.). Im Folgenden soll das Modell zu Arbeitszufriedenheit von Wegge und Neuhaus sowie das Zürcher Modell beschrieben werden.

2.2.2.1. Modell zu Arbeitszufriedenheit nach Wegge und Neuhaus

Arbeitszufriedenheit kann auf unterschiedliche Art und Weise gemessen werden. Nach wie vor dominiert in Forschung und Praxis die einmalige Messung von allgemein gehaltenen Zufriedenheitsfragen. Wegge und Neuhaus (2002) gehen davon aus, dass Arbeitszufriedenheit als bewertende Einstellung zur Arbeit insgesamt gemessen wird und „die Affekte der Person gegenüber dem Einstellungsobjekt in der Messung zum Tragen kommen“ (S. 14). Ergebnisse von Jiménez (2006) zeigen, dass Glück und Arbeitszufriedenheit in grossen Teilen ein Persönlichkeitszug zu sein scheint und wahrscheinlich sogar vererbare Komponenten enthält (vgl. S. 160-186).

Mit Hilfe einer fünfteiligen Skala wurden in ihrer Studie folgende Fragen gestellt:

- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit insgesamt?
- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Vorgesetzten?
- Wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen an Ihrem Arbeitsplatz?
- Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen?
- Wie zufrieden sind Sie mit dem Arbeitsklima in Ihrer Abteilung?

Auf Grund obiger Antworten schliesst Jiménez auf die Struktur der Persönlichkeit. Ebenfalls hat das Zürcher Modell einen personenzentrierten Ansatz.

2.2.2.2. Das Zürcher Modell

Nicht nur extrinsische Faktoren spielen eine Rolle, wie wohl sich eine Person an ihrer Arbeitsstelle fühlt. Offenbar hat auch der Charakter oder die Persönlichkeit der arbeitenden Person einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden. Agnes Bruggemann, ehemalige Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich hat ein motivations-dynamisches Modell entwickelt, das die Entstehung der Arbeitszufriedenheit mit der Persönlichkeit der Arbeiter in Zusammenhang sieht. Sie beschreibt sechs verschiedene Formen von Arbeitszufriedenheit (AZ), respektiv Arbeitsunzufriedenheit (AUZ):

- *Progressive (AZ)*: Ein Zufriedenheits-Urteil, das auf der Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen beruht und zusätzlich mit dem Wunsch und / oder der Erwartung verbunden ist, weitergehende, neue Ziele zu erreichen.
- *Stabilisierte AZ*: Ein Zufriedenheitsurteil, das ebenfalls auf Befriedigung beruht und sich mit dem Wunsch nach Wahrung des Erreichten verbindet.
- *Resignative AZ*: Die Zufriedenheitsform beruht auf einer Minderung des Anspruchsniveaus und auf Resignation.
- *Pseudo-AZ*: Eine theoretisch abzuleitende Form, die auf einer Wahrnehmungsverfälschung hinsichtlich der unbefriedigten Situation beruht, also auf einem Abwehrmechanismus.

- *Fixierte Arbeitsunzufriedenheit (AUZ)*: Eine Unzufriedenheitsfeststellung, die fixiert und ausweglos erscheint, weil Möglichkeiten zur Veränderung der unbefriedigenden Aspekte nicht sichtbar werden.
- *Konstruktive AUZ*: Ist mit Vorstellungen und Initiativen zur Überwindung der unbefriedigenden Situation verknüpft (vgl. Bruggemann, 1976, S. 71).

2.2.3 Schulzufriedenheit

„Zufriedenheit ist das Resultat eines Soll-Ist-Vergleiches. Dabei werden subjektive Erwartungen an die schulische Arbeit mit den tatsächlichen schulischen Erfahrungen in Beziehung gesetzt.

Schulzufriedenheit kann in diesem Sinne als ein Anzeiger für schulische Qualität gesehen werden“ (Sächsisches Bildungsinstitut, 2008, S. 14). Die Schulzufriedenheit ist zudem ein Hinweis auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler in der Schule.

Nach Erfahrungen der Autorinnen hängt die individuelle Schulzufriedenheit während den beiden letzten Schuljahren der Oberstufe stark vom Berufswahlprozess ab. Zudem ist die Phase der Pubertät und Adoleszenz für die Betroffenen oft mit Schwierigkeiten verbunden. Wo intelligentere Schüler und Schülerinnen - mit anständigen Umgangsformen – in der Regel schnell eine anspruchsvolle Berufslehre erhalten, verschicken benachteiligte Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen meist eine grosse Anzahl von Bewerbungen ohne Erfolg zu haben. Dies kann zu sozialen Spannungen in der Klasse führen. Mit Sicherheit beeinflussen Absagen auf Bewerbungsschreiben das Selbstwertgefühl und die Lernmotivation der Lehrlingsanwärter- und Anwärtinnen negativ. Die Misserfolgserlebnisse schlagen sich somit auf die Schulleistungen nieder, wo doch gerade am Ende der obligatorischen Schulzeit gute Noten von grosser Wichtigkeit wären, um eine Lehrstelle zu erhalten. Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen haben es sehr schwer eine Lehrstelle zu finden. Lehrpersonen und Eltern sind meist überfordert. In diesem Fall könnten Betroffene mittels Case Management – auch Supported Employment genannt – Unterstützung finden.

Supported Employment / Case Management / 1155

Das Konzept des Supported Employment wurde ursprünglich für geistig behinderte Menschen entwickelt. In Österreich und Deutschland ist es unter dem Begriff begleitete oder unterstützte Beschäftigung bekannt. In der Schweiz wurde das Modell erst seit kurzem zur Kenntnis genommen.

Supported Employment wird von Job-Coaches getragen, die neu einsteigenden Arbeitskräften mit einer Beeinträchtigung zur Seite stehen. Die Arbeit des Job-Coaches beinhaltet die Analyse und Überprüfung der Fertigkeiten, die Vermittlung und das Coaching nach der Vermittlung. In der Schweiz existiert ein neues Verfahren zur Erfassung und Begleitung von Jugendlichen, die gefährdet sind, den Berufseinstieg zu finden. Zürcher Lernende erhalten von der Oberstufe (ab 7. Klasse) bis zum erfolgten Berufsabschluss eine durchgehende Begleitung und Unterstützung (vgl. Häfeli, 2008, S. 154-158). Im Kanton Aargau steht die Bezeichnung „1155“ für Case Management und wird erst ab dem 9. Schuljahr angeboten.

Abb. 2: Schema Transition Schule – Arbeitsmarkt nach Häfeli (2008, S. 11)

2.3 Ausbildungen und Institutionen

Bildungsangebote sind oft geographischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Einflüssen ausgesetzt. Das hat zur Konsequenz, dass sich Bildungsangebote innerhalb eines Landes unterschiedlich verändern, reformieren, sogar verloren gehen oder Nischenangebote in den Vordergrund treten. In den Medien wird oft von „Baustelle – Schule“ gesprochen. Am 21. Mai 2006 hat das Schweizer Volk den Bundesartikel über die Harmonisierung der obligatorischen Schule angenommen. Bis Schuljahr 2015 / 2016 haben die Beitrittskantone Zeit, die Inhalte des Konkordates umzusetzen (vgl. EDK, 2011). Der Kanton Aargau ist stark von diesen Massnahmen betroffen. Im Anhang 12.2 (S.III) befindet sich das Bildungssystem des Kantons Aargau 2010 / 2011, welches überarbeitet werden muss.

Auffallend ist, dass auf dieser Übersichtsliste Jugendliche mit Beeinträchtigungen auf Sek II-Stufe gar nicht erwähnt werden. Der Übergang von Sek I zu Sek II für Absolventinnen und Absolventen der Kleinklasse oder des Werkjahres wird vage mit „Brückenangebote: schulische Vollzeitangebote und Angebote kombiniert mit *Praktika*“ umschrieben.

Seit 2005 werden in verschiedenen Berufen Verordnungen erlassen. Unter „Berufliche Grundbildung (Lehre)“ ist der zweijährige EBA (Eigenössische Berufsattest) und das drei – vierjährige EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) zu verstehen. Ersterer löst die bisherige BBG-Anlehre ab, welche auf individuelle Fähigkeiten der Anlehrenden abgestimmt ist. Der EBA schreibt nun klar definierte Qualitätsanforderungen vor. Wo es zurzeit noch keine EBA-Ausbildung gibt, kann die ein bis zwei Jahre dauernde BBG-Anlehre nur noch bis 2012 weitergeführt werden (bbaktuell, 2008). Die EBA hat zum Ziel die Arbeitsmarktfähigkeit sowie die Durchlässigkeit zu einer Berufslehre mit EFZ zu verbessern. Laut Häfeli (2008) wird von verschiedenen Seiten die Befürchtung geäussert, dass Jugendliche, welche eine Anlehre nach dem alten Modell absolvieren konnten, die neue Attestausbildung nicht mehr schaffen würden.

Die Branchenverbände INSOS und AVUSA, welche mit den IV-Leistungen im Zusammenhang stehen, haben sich diesem Thema angenommen.

2.3.1 Bildungssystem Schweiz nach AVUSA

Mit dem visionären Bildungssystem nach AVUSA (Aargauischer Verband Unternehmen mit sozialem Auftrag) soll die Durchlässigkeit von einem Schultyp zum andern auch für Menschen mit Beeinträchtigungen garantiert werden. Die geeignete Ausbildung dazu soll die PrA (Praktische Ausbildung) bieten.

Abb. 3: Bildungssystem Schweiz nach AVUSA (2011, S. 6)

2.3.2 Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS

Die PrA löst die bisherige IV-Anlehre ab und schafft somit einen adäquaten Ausbildungsgang für Lernende, die den Sprung zur beruflichen Grundbildung mit Berufsattest (EBA) nicht oder noch nicht schaffen. Für einige ist die PrA somit eine intensive Vorbereitungszeit auf die EBA - Ausbildung. INSOS, der Nationale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (siehe unten), entwickelte Richtlinien für die Praktische Ausbildung, welche als Basis für einen reglementierten Ausbildungsgang der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gelten. Diese lauten - gemäss Zusammenfassung von Aeschbach - wie folgt (vgl. 2008, S. 121):

- Zur PrA zugelassen werden Jugendliche, die das 15. Lebensjahr vollendet, die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben und nicht oder noch nicht in der Lage sind, eine 2-jährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest zu absolvieren.
- Die Praktische Ausbildung dauert zwei Jahre.
- Die Auszubildenden lernen einfache und wiederkehrende Handlungsabläufe und führen diese unter Anleitung in ihrem persönlichen Arbeitstempo aus.
- Jeder Jugendliche erhält, gemäss den INSOS - Richtlinien, ein individuelles Ausbildungsprogramm, welches die wichtigsten Kompetenzen definiert und als Basis für das Qualifikationsverfahren dient.

- Wer die PrA nach diesen INSOS - Richtlinien erfolgreich durchlaufen hat, erhält ein Berufsattest. Darin werden die Kompetenzen aus dem individuellen Ausbildungsprogramm aufgeführt.

Es werden drei Formen von Praktischer Ausbildung angeboten:

- Intern in den eigenen Abteilungen
- Extern mit Anstellung in, sowie Coaching von der Lebenshilfe
- Extern mit Coaching und Berufsschule oder Stützunterricht von Lebenshilfe (vgl. Stiftung Lebenshilfe, 2011, S. 21).

Evaluation der PrA durch die HfH in Zürich

Waltraut Sempert und Marliese Kammermann, Mitarbeiterinnen der HfH (Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich, haben das Pilotprojekt „Praktische Ausbildung (PrA) INSOS“ evaluiert (Forschungsprojekt B.16). Der Auftrag dazu gab das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV). Ziele der Arbeit waren zu überprüfen, ob sich die „Integration der Absolventinnen und Absolventen einer PrA in den ersten Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung – hauptsächlich in die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) ...“ verbessert hat (ebd.). Diese Arbeit stützt sich auf Interviews mit verschiedenen Personen. Informationspartnerinnen und -partner waren Menschen, die in direktem Kontakt mit der neu konzipierten Ausbildungsform standen: Ausbildende in den Institutionen, zuweisende Stellen sowie Akteurinnen und Akteure im Bildungsumfeld der Jugendlichen. Weil bei einer Befragung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen spezielle methodische Ansprüche erfüllt werden müssen (Russi, 2009), wurde jedoch auf den Einbezug der Lernenden verzichtet (ebd.).

Fazit dieser Evaluation:

Die PrA, als niederschwelliges, nachobligatorisches Ausbildungsgefäss kommt einem wichtigen Stellenwert zu. Sie kann für heterogene Gruppen von jungen Lernenden tatsächlich ein geeignetes Ausbildungsgefäss darstellen. Je nach Blickwinkel ist für einen Viertel bis zu einem Drittel der PrA-Absolventinnen und Absolventen eine teilweise oder gar vollständige Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erfolgt. Allerdings steht die PrA in einem Spannungsfeld zweier unterschiedlichen Argumentationen: Einerseits wird eine formalisierte Durchlässigkeit verlangt, was als wichtiger Schritt die öffentliche Anerkennung bedeutet; andererseits ist eine Verankerung im Bildungssystem nur mit einer Standardisierung sinnvoll. Dies kann jedoch auf Grund der unterschiedlichen Voraussetzungen der PrA – Lernenden kaum gewährleistet werden. Sempert und Kammermann kommen zum Schluss, dass es vermehrten Dialog und verstärkte Zusammenarbeit aller Beteiligten benötigt (ebd.).

2.3.3 Branchenverbände INSOS und AVUSA sowie die Rolle der IV

In folgendem Kapitel wird auf die Branchenverbände INSOS, AVUSA und die Rolle der IV genauer eingegangen.

2.3.3.1. INSOS

INSOS ist der Nationale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung. Er vertritt die Interessen von 750 Institutionen, wo insgesamt ca. 60`000 Menschen Arbeit, eine Tagesstruktur, ein

Zuhause finden, sowie die Möglichkeit erhalten, eine Integrationsmassnahme oder eine berufliche Massnahme zu absolvieren. Die INSOS - Institutionen stellen dabei stets den Menschen mit seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten ins Zentrum (vgl. INSOS, 2011). Der Verband ist politisch aktiv, betreibt Öffentlichkeitsarbeit und gibt den Menschen mit Behinderung eine Stimme. In den bildungspolitischen Leitsätzen (siehe Anhang 12.3, S. IV) wird festgehalten, dass auf eine ganzheitliche Begleitung der Menschen mit Behinderung Wert gelegt wird und dass sich der Verband für die Qualitätsentwicklung der Berufsbildung engagiert. Auf politischer Ebene fordert man, dass mindestens 95% aller Jugendlichen über einen Sek II-Abschluss verfügen sollen. Aeschbach (2008), Mitarbeiterin von INSOS sagt: „Unsere Befürchtungen, dass die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen unter die restlichen 5% fallen, ist berechtigt“ (S. 117). Da IV-Anlehren über keine allgemeingültigen nationalen Richtlinien verfügen, möchte INSOS da einen Verbesserungsbeitrag leisten, indem er mit der PrA ein niederschwelliges Bildungsangebot bietet. Die Vision von INSOS ist dieses Bildungsangebot eidgenössisch zu regeln und damit die zurzeit bestehende Lücke in der Berufsbildungssystematik zu schliessen. In 54 INSOS – Institutionen wurden 368 Lehrverträge in 37 Berufsrichtungen abgeschlossen.

Leistungen der IV bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung

Um überhaupt eine PrA- Ausbildung absolvieren zu können, müssen Betroffene im Besitz einer IV-Verfügung sein. Die IV unterstützt Jugendliche mit einer Beeinträchtigung bei ihrer erstmaligen beruflichen Ausbildung, indem sie Berufsberatungen anbietet, welche die Lernenden intensiv begleiten und die Kosten, die aufgrund der Behinderung entstehen, übernimmt. So ist im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1959) im Artikel 16 festgehalten:

„Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung den Fähigkeiten des Versicherten entspricht. Der erstmaligen beruflichen Ausbildung sind gleichgestellt: Die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte“.

Damit ein Jugendlicher überhaupt Anspruch auf IV hat, muss er gewisse Bedingungen erfüllen. Diese sind im Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art KSBE (Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, 2002) beschrieben.

Folgende Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein:

- Es muss eine Invalidität vorliegen, welche die versicherte Person in der beruflichen Ausbildung wesentlich einschränkt und erhebliche invaliditätsbedingte Mehrkosten verursacht.
- Die versicherte Person muss eingliederungsfähig sein, das heisst sie muss objektiv und subjektiv in der Lage sein, berufsbildende Massnahmen zu bestehen.
- Die Ausbildung muss der Behinderung angepasst sein und den Fähigkeiten der versicherten Person entsprechen. Sie muss zudem einfach und zweckmässig und auf die Eingliederung in das Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich ausgerichtet sein. Nicht übernommen werden Kosten für eine Ausbildung, die voraussichtlich zu keiner wirtschaftlich ausreichend verwertbaren Arbeitsleistung führen wird. Wirtschaftlich ausreichend verwertbar ist eine

Arbeitsleistung dann, wenn sie zu einem Leistungslohn von mindestens Fr. 2.35 pro Stunde führt (BSV, 2002, S. 20).

Diese Thematik ist von aktueller politischer Brisanz, weil die IV-Revision 6b massive finanzielle Einschränkungen zur Folge hat. Das Bundesamt für Sozialversicherungen sieht als Neuregelung, gültig ab 21. Juni 2011, vor, dass eine IV-Anlehre / PrA nach INSOS vorerst nur für ein Jahr zugesprochen wird (Faktenblatt BSV, Anhang 12.4, S. V).

2.3.3.2. Aargauische Verband Unternehmen mit sozialem Auftrag (AVUSA)

Mehr als sechzig professionelle Einrichtungen im Kanton Aargau bieten Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung einen Ausbildungs-, Arbeits- oder Wohnplatz. Die Personen werden dort nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten individuell beschäftigt, unterstützt, geschult und so gut wie möglich auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet. Um diese gesellschaftlich sehr wichtige Aufgabe möglichst optimal umsetzen zu können, haben sich die Einrichtungen vor sechs Jahren entschlossen, sich zu einem Verband zusammenzuschliessen. AVUSA ist der Aargauische Verband Unternehmen mit sozialem Auftrag und möchte die Interessen dieser Unternehmen in der Öffentlichkeit und der Politik vertreten. Er ist der Kantonalverband der beiden schweizerischen Verbände INSOS und CURAVIVA (vgl. AVUSA, 2011, S. 5). CURAVIVA ist der nationale Verband der Heime und Institutionen und gibt Auskunft zu Fragen im Bereich des Heimwesens und der damit eng verbundenen Gesundheits- und Sozialpolitik (vgl. CURAVIVA, 2011).

Die Berufsschule AVUSA

Für Jugendliche, welche nicht in der Lage sind eine Attestlehre zu machen, ist für ihre berufliche praxisorientierte Integration wichtig, ebenfalls eine schulische Berufsbildung absolvieren zu können. In der Berufsschule AVUSA werden die Lernenden mit Beeinträchtigung im Rahmen der „Praktischen Ausbildung INSOS“ (IV-Anlehre) analog der eidgenössisch geregelten Bildungsangebote geschult. Damit wird ihnen der Einstieg in die Berufswelt überhaupt ermöglicht. Da es keine kantonale Berufsschule für PrA gibt, bot zu Beginn jede Institution einen individuellen Berufsschulunterricht mit eigenen Standards an. „Im Sommer 2007 lancierte INSOS gesamtschweizerisch ein Pilotprojekt, die Anlehre „INSOS PrA“ mit der Idee eines einheitlichen Ausbildungsstandards im Bereich der praktischen Anlehren“ (AVUSA, 2011, S. 2). AVUSA empfiehlt allen Mitgliedern die Teilnahme am Pilotprojekt. Die Berufsschule befindet sich in den Räumlichkeiten der Kantonalen Schule für Berufsbildung in Aarau und liegt unmittelbar neben dem Bahnhof. Mit der räumlichen Integration soll der Weg erneut in Richtung Normalisierung gefördert werden. Folgende Institutionen übergaben im Schuljahr 2010 / 2011 PrA-Absolventinnen und Absolventen an die Berufsschule AVUSA:

- Stiftung Lebenshilfe, Reinach
- Stiftung Menschen mit Beeinträchtigungen im Fricktal
- Stiftung Schürmatt, Zetwil
- Stiftung Schloss Biberstein
- Stiftung Wendepunkt, Muhen
- Arwo Stiftung für Behinderte, Wettingen
- Stiftung für Behinderte – Orte zum Leben, Lenzburg
- Stiftung Altried, Ferienzentrum Wannental, Gontenschwil

Es werden insgesamt sechs Fach- und Niveaunklassen von Lehrpersonen unterschiedlicher Ausbildungswege (siehe Anhang 12.5, S.VI) geführt. Die Mehrheit der PrA-Lernenden ist – laut Schulleitung - von kognitiver Beeinträchtigung betroffen, sowie – laut Aussage der Jugendlichen selbst – von Verhaltensproblemen und Lernbeeinträchtigungen. Der Schultag enthält eine geregelte Tagesstruktur, mit Inhalten allgemeinbildender- und themenspezifischer Art, sowie Fachunterricht. Der Fachunterricht berücksichtigt im Schuljahr 2010 / 2011 folgende Berufe (einfachheitshalber in männlicher Form):

- Küchenangestellter / Bäckerei- und Konditorassistent
- Schreinereipraktiker
- Mechanikpraktiker
- Industriepraktiker
- Gärtnereipraktiker in Garten- und Landschaftsbau
- Büroassistent
- Malerpraktiker
- Hauswirtschaftspraktiker

Die Jugendlichen erhalten regelmässig ein „Kompetenzraster PrA“ (siehe Anhang 12.6, S. VII-VIII), welches Aussagen zu Selbst-, Sozial- und Medienkompetenz macht. Zudem geben Richtlinien für Mathematik, Deutsch, Fachunterricht und allgemeinbildender Unterricht eine Orientierung für die Lerninhalte. Die Jugendlichen schätzen sich auf dem Kompetenzraster selbst ein und können sich mit der Fremdeinschätzung vergleichen.

Als Unterstützung für EBA-Lernende bietet die Berufsschule AVUSA zusätzlich Förderstunden an. Im Sommer 2011 haben 17 Lehrabgänger- und Abgängerinnen die 2-jährige PrA-Ausbildung mit der Berufsschule AVUSA abgeschlossen. Die Zukunft der Berufsschule AVUSA ist noch unsicher, da die Trägerschaft in Diskussion steht und die diesbezügliche Entscheidung auf 2015 verschoben wurde.

3 Präzisierung der Fragestellung und Zielsetzung

Auf Grund der Auseinandersetzung mit der Theorie und ihren Modellen und Konzepten soll die Fragestellung

Welche persönliche Meinung zu ihrer Ausbildung haben PrA-Lernende der Berufsschule AVUSA am Ende ihrer Lehre?

konkretisiert werden. Die Unterfragen orientieren sich an den Bereichen der „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“ von Häfeli & Schellenberg (2009). In vorliegender Befragung wird nur auf Einflussbereiche eingegangen, welche die Jugendlichen direkt und aktiv betreffen. Beratungs- und Interventionsangebote sowie gesellschaftliche Einflüsse wurden demzufolge nicht berücksichtigt. Der Fokus wurde auf die Einflussbereiche von Familie, Schule, Betrieb, Peers und auf die Person selbst - mit ihren individuellen Qualitäten - gesetzt. Diese fünf Wirkungsfelder haben Einfluss auf den Erfolg der Jugendlichen und somit auch auf deren Lebenszufriedenheit.

3.1 Unterfragen

Private Situation sowie schulische und berufliche Ausbildung.

Persönliche Meinungen und Erfahrungen der PrA-Lernenden:

3.1.1 Wie zufrieden sind die PrA-Lernenden mit ihrer privaten Situation?

3.1.2 Welches sind die persönlichen Meinungen und Erfahrungen zur schulischen Ausbildung?

3.1.3 Welches sind die persönlichen Meinungen und Erfahrungen zur beruflichen Ausbildung?

Optimierungsmöglichkeiten

3.1.4 Welche Optimierung gibt es aus Sicht der Probanden zur Berufsschule AVUSA?

3.1.5 Welche Optimierung gibt es aus Sicht der Probanden zum Ausbildungsplatz im Betrieb?

Lebenszufriedenheit

3.1.6 Wie zufrieden sind die PrA-Lernenden mit ihrer aktuellen Lebenssituation?

Zukunftsvisionen

3.1.7 Welche Zukunftsvisionen haben PrA Absolventinnen und Absolventen?

3.2 Zielsetzung

Mit dieser Masterarbeit wird beabsichtigt, die Lücke aus dem Forschungsprojekt B.16 der HfH zu füllen, in dem die Jugendlichen mit einer PrA direkt befragt werden. Ihre subjektiven Sichtweisen zu Lebenszufriedenheit und Zukunft stehen an zentraler Stelle. Es interessiert im Besonderen, welche Erfahrungen die Jugendlichen in Schule und Betrieb gemacht haben und welche Optimierungsmöglichkeiten der PrA es ihrer Meinung nach gibt. Die Antworten auf obenstehende Fragen dienen als mögliche Anhaltspunkte für heilpädagogische Konsequenzen sowie für eine qualitative Weiterentwicklung der PrA.

4 Forschungsdesign

Weil mit dieser Arbeit die **subjektive Sicht** der Probanden über die PrA, mit all ihren Facetten, in Erfahrung gebracht werden soll, und auch Zukunftsvisionen von Interesse sind, bietet sich nach Meinung der Autorinnen die **Einzelfall, - auch Fallstudie** genannt, an. Mit Fallstudie soll eine vertiefende Sicht auf individuelle Lebensläufe gewonnen werden. Die unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen, die während der Ausbildung gemacht werden und das Unterstützungsnetz der Jugendlichen, so wie Problemsituationen und Lösungsansätze, werden somit als Nahaufnahme zu rekonstruieren und zu verstehen versucht. „Das Ziel der Einzelfallstudie ist, genaueren Einblick in das

Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten, wobei sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Vorgänge gerichtet ist“ (Fuchs et al., 1978, S. 181; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 301). In dieser Untersuchung werden mehrere Einzelpersonen zu einer Fokusgruppe vereint. Die Einzelperson wird ins Zentrum der Untersuchung gestellt. Lamnek (2005) sagt: „Dieser Versuch gründlicher, profunder, ganzheitlicher Erhebung und Analyse wird am ehesten in der Einzelfallstudie realisiert. Sie respektiert das Individuum als Untersuchungsobjekt und erkennt und anerkennt seine Individualität in ihrer Totalität“ (S. 313).

Quantitative und qualitative Methodenkombination

Qualitative und quantitative Methoden werden oft in einem Forschungsdesign miteinander verbunden und mit ihren Resultaten aufeinander bezogen (vgl. Kelle, 2008). Die Vorteile der Methodenkombination begründet Kelle wie folgt: „... mit Hilfe von Verfahren der einen Tradition können typische Validitätsprobleme und Fehlerquellen identifiziert werden, die sich mit der Anwendung von Methoden der anderen Tradition verbinden. Methodenkombination würde dann der Validierung von Daten, Methoden und Ergebnissen dienen“ (S. 54). Mit Hilfe beider Verfahren können so soziale Phänomene auf zwei verschiedene Arten in den Fokus genommen werden. Die Ergebnisse qualitativer und quantitativer Forschung zusammen ergeben somit ein adäquates Bild des Untersuchungsgegenstandes (ebd.).

4.1 Quantitative Methode

Während der mündlichen Befragung werden die Lernenden ermuntert zusätzlich die Zufriedenheitsintensität – im Bezug auf die Bereiche Arbeit und Schule - auf einer Messskala (siehe Anhang, 12.7 und 12.8, S.IX und X) mit 7-stufiger Skalierung auszudrücken. Dies ist als quantitatives Datenerhebungsinstrument in vorliegender Untersuchung gedacht. Erfahrungen aus HfH-Projekten zeigen, dass sich eine 7-stufige Skalierung, ähnlich der TREE-Studie, am besten eignet. Die Spannbreite definiert sich von 1 als „äusserst unzufrieden“ bis 7 als „äusserst zufrieden“. Diese Messskala dient zugleich als unterstützende Kommunikation. Nach Wachsmuth (2008) wird unterstützende Kommunikation von Menschen angewendet, deren lautsprachliche Ausdrucksweise für die alltägliche Verständigung nicht ausreichend ist (vgl. S. 334-340). Auch andere Autoren weisen bei mündlichen Befragungen, im Zusammenhang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, auf unterstützende Hilfsmittel hin. Schäfers (2008, vgl. S. 153) denkt beim Einsatz von Hilfsmittel an Veranschaulichungsmaterialien wie Fotos, Bilder und Symbole. Betreffend der Befragung müssen für die Herstellung eines unterstützenden Messinstrumentes zwei Bedingungen erfüllt sein: Einerseits muss es sich um ein für die Jugendlichen bekanntes Symbol handeln, welches aus ihrer Lebenswelt stammt, andererseits soll der taktile Sinn der Probanden angesprochen werden. So wird aus einem hölzernen Schullineal eine Bewertungsskala hergestellt, bei welcher die Ziffern 1-7 durch Smilies ersetzt werden. Durch das handlungsorientierte und visualisierende Vorgehen der Einschätzung, mit Hilfe des beschriebenen Messinstrumentes, erhalten sprachschwache Lernende ein Werkzeug, welches sie beim Beantworten der Fragen unterstützte. Ergänzend dazu gewinnen die Interviewerinnen quantitative Auskunft über die Arbeits- und Schulzufriedenheit der Lernenden, weil am Ende jedes Gesprächsthemas – mit Hilfe der Smiley-Skala - zusammenfassend nach der subjektiven Einschätzung gefragt wird. Der Einbezug dieser visuellen Veranschaulichung, als Teil des Interviews, zwingt die Jugendlichen zur Stellungnahme. Es dient zusätzlich als Auflockerung und kann für eine humorvolle Stimmung sorgen. Ausserdem fördert es

die Konzentration. Zusätzlich kann überprüft werden, ob die mündlichen Aussagen im vorhergehenden Gespräch mit der Bewertung auf der Messskala übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, kann die Interviewerin nochmals nachfragen.

Das Dokumentationsblatt, welches später im Kapitel 5 genauer erläutert wird, zählt ebenfalls als Erhebungsinstrument quantitativer Daten.

4.2 Qualitative Methode

Für die vorliegende Arbeit wird bei der Datenerhebung die Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Die Fragen orientieren sich an den sieben Einflussbereichen der Studie „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“ nach Häfeli und Schellenberg (2009) und anderen Autoren (siehe 4.2.2). Für die Datenerhebung wird auf Grund der Interviewprobanden bewusst die mündliche Befragung einer schriftlichen vorgezogen. Befragte wie auch Interviewerinnen können so bei Unverständnis oder Unklarheiten direkt nachfragen, was bei einer schriftlichen Befragung nicht möglich wäre. Zudem müsse mit Sprachschwierigkeiten sowie Spracharmut der PrA-Lernenden gerechnet werden, was die Gültigkeit der Aussagen beeinflussen kann. Die mündliche Befragung „lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen“ (Mayring, 2002, S. 67). So wird erwartet, dass dadurch möglichst vielfältige, spontane, überraschende, aufrichtige und ernsthafte Aussagen gemacht werden.

Dem zu Folge drängt sich ein **halbstrukturiertes Leitfadeninterview** auf. Im Gegensatz zum strukturierten Leitfadeninterview gibt ersteres den Befragten Spielraum zur freien Darstellung ihrer Situation und ihrer Überlegungen. Die Kombination aus freier Erzählung und Befragung ermöglicht eine natürliche Atmosphäre und kommt so der Alltagskommunikation nahe (vgl. Flick, 2007). Da bei jedem Interview dieselben, zielgerichteten und zum Teil standardisierten Fragen gestellt werden, ist ein Vergleich der Daten möglich (ebd.).

Die qualitativen Daten, welche mit Hilfe der Leitfaden-Befragung erfasst werden, sollen Auskunft geben über die persönlichen Erfahrungen der PrA-Lernenden im

- ➔ **privaten** Bereich (Person, Familie, Freizeit und Peers)
- ➔ **schulischen** Bereich (Schule und Lehrperson, Beratung)
- ➔ **beruflichen** Bereich (Betrieb und Berufsbildende, Beratung).

Zudem sollen die Interviewerinnen Einblick in weitere subjektive Sichtweisen der Jugendlichen erhalten: **Optimierungsmöglichkeiten der PrA, allgemeine Lebenszufriedenheit und Zukunftsvisionen.**

4.2.1 Vorbereitung des Interviews

Im Sinne einer Triangulation haben die beiden Autorinnen mit Susanne Aeschbach von der Institution INSOS ein Gespräch geführt, um die Sichtweise der PrA-Verantwortlichen kennen zu lernen. Ebenso fand ein Besuch bei der Lebenshilfe Reinach statt, wo wichtige Informationen über die Institution und die Organisation des Branchenverbandes in Erfahrung gebracht werden konnten. Zuletzt fand ein Treffen mit der Schulleiterin der Berufsschule AVUSA statt, was viele Fakten zu Schul- und Unterrichtsstruktur, sowie zu den PrA- Lernenden aufzeigten. Bei diesem Besuch wurde auch über die Organisation und Durchführung der Interviews, sowie über mögliche Stolpersteine (siehe 4.2.3) gesprochen. Vereinbart

wurde, dass möglichst alle Lernende, welche die PrA im Sommer 2011 absolviert haben, quantitativ und qualitativ befragt werden sollten.

„Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss“ (Altrichter, 2007, S. 152). Darum sollte gut überlegt werden, was, warum und wie man etwas erfragen möchte. In der Folge wurde ein Interviewleitfaden (siehe Anhang 12.9, S. XI) zusammengestellt, der den Gesprächsablauf beinhaltet sowie die wichtigsten Themen auflistet. „Es empfiehlt sich auch, die Fragen oder solche, die sensible Themen betreffen, auszuformulieren, um sie sorgfältiger durchdenken zu können“ (ebd.). In der vorliegenden Arbeit sind diese Schritte besonders wichtig, da viele der Befragten von einer kognitiven Beeinträchtigung betroffen sind. Zudem sollten auch private Bereiche angesprochen werden.

Die Vorbereitung eines Interviewleitfadens kann sich gemäss Altrichter und Posch an folgenden Gesichtspunkten orientieren.

- ➔ *Fragen formulieren*: Brainstorming, Dokumente und Literatur durcharbeiten.
- ➔ *Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren*: Struktur und Überschriften erstellen.
- ➔ *Sequenzieren und Fragen formulieren*: Abfolge der Fragen ist definieren. Einstiegs- und Ausstiegsfrage bestimmen. Kritische Fragen gegen den Schluss stellen.
- ➔ *Materialien vorbereiten*: Interviewleitfaden, überschaubare Checkliste und Aufnahmegerät testen.
- ➔ *Test des Leitfadens*: Pretest mit Personen, die mit den Probanden vergleichbar sind, um Schwächen der Fragestrategie herauszufiltern. Überarbeitung des Leitfadens (2007, vgl. S. 152-153).

Der Interviewleitfaden dient zur Vorbereitung des Interviews und als Checkliste um zu kontrollieren, ob alle relevanten Bereiche angesprochen wurden. Dabei sollte jedoch nicht stur nach fest gelegtem Ablauf vorgegangen werden. „Wesentlich bei Leitfadengesprächen ist die Fähigkeit der oder des Forscher(s), zentrale Fragen im geeigneten Moment zur Diskussion zu stellen“ (Atteslander, 2010, S.142). Der Interviewleitfaden enthält nicht nur Fragen, die direkt mit dem Forschungsthema zu tun haben sondern auch angrenzende Themen, die eine Offenheit für Unvorhergesehenes entstehen lassen (Moser, 2008).

4.2.2 Inhalte des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden umfasst aus der Theorie erarbeitete Fragen, welche im Voraus ausformuliert wurden. Ein vorgängiger Wissenserwerb ist laut Meuser und Nagel (1991) sehr wichtig: „Die in die Entwicklung eines Leitfadens eingehende Arbeit schliesst aus, dass sich der Forscher als inkompetenter Gesprächspartner darstellt“ (S. 448). Für das Erstellen des Leitfadeninterviews und des Dokumentationsbogens orientieren sich die Autorinnen an den „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“ von Häfeli und Schellenberg (2009), dem Zukunftsmodell von Doose (2011), der Messung von Arbeitszufriedenheit nach Wegge und Neuhaus (2002), des Zürcher Modells und der Laufbahnstudie EBA (B.5), welche ihre Items wiederum aus dem Projekt „LEVA“ (vgl. Schmid & Stalder, 2008) sowie dem Jugendlängsschnitt TREE (vgl. TREE, 2008) übernommen hat.

Die Struktur des Leitfadens für die Erfassung von Arbeitszufriedenheit richtet sich nach den Kategorien von Wegge und Neuhaus (vgl. 2002, S. 14). In der Folge werden die verwendeten Begriffe kurz umschrieben:

Verhältnis zu Vorgesetzten:

Darunter sind die Beziehung und der Umgang zwischen den Lernenden und den Vorgesetzten zu verstehen. Als Vorgesetzte fungieren in der Schule die Lehrpersonen und im Betrieb die Ausbildungsverantwortlichen. Das kann der Chef eines Unternehmens oder einer Institution sein, als auch die für den Lehrling zuständige Person.

Bedingungen am Arbeitsplatz und im Unterricht:

Da wird die Atmosphäre in Schule und Betrieb angesprochen. Im Betrieb bezieht es sich auf die Organisation des Tagesablaufs, Ausstattung des Arbeitsplatzes, Arbeitsaufträge, Arbeitsmaterialien, Anzahl der Personen, welche im gleichen Raum arbeiten, Lärmimmissionen und Ähnliches. In der Schule sind Tagesablauf, Unterrichtssetting, Lerninhalte und anderes darunter zu verstehen.

Zusammenarbeit mit Arbeits- oder Schulkollegen:

Damit ist die soziale Situation am Arbeitsort und in der Schule gemeint. Die Jugendlichen können alleine, in Partnerarbeit oder in Teams arbeiten.

Arbeitsklima und Unterrichtsklima:

Unter Arbeits- und Unterrichtsklima ist die allgemeine Lern- und Arbeitsatmosphäre zu verstehen. Ausgehend von diesen Kategorien wurde versucht, diese Kriterien auf die Schulzufriedenheit zu adaptieren und entsprechend möglichst ähnlich zu definieren. Angaben zu persönlichen, respektive privater Aussagen vervollständigen das Bild der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Ein wichtiger und zugleich abschliessender Teil des Interviewleitfadens sind Informationen über Optimierungsmöglichkeiten der PrA, Zukunftsvisionen, Wünsche sowie Ziele der Probanden.

4.2.3 Stolpersteine

Nach Vorgesprächen mit der Schulleiterin der Berufsschule AVUSA muss mit folgenden Stolpersteinen bei den Befragungen gerechnet werden:

Tab.1: Stolpersteine beim Interview und Lösungsmöglichkeiten

Stolpersteine	Lösungsmöglichkeiten
Verständnisprobleme	Wiederholen, paraphrasieren, nachfragen, umformulieren der Fragen, Kontrollfragen und zusammenfassen.
Akustische oder sprachliche Verständigungsprobleme	Übersetzungshilfe durch eine schulische Bezugsperson (bei einem Schüler der Fall).
Schlechte Tagesverfassung	Aufmunterungsversuch, Verständnis zeigen und im Dokumentationsbogen festhalten, Momentaufnahme besonders beachten.
Krankheitsfall	Interview wird verschoben und wenn möglich nachgeholt.

Stolpersteine	Lösungsmöglichkeiten
Technische Probleme mit dem livescribe-Gerät	Minidisc-Aufnahmegerät als zweites Aufnahmegerät zur Absicherung im Falle einer Panne.
Angst vor Interview	Durchführung des Interviews in vertrauter Umgebung. Besuch der Klassen im Voraus. Vertrauensbasis schaffen, mit Empathie und Humor Situation entschärfen. Auf Wunsch Anwesenheit der Lehrperson oder Betreuerin.
Ein Mädchen ist bekannt für „Märchengeschichten“	Schulleiterin macht sie vor dem Interview darauf aufmerksam, wahre Gegebenheiten zu schildern.
Mädchen mit selektivem Mutismus, spricht nicht	Lehrperson spricht zuerst mit der Lernenden und plant mit ihr Interviewdurchführung, mündlicher Versuch, Alternative: Schriftliche Befragung mit identischen Fragen des Leitfadens.

Vor Stolpersteinen, wie soziale Erwünschtheit, Unverbindlichkeit der Antworten, spontanes sowie unreflektiertes Zustimmung und Ja- / Nein-Sage-Tendenzen, wird in der Theorie gewarnt (Kern, 2010). Nachfragen, paraphrasieren, zusammenfassen oder spiegeln wären in diesem Falle kommunikative Techniken, welche eingesetzt werden könnten.

4.2.4 Schweigepflicht und Datenschutz

Laut Przyborski und Wohlrab-Sahr (2005) gilt bei Interviews absolute Schweigepflicht. Namen und Wohnorte müssen anonymisiert werden um jegliche Rückschlüsse auf die Partner zu verhindern. Trotz der Veränderung dieser Daten ist besonders bei der Untersuchung konkreter Fälle Vorsicht geboten. Nach Altrichter und Posch (2007) ist diese Form von Anonymisierung nicht ausreichend. Auch andere Hinweise müssen überdacht und berücksichtigt werden, damit der Datenschutz hundertprozentig gewährleistet ist.

Die Lernenden der Berufsschule AVUSA wurden bei einem vorgängigen Besuch der Autorinnen über die Interviews informiert. Absicht und Zielsetzung der Befragung wurden klar dargelegt und eine schriftliche Bewilligung für die Durchführung der Interviews wurde bei den jungen Erwachsenen eingeholt. Bei Minderjährigen wurden Eltern oder Vormund um Erlaubnis gefragt. Dies ist ein wichtiger Aspekt und aus folgenden Gründen sehr empfehlenswert:

- aus *ethischen Gründen*: Es ist nicht erlaubt, Mitteilungen von Befragten einfach ohne Einverständnis zu verwenden. Sie müssen über die Zwecke informiert werden.
- aus *inhaltlichen Gründen*: Wenn die Gesprächspartner über die Absicht der Befragung informiert sind, sind sie eher in der Lage, die Informationen zu liefern, die im Interview gesucht werden.
- aus *motivationalen Gründen*: Wenn sich die Interviewpartner als „MitarbeiterInnen“ der Forschung fühlen, sind sie motivierter und berichten eher (vgl. ebd., S. 154).

Der von den Autorinnen entworfene Brief wurde von der Schulleiterin der Berufsschule AVUSA angepasst, bezüglich Datenschutzes geprüft und an die Lehrlinge verteilt. Bei Verweigerung des Interviews wurde nach den Gründen gefragt. Das Einverständnisformular ist im Anhang 12.10, S. XIV

einzusehen. Auf Grund dieser Zustimmungen wurde die Verwendung der gewonnenen Daten für diese Arbeit erlaubt.

4.2.5 Pilotstudie / Pretest

Nach Verfassen des Erhebungsinstrumentes (Leitfaden) wurde als nächster Schritt ein Pretest durchgeführt. Der Pretest ist eine Pilotstudie, eine sogenannte Vor- oder Testerhebung (vgl. Atteslander, 2010, S. 295). Er dient dazu, das erstellte Instrument auf seine Tauglichkeit hin zu prüfen. Dabei sind sprachliche und inhaltliche Verständlichkeit der Fragen zu beachten. Die Formulierung der Fragen soll dem Sprachniveau des Befragten angepasst werden. Inhaltlich wurde geprüft, ob die Fragen ihrer Intention entsprechend verstanden worden sind. „Kontrollfragen können beispielsweise durch eine andere Fragestellung denselben Aspekt nochmals abfragen, oder sie können das inhaltlich genaue Gegenteil abfragen, so dass sich die Antworten bei Frage und Kontrollfrage zu 100 Prozent ergänzen müssen“ (ebd., S. 297). Zudem konnten die Autorinnen somit erste wertvolle Erfahrungen im Bezug auf den Umgang mit dem Leitfaden und dem Verlauf eines halbstrukturierten Interviewablaufes sammeln. Unklare oder zu schwierig formulierte Fragen wurden erkannt und entsprechend angepasst.

Ideal wäre gewesen, den Pretest mit einem PrA Lehrling aus dem ersten Lehrjahr durchzuführen. Da dies aus zeitlichen und örtlichen Gründen nicht möglich war, fand die Pilotstudie mit einer der Untersuchungsgruppe vergleichbarer Person statt. Konkret wurde das Interview mit einem 15-jährigen Kleinklassenschüler durchgeführt, der ebenfalls kognitiv beeinträchtigt ist und den Kriterien unserer Probanden entspricht. Er ist bei der IV-Berufsberatung angemeldet und hatte bereits zwei Time-outs hinter sich, welche er in einer Institution in der Abteilung Gartenbau absolvierte. Die Qualität der Fragestellungen im Leitfaden wurde in leicht abgeänderter Form getestet. Aus Gründen der Objektivität führte die Autorin, welche den Jungen nicht kannte, das Interview durch, die andere war für die Aufnahme und Dokumentation der Daten zuständig.

5 Datenerhebung und Datenerfassung

Die Befragungen fanden in Form von **Einzelinterviews** zwischen Ende Mai und Mitte Juni im Rahmen des regulären Berufsschulunterrichts statt. Die Interviewerinnen besuchten die Lernenden an insgesamt drei Schultagen.

5.1 Interviewpartner

Ausgewählt wurden alle Lernenden der Berufsschule AVUSA, welche ihr Einverständnis zur Befragung gaben und im zweiten Ausbildungsjahr kurz vor ihrem Abschluss standen. Bei Minderjährigen wurde eine Einverständniserklärung von den Eltern oder des Beistands verlangt. Die Befragung während des Schulalltags durchzuführen hatte den qualitativen Vorteil, dass alle Probanden unter den gleichen Bedingungen, wie Ort und Zeit, befragt wurden. So konnten mehrere Interviews pro Tag stattfinden. Lange Reisewege zu den Befragten oder zeitintensive Telefonate fielen so weg. Ein Nachteil dieser Entscheidung lag hingegen darin, dass einen Monat vor Lehrabschluss die beruflichen Anschlussmöglichkeiten bei einigen jungen Erwachsenen noch unklar waren.

Siebzehn PrA-Lernende kamen für das Interview in Frage. Teilgenommen hatten vierzehn Schülerinnen und Schüler. Drei Lernende verweigerten die Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen: Kein Interesse, fehlendes Einverständnis der Eltern oder andere private Gründe.

Bei allen Lehrlingen konnte - gemäss Aussage der Schulleiterin - von einer Lernschwäche ausgegangen werden. Des Weiteren würden sich die Jugendlichen oft überschätzen und hätten Mühe mit Ausdauer und Durchhaltevermögen. Die genaue Diagnose über die Art der Beeinträchtigung durfte aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben werden. Zu Beginn des Interviews konnten die Probanden jedoch gefragt werden, ob auf irgendeine Befindlichkeit Rücksicht genommen werden sollte. Drei Mädchen erwähnten Hörbehinderung, ADS und Verhaltensprobleme. Da die Autorinnen über jahrelange praktische Erfahrungen verfügen, trauten sie sich zu, bei den restlichen Jugendlichen eine subjektive Einschätzung über die Art und den Grad der Beeinträchtigung der Probanden vorzunehmen und im Dokumentationsbogen festzuhalten.

5.2 Gestaltung des Interviews

Alle Interviews wurden in Anwesenheit beider Autorinnen durchgeführt. Die Rollen wurden aufgeteilt in Interviewführerin und ZuhörerIn. Erstere hat sich voll auf die Interviewpartnerinnen- und partner konzentriert, letztere ergänzte, unterstützte, füllte den Dokumentationsbogen aus und war für die Aufnahme zuständig. Damit die Interviewqualität stabil blieb, wurde bewusst auf einen Rollentausch verzichtet. Somit wurden alle Interviews unter den gleichen Bedingungen durchgeführt, in dem Ort, Art und Ablauf der Befragung berücksichtigt wurde.

Gesprächsführung und Formulierungsstrategie

Durch den vorgängigen Besuch in der Klasse, versuchten die Verfasserinnen eine Beziehung zu den Lernenden herzustellen. Durch die Vorinformation und das Angebot des Duzens, handelte es sich meist um junge Erwachsene, wurde bereits eine erste Vertrauensbasis geschaffen. Gemäss Watzlawick, Beavin und Jackson (2000) ist die Vertrauensebene genauso wichtig wie die Inhaltsebene. Beide stehen in Wechselwirkung zueinander. Nicht nur das Fragenstellen als solches ist für den Interviewer wichtig sondern auch das aktive Zuhören und die Empathie (vgl. Gordon, 1995). Werden die Aussagen der befragten Person wiederholt, paraphrasiert, gespiegelt, zusammengefasst, verstärkt oder verbalisiert, wird dadurch Verstehen signalisiert und trägt ebenfalls zur Vertrauensbasis bei. Diese Vorgehensweisen kommen bei der Transkription im Anhang 12.11, S. XV deutlich zum Vorschein. Da teilweise keine oder nur sehr knappe Antworten formuliert wurden, war das Beherrschen dieser Fertigkeiten im Gespräch mit den Befragten umso wichtiger. Es galt auch, Denkpausen als solche zu erkennen und zu zulassen, jedoch peinliche oder unangenehme Momente zu verhindern. Zudem war es der Interviewerin wichtig, auf Sprachniveau und Sprachrhythmus Rücksicht zu nehmen und besten Falls zu adaptieren, damit sich der oder die Befragte wohl fühlt.

Dokumentationsbogen

Der Dokumentationsbogen (siehe Anhang 12.12, S XVIII) wurde in Anlehnung an Flick (2006, S. 252) erstellt und gibt Auskunft über soziodemographische Daten der Probanden, die Dauer des Interviews und über Besonderheiten während des Interviewverlaufs.

Datenaufzeichnung

Die Interviews wurden durch Gesprächsnotizen ergänzt und auf Tonbandaufzeichnungen, wie Atteslander (2010) beschreibt, fest gehalten. Zusätzlich wurden die Befragungen mit einem **livescribe-Gerät**, auch **Smartpen** genannt, aufgenommen. Das ist ein Stift, der Geschriebenes mit dem Ton verlinkt und aufzeichnet. Wird eine Textstelle angetippt, so wird das entsprechende Audiofile abgespielt. Der Vorteil liegt darin, dass nur Schlüsselwörter aufgeschrieben werden müssen. Bei Bedarf kann der Rest nochmals abgehört werden. Um einen möglichen Datenverlust zu verhindern, wurden zur Absicherung die Befragungen mittels zusätzlichen Aufnahmegeräts aufgezeichnet.

5.3 Interviewverlauf

Die Begrüssung, das Vorstellen der Autorinnen und wichtige Hinweise zur Durchführung der Interviews fanden vor der ganzen Klasse statt. Die Lernenden wurden ermuntert, die Fragen ehrlich zu beantworten. Niemand sollte Angst vor Sanktionen von Seiten des Betriebes oder der Schule haben, da die Daten vertraulich behandelt würden. Zudem erwünschte sich insbesondere die Schulleiterin ehrliche Rückmeldungen, damit ihr Unterricht optimiert werden kann. So konnten erste Unsicherheiten der Lernenden abgebaut werden. Für die Autorinnen war dieser gemeinsame Einstieg nicht zuletzt auch zeitsparend. Die Interviews wurden in einem Nebenzimmer des Klassenraumes durchgeführt. Es wurde Wert darauf gelegt, niemanden zur Teilnahme zu zwingen. Für die Durchführung eines Interviews rechneten die Verfasserinnen mit zirka dreissig Minuten. Je nach Art der Beeinträchtigung musste mit unterschiedlich viel Zeit gerechnet werden.

Aufgrund von Vorinformationen der Schulleiterin wurde mit wenig Daten und knappen Interviews gerechnet. Erstaunlich war dann, wie viel die jungen Erwachsenen berichteten. Informativ waren die sehr ehrlichen, offenen aber auch kritischen Aussagen. Die Verfasserinnen hatten den Eindruck, dass viele Lernende die spezielle Aufmerksamkeit, die ihnen durch die Befragung geschenkt wurde, sehr genossen. Erfreulicherweise konnte sogar das Interview mit der Lernenden, die von selektivem Mutismus beeinträchtigt ist, wie geplant mündlich statt schriftlich durchgeführt werden.

6 Datenaufbereitung und Auswertung

Um die Datenaufbereitung seriös durchzuführen, nutzten die beiden Autorinnen das Weiterbildungsangebot der HfH und nahmen an allen Methodenworkshops zu qualitativer Forschung teil. Für die Auswertung aller Daten galt es eine Ordnung zu finden, die eine strukturierte Auswertung möglich machte. Das Kategoriensystem gewährleistete ein kontrolliertes und systematisches Vorgehen.

6.1 Dateneingabe

Alle Interviews wurden für die Datenaufbereitung wörtlich transkribiert und in eine schriftliche Darstellungsform gebracht. Die für die Auswertung jedoch unwichtigen Informationen oder wiederholende Passagen wurden mit Hilfe des zusammenfassenden Protokolls nach Mayring (2002, S. 94-97) in grüner Schrift festgehalten (vgl. Anhang 12.11) Die in Mundart durchgeführten Interviews mussten anschliessend in Schriftsprache übersetzt werden, wobei Satzstellung und Mundartvokabular sinngemäss angepasst wurden. Namen, Orte und Hinweise zum Arbeitsplatz mussten verändert werden, um die

Anonymität der Befragten zu gewährleisten. Für die Transkriptionen wurde das Computerprogramm „f4“ benutzt, dessen Regeln sich am „Praxisbuch Transkription“ nach Dresing und Pehl (2011) orientieren. Die in der Theorie fehlenden Definitionen wurden von den Autorinnen eigenständig festgelegt. An folgende Vorgaben haben sich die Verfasserinnen gehalten:

Tab 2: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing und Pehl (2011), zusammengestellt von Lörtscher und Roos (2011)

„I“	Interviewerin	...	usw... / Unterbruch
„B“	Befragte (r)	(...)	Pause
„X“	Name Stiftung	z.B. dreissig Minuten	Zeitdauer
z.B. „N“	Namen, Orte	Ziffern, z.B. 17.30 Uhr	Uhrzeiten
Ja	Bejahende (mh=hm, ah=ha),	GROSS	Betonte Wörter
z.B. (lacht), (seufz)	Nonverbale Kommunikation	(unv.) grün	unverständliche Stelle Protokollierende Passagen

6.2 Datenanalyse

In der Folge werden die aufbereiteten Daten mit Hilfe der strukturierten Inhaltsanalyse sowie einer Typisierung analysiert und beschrieben.

6.2.1 Strukturierte Inhaltsanalyse

Das Datenmaterial wurde mit Hilfe der **qualitativen Inhaltsanalyse** in Anlehnung an Mayring (2010) ausgewertet. Die Inhaltsanalyse hat den Vorteil, dass sie das Material schrittweise analysiert. „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgehalten, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (Mayring, 2010, S. 114).

Mayring (vgl. S. 115) unterscheidet drei Grundformen der Inhaltsanalyse:

Zusammenfassung: Das Material wird durch Streichungen und Generalisierungen zusammengefasst, so dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben.

Explikation: Das Verständnis von fraglichen Textstellen wird durch Einbezug von Kontextmaterial geklärt.

Strukturierung: Durch Strukturierung werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert oder eine Einschätzung wird aufgrund bestimmter Kriterien vorgenommen.

In dieser Arbeit handelt es sich um eine strukturierte Inhaltsanalyse (vgl. Abb. 4), die zum Ziel hat eine bestimmte Struktur aus dem Datenmaterial herauszufiltern.

Abb. 4: Ablaufmodell der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 120)

In der Folge wird der Ablauf der Datenaufzeichnung dargestellt:

- Kategoriensystem (Anhang 12.13) zur Bestimmung der Strukturierungsdimensionen in Anlehnung an Mayring (2010, S. 117).
Sämtliche **Kategorien** wurden deduktiv mit Hilfe des Interviewleitfadens gebildet. Als Oberkategorien gelten die private Situation, die Schulzufriedenheit, die Arbeitszufriedenheit, die Bezugspersonen, die Lebenszufriedenheit und die Zukunftsvisionen. Sie orientieren sich nach der Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit (Flick, 2007). Obwohl beim Durcharbeiten der Daten nach zusätzlich induktiven Kategorien gesucht wurde, kamen - wie vermutet - keine neuen Aspekte zum Vorschein.
- Definition der einzelnen Kategorien.
Jeder Kategorie wurde eine konkrete Aussage als **Ankerbeispiel** zugeordnet, welche als gutes Beispiel und exemplarisch für die genannte Kategorie stehen soll.
- Kodierregeln zur Abgrenzung der Kategorien
Jede Kategorie im Kategoriensystem erhielt eine eigene Farbe, mit welcher die entsprechenden Textstellen in den transkribierten Interviews markiert wurden (vgl. Interviewbeispiel im Anhang 12.11). Pro Kategorie wurde ein separates Blatt entworfen, wo alle dazugehörigen Aussagen gesammelt und dargestellt wurden (vgl. Beispiel von zwei Kategorien im Anhang 12.14 / 12.15). Diese konnten anschliessend im Bezug auf die Fragestellung analysiert und interpretiert werden.

Bereits während der Datenaufbereitungsphase zeigten sich erste Tendenzen und Vorahnungen bezüglich der Beantwortung einzelner Fragestellungen. So kristallisierten sich Typen nach Art der Beeinträchtigung, aber auch nach Art der Arbeitszufriedenheit heraus.

Das qualitative Datenmaterial wurde den quantitativen Aussagen der Bewertungsskala gegenübergestellt. Es wurde festgestellt, dass die Ergebnisse der beiden Methoden nicht immer kongruent waren. Wichtige Erkenntnisse dazu folgen im Kapitel 8.

6.2.2 Typologische Analyse

Dieses Verfahren nach Mayring (2002) hat zum Ziel, dass mit Hilfe der Typenbildung das Material überschaubarer und anschaulicher zusammengefasst wird. Es sollen nach einem vorher festgelegten Kriterium spezifische Bestandteile aus dem Material herausgefiltert und genauer beschrieben werden. Die Autorinnen planen eine Gruppierung zur Art und Ausprägung der Beeinträchtigung sowie Typen zur Arbeits- und Schulzufriedenheit in Anlehnung an das Zürcher Modell von Bruggemann (2.2.2.2). Die Informationen dazu werden mit Hilfe des Datenmaterials der strukturierten Inhaltsanalyse herausgesucht, zusammengefasst und den aus der Theorie bereits vorhandenen Kategorien zugeordnet. Neben dieser deduktiven Typisierungsbildung werden die Verfasserinnen nach der Darstellung der Ergebnisse prüfen, ob allfällige neue Gruppierungen induktiv gebildet werden können.

6.3 Kontrolle der Datenaufbereitung

Um das Datenmaterial möglichst intersubjektiv aufzubereiten, wurden einzelne Schritte - wie beispielsweise das Zuordnen von Textmaterial zu den Kategorien - von beiden Autorinnen gemeinsam durchgeführt. Beim Erstellen des Kategorienrasters machten sich die Verfasserinnen zuerst eigenständig Gedanken. Danach präsentierten sie sich gegenseitig die Resultate und einigten sich auf eine von beiden akzeptierte Lösung. Die Diskussionen über Zuordnungen der Zitate ins Kategorienraster bedeuteten einen zeitlichen Mehraufwand. So fand jedoch eine Kontrolle statt, was der Objektivität förderlich ist. Praktisch identisch war die Vorgehensweise bei der Analyse und Interpretation der Daten sowie bei der Beantwortung der Fragestellungen.

7 Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt, in dem über die Datenerhebung und die Datenaufbereitung reflektiert wird.

Alle Schritte wie das Datenerheben, Aufbereiten, Ordnen und Interpretieren waren sehr zeitaufwändig. Damit die Autorinnen ihr Vorhaben wie geplant umsetzen konnten, standen sie in der Anfangsphase unter extremem Zeitdruck, galt es doch die Vorgaben der HfH als auch den Terminplan der Berufsschule AVUSA zu berücksichtigen.

Um die Jugendlichen überhaupt noch erreichen zu können, mussten die Interviews noch vor den Sommerferien durchgeführt werden. Deshalb war rasches Entscheiden und Handeln gefragt. Um dem zeitlichen Druck auszuweichen, hätte auf die Befragung ehemaliger PrA-Lernenden ausgewichen werden können. Die Verfasserinnen haben jedoch bei dieser Version Probleme mit Datenschutz, Schwellenangst der Probanden, schlechte Erreichbarkeit und Verständnisprobleme befürchtet.

Das Transkribieren der vierzehn Interviews, im Umfang von insgesamt sieben Stunden, war ein sehr langatmiger aber für die Weiterarbeit wichtiger Schritt. Auf Grund der Berücksichtigung aller Befragungen

konnte ein repräsentativeres Resultat erzielt werden, als wenn der Fokus nur auf ein paar wenigen Interviews gesetzt worden wäre. Die Ergebnisse bringen auf diese Weise der Berufsschule AVUSA eine adäquate Rückmeldung. Eine aktuelle Standortbestimmung und allfällige Optimierungsmöglichkeiten können somit aufgezeigt werden.

Allerdings ist den Interviewerinnen bewusst, dass die Antworten der Probanden stark mit der aktuellen Befindlichkeit zusammenhängen. Die Interviews zeigen eine Momentaufnahme und geben Auskunft über das subjektive Empfinden des Ist-Zustandes. Mit Stolpersteinen, wie soziale Erwünschtheit der Probanden, Unverbindlichkeit der Antworten, spontanes sowie unreflektiertes Zustimmung und Ja- / Nein-Sage-Tendenzen, wurde gerechnet. Gegebenenfalls wurde mit geeigneten Kommunikationstechniken - wie Nachfragen, Paraphrasieren, Zusammenfassen oder Spiegeln – darauf reagiert. Im Nachhinein kann dies als qualitativ wertvoll gedeutet werden, konnten doch auf diese Art und Weise direkt Missverständnisse oder Diskrepanzen der Aussagen angesprochen und geklärt werden. Dennoch bleibt ein Restrisiko. Die Resultate sind daher mit Vorsicht und einem kritischen Blick zu geniessen. Als Nachteil könnte die Einseitigkeit der Untersuchung gedeutet werden, wurden doch nur PrA-Lernende befragt.

Eine Triangulation mit Einbezug von Unterrichtsbeobachtungen, Gesprächen mit Eltern oder Betreuungspersonal hätte einen vielfältigeren Einblick auf die PrA gegeben. Diese erweiterte Untersuchung würde jedoch den zeitlichen Rahmen vorliegender Arbeit sprengen.

7.1 Kritik an der Datenerhebung

Da die Interviews kurz vor den Sommerferien stattfanden und nicht mehr viele Termine für die Durchführung der Befragungen übrig blieben, waren die Interviewerinnen gezwungen, die Interviews an den vereinbarten Terminen durchzubringen. Für die Autorinnen hiess es, während der eigenen Arbeitszeit die Interviews durchzuführen und nicht erteilte Lektionen nachzuholen.

Gerne hätten gewisse Lernende noch länger und ausführlicher erzählt. Um jedoch im zeitlichen Fahrplan zu bleiben, mussten lange und ausführliche Interviews von der Interviewerin zeitlich eingegrenzt werden. Als Erfolg konnten die beiden Autorinnen das Interview mit dem Mädchen, welches von selektivem Mutismus betroffen ist, verbuchen. Es gelang das Vertrauen der Probandin zu gewinnen und mit ihr zu sprechen, auch wenn es sich im Vergleich zu den anderen wenige Informationen bei der Befragung ergaben. Der halbstrukturierte Interviewleitfaden und die klar definierte, immer gleich bleibende Rollenverteilung hatte sich sehr bewährt. Auch die Smileyskala zeigte sich als gutes Unterstützungsinstrument und erleichterte die Befragung. Das durchschnittliche Interview lag mit einer Länge von dreiundzwanzig Minuten im Bereich der Planung. Es mussten folglich nicht noch weitere Termine abgemacht werden. Als Zeichen des Dankes erhielten die PrA-Lernenden am Ende der Befragung einen Schokoladenkäfer, als Glückssymbol für den weiteren Lebensweg.

7.2 Kritik an der Aufbereitung der Daten

Probleme zeigten sich beim Arbeiten mit Mac und PC. Das Transkribierprogramm, welches beim PC „f4“ heisst, wird beim Mac „f5“ genannt und funktioniert unterschiedlich. Dies brachte Schwierigkeiten mit sich

und die Autorinnen mussten sich auf dasselbe Betriebssystem einigen. So wurde ab diesem Zeitpunkt nur noch mit PC gearbeitet.

Bei der Kategorienzuordnung einzelner Textstellen, stellten die Verfasserinnen fest, dass gewisse Passagen zu stark zusammengefasst wurden und dass einige Stellen für eine allfällige Typisierung eventuell noch interessant gewesen wären. Aus diesem Grund mussten nachträglich einige Interviewpassagen nochmals angehört und ausführlicher transkribiert werden.

8 Ergebnisse

In folgendem Kapitel werden die Ergebnisse der vierzehn Interviews dargestellt, die Fragestellungen beantwortet, interpretiert und anschliessend diskutiert.

8.1 Situationsschilderung und Beschreibung der Lernenden

Ein zusammenfassender Überblick soll mit Hilfe von Angaben aus den Dokumentationsbögen dargestellt werden. Als gemeinsame Attribute aller befragten Lernenden können folgende erwähnt werden:

- neun obligatorische Schuljahre absolviert
- Lernschwäche
- Sind im Besitz einer IV-Verfügung
- Zeitpunkt der Befragung war Ende zweites Ausbildungsjahr der PrA.

Das Alter der interviewenden Personen liegt zwischen 17 und 21 Jahren. Zu weiteren Hintergründen der Probanden wird hier eine Übersicht gegeben.

Tab. 3: Zusammenfassender Überblick über die vierzehn befragten Lernenden

14 Lernende:		8 Männer 6 Frauen
Nationalitäten:		9 sind Schweizer 2 sind Albaner 1 ist Türkin 1 ist Italiener 1 ist Portugiese
Wohnkantone:		13 wohnen im Kanton Aargau 1 wohnt im Kanton Bern

Praktische Ausbildung:		5 als Gartenbaupraktiker 2 als Bäcker / Konditor 2 als Hauswirtschaftlerinnen 1 als Schreiner 1 als Metallbaupraktiker 1 als Küchenangestellter 1 als Bürofachangestellte 1 als Detailhandelsassistentin
Ausbildungsplatz:		4 aus der Stiftung Wendepunkt Muhen 3 aus der Stiftung Lebenshilfe Reinach 2 aus der Stiftung MFB Fricktal 1 aus der Schürmatt in Zetzwil 1 aus dem Schloss Biberstein 1 aus der Stiftung Arwo Wettingen 1 aus der Eltel Sisa Zweisimmen 1 aus dem Denner Satellit Nussbaumen (freie Wirtschaft), begann zuerst EBA (Abbruch nach kurzer Zeit)
Auffälligkeiten:		Nebst Lernschwäche aller haben: 4 zusätzlich vorwiegend psychische- oder Verhaltensprobleme. 2 haben eine Körperbeeinträchtigung 1 hat eine Sprachbeeinträchtigung 1 hat eine Hörbeeinträchtigung
Schulische Bildung vor der Ausbildung:		9 Sonderschule 1 Privatschule 4 Kleinklasse, 2 davon verbrachten einen Teil ihrer Schullaufbahn in der Regelklasse 1 Lernende begann eine EBA-Lehre, wechselte dann zu PrA

Anschlussmöglichkeiten:		<p>3 bleiben in derselben Institution</p> <p>1 wechselt in eine andere Institution</p> <p>6 haben eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt</p> <p>4 haben noch keine Anschlussmöglichkeit Niemand der Befragten beginnt im Sommer 2011 eine EBA-Lehre.</p>
--------------------------------	---	--

8.2 Darstellung der qualitativen Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden die Antworten der mündlichen Befragung bezüglich der Fragestellungen aus Kapitel 3 dargelegt.

Es sind die Ergebnisse persönlicher Meinungen und Erfahrungen der Probanden betreffend privater Situation, schulischer und beruflicher Ausbildung, sowie Aussagen zu Optimierungsmöglichkeiten der PrA. Zum Schluss werden die Ergebnisse zu Lebenszufriedenheit und Zukunftsvisionen beschrieben. Die Struktur der Darstellung entspricht dem Kategoriensystem der strukturierten Inhaltsanalyse (Anhang 12.13). Es muss nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Informationen aus subjektiver Einschätzung der Jugendlichen stammen und während einer Momentaufnahme gewonnen wurden. Die Lernenden selbst werden anonymisiert dargestellt. Mit der Abkürzung B7 ist zum Beispiel „Befragter 7“ gemeint. Die Ergebnisse werden zusammenfassend beschrieben und teilweise durch Aussagen der interviewten Personen ergänzt.

8.2.1 Private Situation

Beantwortung der Frage 3.1.1

Wie zufrieden sind PrA-Lernende mit ihrer privaten Situation?

Zufriedenheit mit sich selbst

Einige Lernende haben während der zweijährigen PrA an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewonnen. Wenn B3 Schwierigkeiten in der Schule oder bei der Arbeit hat, so bringt er den Mut auf zu seinen Problemen zu stehen und Hilfe anzufordern: „Dann gehe ich fragen“. Vier andere Lernende formulieren klar, dass ihnen die PrA im Bezug auf die Selbstständigkeit und den Selbstwert etwas gebracht hat. So zum Beispiel auch B2 beim Berichten seiner Jobsuche: „Ich habe alles selber gemacht. Ich habe ein Inserat gesehen in der Zeitung und dann habe ich mich mal beworben. Jetzt habe ich mal die Bewerbung geschrieben. Also hat es mir etwas gebracht, für die Selbstständigkeit.“ B6 meint dazu: „Das habe ich wirklich selber gemacht, doch. Ich habe dort angerufen und gesagt, ich würde mich für diesen Beruf interessieren.“ B10 sagt stolz: „Ich habe viel erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel erreichen würde. B11 hatte früher kein Selbstvertrauen; heute sei er viel selbstsicherer. Ein Mädchen

(B9), welches psychiatrisch betreut wird, erwähnt, dass es in den letzten zwei Jahren gelernt hat, die Probleme anzugehen und nicht mehr zu flüchten oder Negatives zu verdrängen: „Ich wollte auch schon die Lehre abbrechen wegen ihr (...). Früher bin ich da oben recht schnell ausgerastet aber jetzt nicht mehr; jetzt kommen dann halt einfach die Tränen.“

Eine Probandin erwähnt, dass sie auf Grund des langen Schulweges nun Sicherheit im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln erlangt habe.

Drei Lernende äussern sich negativ über die eigene Person und sind unzufrieden mit sich selbst. B4 sagt: „Ich habe einfach Schwierigkeiten. An mir selber. Ich bringe es einfach nicht hinein, ich bringe es nicht in meinen Kopf.“ Sie und ein anderes Mädchen beklagen sich über die misslungene Schulkarriere. B4: „Ich wäre lieber in die normale Schule (gegangen). B12: „Erst war ich in der Real und im letzten halben Jahr flog ich runter, weil ich einen „anderen“ Freundeskreis hatte.“ Auf die Zufriedenheit mit sich selbst angesprochen hat sie eine ambivalente Haltung. Einerseits ist sie stolz über ihre Zivilcourage („Ich bin einfach ein Mensch, der ziemlich direkt ist“), andererseits ist ihr bewusst, dass eben dieser Charakterzug oft zu Problemen führt. B11 sieht die negativen Aussagen des „Chefs“ als Grund für seine resignierte Haltung: „Der Chef hat eben gesagt, ich sei zu langsam um dort zu arbeiten.“

Interpretation und Diskussion:

Während der zweijährigen praktischen Ausbildung haben viele Lernende offenbar an Selbstvertrauen gewonnen. Das liegt in erster Linie am natürlichen Reifeprozess, weil die Jugendlichen älter geworden und der Pubertät entwachsen sind. Allerdings erfüllt es die Lernenden auch mit Stolz eine Ausbildung in einer „normalen“ Berufsschule absolviert zu haben.

Positive externale Faktoren, wie verlässliche und unterstützende Bezugspersonen scheinen ebenso einen grossen Einfluss auf Selbstwert und Selbstvertrauen zu haben. Wird den Jugendlichen mit einer positiven Erwartungshaltung entgegengetreten, so haben sie eher den Mut, Probleme anzugehen. Im Gegensatz dazu können demotivierende Aussagen von Betreuungspersonen bei den Lernenden Minderwertigkeitsgefühle auslösen oder, falls schon vorhanden, dieselben verstärken.

Der Standort der Berufsschule AVUSA scheint die Selbstständigkeit der Lernenden zu fördern. Einmal pro Woche verlassen die Jugendlichen die gewohnte Umgebung der Institution und reisen alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Berufsschule. Dabei lernen sie nebst Fahrplanlesen und Umsteigen von einem Transportmittel zum anderen auch mit Freiraum umzugehen. So haben die Lernenden das Gefühl von Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Partizipation, was wiederum ein Schritt zur „Normalität“ bedeutet.

Persönlichkeitsmerkmale wie positives Bewältigungsverhalten, Coping, Optimismus, Selbstsicherheit und Durchsetzungsvermögen werden als positive Einflüsse auf die Entwicklung von Jugendlichen und deren beruflichen Ausbildung gesehen (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009, S.39). Negative internale Faktoren, wie ein schlechtes Selbstkonzept, fehlender Glaube an eigene Fähigkeiten oder mangelnde Selbstkontrolle müssen jedoch nicht als unüberwindliches Problem angesehen werden, wie obiges Beispiel (B9) zeigt. Gute psychologische oder psychiatrische Begleitung von Fachpersonen kann erfolgreich sein.

Familie und engeres Umfeld

Vier Lernende befinden sich in unstabilen oder zerrütteten Familienverhältnissen. Die Eltern sind getrennt oder geschieden. Die Jugendlichen leiden offen oder latent unter einer fehlenden Beziehung zu einem oder beiden Elternteilen: „Vater, - mit ihm habe ich eigentlich nicht mehr ein so gutes Verhältnis(...) ihm ist es egal, wie es mir und meinem Bruder geht“ (B9). Einige kommen aus bildungsfernen Familien und fünf haben einen Migrationshintergrund. Der Bruder von B12 ist im Gefängnis. Da sie ihn nur einmal pro Monat sehen darf, sei die Situation für sie sehr belastend. B7 wohnt nur am Wochenende zu Hause; unter der Woche befindet er sich in einem betreuten Wohnheim. B4 wohnt entfernt der Familie in einem Heim. B2 und B14 erwähnen, dass sie eine Freundin oder einen Freund hätten und schon gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet worden wären.

Interpretation und Diskussion:

Die familiäre Umgebung mit positiven, emotionalen Beziehungen zu den jungen Erwachsenen haben unbestritten grossen Einfluss auf deren Wohlbefinden. „Starke Familien und effektive Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Prävention von Jugendproblemen“ (Kumpfer und Alvaro; zitiert nach Häfeli und Schellenberg, 2009, S. 47). Auch Schultheis et al. fassen zusammen: „Es bleibt eine grundlegende Tatsache, dass Kinder und Jugendliche aus einfachen Verhältnissen, aus Familien mit niedrigem Einkommen und schwachem Bildungshintergrund, mit nur einem Elternteil oder Migrationserfahrung, dass sie den Start ins Leben deutlich schwerer bewältigen als ihre Altersgenossen“ (2008, S. 177).

Bezugspersonen und Unterstützung

Gemäss Aussagen von acht Lernenden wird als wichtigste Bezugsperson der „Chef“ genannt. Unter dem Ausdruck „Chef“ ist in der Sprache der Jugendlichen der Vorgesetzte oder der Leiter einer Institution, als auch der zuständige Betreuer, respektive die zuständige Betreuerin am Arbeitsplatz zu verstehen. Die Lernenden schätzen die Zeit, welche sich die Betreuer für die Probanden nehmen, vor allem wenn es sich um Themen wie Berufsberatung oder Bewerbungen schreiben handelt. B13 sagt dazu: „Ich hatte eine Betreuerin, die mir geholfen hat (...) Sie hat geschaut, dass ich die Praktische machen kann.“ Eine Lernende (B4) beklagt sich über die Betreuung am Arbeitsplatz: „Ich finde, sie nehmen sich einfach viel zu wenig Zeit (...) Ich musste drei Wochen warten, bis sie sie (die Bewerbung) angeschaut haben. Und wenn man ein Problem hat, sie schauen es nicht wirklich an.“ Fünf erwähnen ihre Eltern, im Speziellen ihre Mütter, als wichtigste Bezugsperson. Für eine junge Frau ist es die Schwester, zu der sie den engsten Kontakt hat. Als weitere zentrale Personen werden der Beistand, der Berufsberater und die Psychologin genannt.

Interpretation und Diskussion:

Die PrA-Lernende verbringen die meiste Zeit der Woche an ihrem Arbeitsort. Sie befinden sich vier Tage im Betrieb und einen in der Berufsschule. So erstaunt es nicht, dass die Betreuer am Arbeitsplatz oft die engsten Bezugs- und Ansprechpersonen für die Probanden und Probandinnen sind. Da nach der PrA eine Anschlusslösung gefunden werden muss, sind die Lernenden auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Ist die Beziehung zwischen PrA-Lernenden und ihren Betreuer oder Betreuerinnen am Arbeitsplatz belastet, so ist der Leidensdruck der jungen Erwachsenen verständlicherweise sehr gross. Doose (2011) unterstreicht in seinem Zukunftsmodell (siehe 2.2.2) die grosse Bedeutung, welche den

Vertrauenspersonen zu kommt. Diese sollen Mut machen und den Betroffenen bei der Umsetzung von Plänen, Ideen und Wünsche zur Seite stehen.

8.2.2 Schulische Ausbildung

Beantwortung der Frage 3.1.2

Welches sind die persönlichen Meinungen und Erfahrungen zur schulischen Ausbildung?

Neu Gelerntes

Als besonders beliebt und lehrreich wird der Fachunterricht von zehn (71,4%) Befragten genannt. Vor allem diejenigen, welche im Gartenbau arbeiten, können offenbar viel von den theoretischen Hintergründen und Zusammenhängen profitieren. Praktische Arbeitsabläufe im Betrieb werden so besser verstanden. „Ich habe gelernt, wie man Rasen ansät und warum man vertikutiert“ (B4). „Fachunterricht habe ich jetzt neu gelernt. Bessere Pflanzenkenntnisse: Bodendecker, Heckenpflanzen und die verschiedenen Baumarten“ (B2). Nur ein Mädchen macht eine Ausbildung im Detailhandel. Diese Branchenkunde wird jedoch an der Berufsschule AVUSA nicht angeboten und so macht sie während dieser Unterrichtsstunde jeweils bei den Hauswirtschaftlern mit, obwohl es sie, laut ihren Aussagen, gar nicht interessiert und ihr für die Lehre nichts bringt.

Fünf Lernende schildern, dass sie in Mathe und Deutsch nicht viel Neues lernen können und es für sie grösstenteils Repetition ist. „Wenn ich das Deutsch anschau, da finde ich es schrecklich, weil diese Sachen hatte ich alle schon, konnte ich nicht viel Neues dazulernen“ (B4) oder „Das habe ich auch in der normalen Schule gehabt, als ich noch in der Oberstufe war“ (B13). B12 drückt es sogar so aus: „Also ehrlich gesagt fühle ich mich ab und zu wirklich dumm hier. Wirklich, dann bringen sie Aufgaben von der ersten Klasse. Wo man sagen muss (...) hallo.“

Zwei Befragte hingegen haben auch in diesen Fächern viel profitiert. Im mathematischen Bereich werden die Erweiterung des Zahlenraumes, die schriftlichen Rechenoperationen sowie das Bruchrechnen erwähnt. Jemand ist fasziniert über die für ihn neuen Informationen zu Weltreligionen. Der Befragten, mit der stärksten kognitiven und sprachlichen Beeinträchtigung (B1), macht zum Thema „Neu Gelerntes“ keine Aussage.

Interpretation und Diskussion:

Der Fachunterricht ist vermutlich so beliebt, weil sich dessen Inhalte adäquat auf die Lebenswelt der Jugendlichen beziehen. Bezüglich der Lektionendotation an der Berufsschule AVUSA hat dieser Unterricht die grösste Präsenz. Er ist praxisorientiert und knüpft demzufolge an den täglichen Arbeiten im Betrieb an. Der Fachunterricht für Detailhandel wird auf Grund einer einzelnen Anmeldung leider nicht angeboten. Es betrifft die Person, welche den Anforderungen einer EBA nicht genügt und nun die PrA besucht. Vermutlich sind wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich. Bei den Informationen zu den Hauptfächern Deutsch und Mathematik fällt auf, dass die Spannweite der Fähigkeiten sehr breit ist. Offenbar fühlen sich einige Lernende überfordert und andere wiederum unterfordert.

Schwierigkeiten

Drei Lernende haben eine Rechenschwäche und somit Mühe im Fach Mathematik. B6 meint: „Mathe, dort bin ich eher schlecht“. B4 berichtet resigniert: „Mathematik. Ich bin extrem scheisse dort.“ B11 beklagt sein langsames Arbeitstempo: „Im Rechnen bin ich eben nicht so schnell“. Jemand berichtet, dass er in der Hauswirtschaft ab und zu Schwierigkeiten hätte und eine Befragte hat auf Grund ihrer Fremdsprachigkeit Probleme mit dem Sprachverständnis. Sie sagt dazu: „Ich verstehe manchmal die Wörter nicht, was ich lese“ (B13). Neun Lernende machen keine Angaben zur Frage nach Schwierigkeiten oder Unterstützungsbedürfnissen.

Interpretation und Diskussion:

Warum so viele (64.3%) Probanden keine Antworten auf die Frage nach Schulschwierigkeiten geben, kann nur vage beantwortet werden. Die kognitive Beeinträchtigung mit einem tieferen IQ-Wert, die soziale Erwünschtheit, das Bedürfnis gefallen zu wollen oder die Verdrängung von unangenehmen Themen und Situationen könnten mögliche Gründe sein. Offenbar ist Mathematik ein grosses Förderthema in der Klasse und bereitet einigen Lernenden Schwierigkeiten. Mathematische Fertigkeiten verlangen komplexe und unterschiedliche Fähigkeiten. Da wird zum Beispiel Merkfähigkeit verlangt oder eine Vorstellung des Zahlenraums, was viele Jugendliche mit tiefen IQ-Werten überfordern kann. „Brauchen die Lernenden zum Herleiten von Resultaten im Bereich der Grundrechenarten zu viel Zeit, so kann der Arbeitsspeicher überfordert werden, was wiederum zu Fehlern führen wird“ (Padberg, 2007, S. 127-128). Im Zeitalter der modernen Medien, wo Computer und Taschenrechner in jedem Schulzimmer anzutreffen sind, stellt sich die berechtigte Frage, ob grundlegende Kopfrechenkompetenzen überhaupt noch notwendig sind. Dazu teilen die Autorinnen die Meinung mit Lörcher (1980): „Um Rechnungen kontrollieren zu können, sollten sichere Kopfrechenkenntnisse für das Überschlagsrechnen vorhanden sein“ (S. 2). Im Alltag, zum Beispiel beim Einkauf von Produkten, treffen die PrA-Lernende immer wieder auf Situationen, wo basale Rechenkenntnisse notwendig sind.

Da die Beeinträchtigungen der PrA-Lernenden sehr unterschiedlich sind, sind Lehrpersonen im methodisch-didaktischen und analytischen Bereich sehr gefordert.

Verhältnis zu Lehrperson

Insgesamt acht (57%) Schülerinnen und Schüler verstehen sich mit ihren Lehrpersonen gut. B6 meint: „Wir haben es gut miteinander. Also, nicht dass ich wüsste, dass wir einmal ein Problem miteinander hatten. Ich fühle mich sehr wohl“. Jemand schildert das Verhältnis mit „es geht so“. Zwei Befragte (B4, B12) kommen mit einer Lehrperson gar nicht gut aus. B4 sagt dazu: „Mit der „X“ habe ich es überhaupt nicht gut. Sie zeigt es auch ein bisschen, dass (...) sie mich nicht mag.“ Schliesslich machen drei weitere zu diesem Punkt keine Aussage. Zwei Lernende äussern, dass sie in der Schule viel Unterstützung von den Lehrpersonen bekämen.

Interpretation und Diskussion:

Die Beziehung zu den Lehrpersonen ist für das Lernen von zentraler Bedeutung. Die Lehrpersonen haben einen grossen Einfluss auf die Motivation der Jugendlichen. Die Abschlussklasse der Berufsschule AVUSA scheint mit ihrem schulischen Betreuungspersonal und den Lehrpersonen zufrieden zu sein. Dennoch gibt es zwei Mädchen, die sich über eine negative Beziehung zu den Lehrpersonen beklagen. Da gilt es hinzuschauen. B4 bezeichnet sich selbst als ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit

Hyperaktivität) und sagt: „Ich kann manchmal nicht so ruhig sitzen.“ Sie leidet unter der negativen Interaktion zwischen Lehrperson und Schülerin: „Das Schlimmste für dich ist einfach wirklich die Beziehung zu der Lehrperson, die nicht gut ist.“ Zum Aufbau von Resilienz im schulischen Kontext erwähnt Häfeli und Schellenberg (2009): „Schule ist nicht nur als Ort der Wissensvermittlung zu begreifen, sondern als fürsorgliche Gemeinschaft. Eine wichtige Rolle spielen dabei positive Beziehungen zu Erwachsenen (speziell auch zu Lehrpersonen) ausserhalb der Familie, welche eine soziale Unterstützung darstellen“ (S. 62).

Unterrichtsklima, Klasse und allgemeine Aussagen zur Berufsschule

„Es ist mir sehr wohl in der Klasse“ (B6). Die Hälfte aller Befragten ist gleicher Meinung und antwortet mit einer ähnlich positiven Aussage im Bezug auf das Unterrichtsklima. Viele haben durch die Berufsschule AVUSA neue Freunde gefunden, welche sie auch in ihrer Freizeit treffen. Obwohl es zwei weiteren Befragten ebenfalls wohl ist innerhalb der Klasse, haben sie keine Kontakte geknüpft. Jemand betitelt die Klassenkameraden einfach als Schulfreunde, will sie aber ausserhalb der Berufsschule nicht auch noch treffen. Ein junger Erwachsener würde sich gerne öfters mit seinem Kollegen treffen. Er wohnt aber seiner Ansicht nach zu weit weg. Eine junge Frau meint: „Am Anfang war es schon recht gut, aber jetzt hatten wir noch ein bisschen ein Problem (...)“ (B14). Von der Schulleiterin wissen wir, dass es hierbei um einen Streit zwischen drei Mädchen geht.

78% aller Befragten finden den Standpunkt der Berufsschule AVUSA in Aarau gut. Sie schätzen es, einmal aus dem Betrieb herauszukommen oder mit Leuten aus derselben Berufsgattung zusammen zu sein und die Chance zu erhalten, auf diese Weise neue Kontakte zu knüpfen. Wenn sie freie Wahl hätten, würden zwei Lernende lieber intern in ihrer Institution zur Schule gehen. Einer möchte bei seiner Freundin in der Institution sein und das feine Essen am Arbeitsplatz nicht verpassen. Für den anderen ist der zeitlich lange Schulweg von anderthalb Stunden eine Belastung.

Acht Lernende (57%) würden auf Grund der oben dargestellten Ergebnisse die Berufsschule AVUSA ihren Kollegen weiterempfehlen, zwei (B4, B12) würden auf jeden Fall davon abraten. B12: „Das Schlimmste für mich ist einfach wirklich die Beziehung zu den Lehrpersonen, die nicht gut ist.“ Die restlichen vier haben dazu keine Äusserungen gemacht.

Interpretation und Diskussion:

Die schulische Bildung ausserhalb der Institutionen anzubieten, war - neben einem einheitlichen, reglementierten Ausbildungsgang - eine wichtige Konzeptidee, welche mit dem Standort der Berufsschule AVUSA in Aarau umgesetzt wurde. Dies sollte die Jugendlichen zu einem weiteren Schritt in Richtung „Normalität“ führen. Lehrlinge von EBA und EBZ werden schulisch auch ausserhalb des Betriebs in Gewerbeschulen unterrichtet.

Das Ziel ist somit erreicht worden. Durch den Standort der Berufsschule AVUSA in Aarau hat sich offenbar für einige PrA-Lernende der soziale Kreis erweitert. Sie haben Kollegen und Kolleginnen gefunden, die ihnen wichtig geworden sind. Die Berufsschule bietet demzufolge eine Chance für neue Kontakte. Die Berufsschule empfehlen nur diejenigen nicht, welche Probleme mit den Lehrpersonen haben. Das zeigt erneut, wie wichtig die schulischen Betreuungspersonen sind. Für den Lernerfolg ist auch das Unterrichtsklima von grosser Bedeutung. Meyer (2009) sagt: „Wenn das Unterrichtsklima als positiv wahrgenommen wird, können die Schüler ihre Fähigkeiten und Interessen besser entfalten und

dadurch zu besseren kognitiven, methodischen und sozialen Leistungen kommen“ (Meyer, 2009, S. 53). Die negativen Aussagen der Mädchengruppe über das Unterrichtsklima dürfen nicht überbewertet werden. Konflikte gehören zum Schulalltag. Es fragt sich nur, wie damit umgegangen wird. Ein Klassenwechsel, als Vorschlag zur Lösung des Problems, ist sicher nicht empfehlenswert: „Ja, dass, wenn man Streit hat, dass man dann nicht gerade in der gleichen Klasse sein muss (...) wegen der Stimmung halt“ (B14).

8.2.3 Berufliche Ausbildung

Beantwortung der Frage 3.1.3

Welches sind die persönlichen Meinungen und Erfahrungen zur beruflichen Ausbildung?

Neu Gelerntes

Acht Befragte (57%) berichten stolz, was sie in den vergangenen zwei Jahren alles dazu gelernt haben. Besonders diejenigen aus dem Gartenbau erzählen von einem grossen Lernzuwachs wie beispielsweise das Bäume-, Sträucher -oder Heckenschneiden, Vertikutieren, Rasenmäher, Platten legen usw. Hier sind einige andere Aussagen der Schülerinnen und Schüler zu ihren neu erworbenen Fertigkeiten angefügt: „Trockenstücke und bei den Torten (...) habe ich viel gelernt“ (B6), „Hebel montieren, (unv.) und gesägt habe ich auch noch“ (B10), „Die Fachbegriffe (macht Beispiele: putzen gleich reinigen) habe ich gelernt“ (B12) oder „Richtig putzen (lacht), backen habe ich gelernt“ (B14). Die meisten konnten ihre Kompetenzen innerhalb der Ausbildungsdauer erweitern. Eine junge Frau sagt dazu: „Kasse habe ich gelernt, weil in der ersten ich noch nicht an die Kasse durfte“ (B13). Sechs aller Befragten machen zu diesem Punkt keine speziellen Äusserungen.

Interpretation und Diskussion:

Die Lernenden sind stolz über ihren Lernzuwachs während der letzten zwei Jahre. Die vielfältigsten Angaben und die mit grösster Begeisterung vorgetragenen Aussagen kommen wiederum von der Gruppe Gartenbau, gefolgt von den Bäckern und Konditoren. Offenbar werden in diesen Bereichen am meisten Tätigkeiten ausgeführt und gelernt, welche ganz neu für die Lernenden sind. Mit Putzen und Kochen haben sich alle schon im familiären Leben auseinander setzen müssen, hingegen braucht es für Vertikutieren von Rasenflächen oder Torten, welche für den Verkauf angeboten werden, vertiefte Kenntnisse. Auf Tätigkeiten, deren Ausführung den Probanden am Anfang der Lehre untersagt, jedoch gegen Ende der Ausbildung erlaubt wurden, sind die Probanden besonders stolz. Das neu entgegengebrachte Vertrauen, verbunden mit der gewonnenen Selbständigkeit, hat grossen Einfluss auf das Selbstvertrauen und den Selbstwert der jungen Erwachsenen.

Die Befragung hat klar gezeigt, dass die PrA-Lernenden während ihrer beruflichen Ausbildung viel Neues dazu gelernt haben.

Verhältnis zu Vorgesetztem

Obwohl es manchmal zu Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten kommt, bezeichnen zwei Drittel aller Lernenden das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten als gut. Folgende Informationen bestätigen diese Äusserungen: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm“ (B9), „Sehr gut. Wenn ich Fragen habe, kann ich einfach zu ihm gehen zu fragen, er gibt mir gerade eine Antwort“ (B10) oder „Gut, sehr gut. Wenn es

mir nicht gut geht, dann merken sie, dass es mir nicht gut geht“ (B12). Ein Befragter kann diese Meinung nicht mit seinen Klassenkameraden teilen. Er selber ist nicht zufrieden mit seinem Chef und meint: „Er ist eben immer aggressiv am Morgen und ein bisschen streng (...) und kommt nie schauen, was wir machen. Manchmal kommt er schauen, aber meistens bleibt er im Büro am Computer“ (B11). Betreffend Unterstützung im Geschäft findet auch eine andere Lernende die aktuelle Situation nicht befriedigend. Sie hat das Gefühl übergangen zu werden und meint dazu: „Ok. (Ähm), ich finde, sie nehmen sich einfach viel zu wenig Zeit. Zum Beispiel auch so mit Bewerbungen und so. Als ich die Bewerbung geschrieben hatte, musste ich drei Wochen warten, bis sie sie angeschaut haben. Und, allgemein, wenn man ein Problem hat, sie schauen es nicht wirklich an. Ich finde man bekommt viel zu wenig Unterstützung“ (B4). Auch B11 meint dazu: „Ich würde mir wünschen, dass er mich mehr unterstützt.“ B7 benötigt teilweise Hilfestellungen beim Rüsten von Gemüse, alle anderen können gemäss eigenen Angaben ihre aufgetragenen Arbeiten grösstenteils selbständig erledigen.

Interpretation und Diskussion:

Ähnlich, wie im Schulalltag, ist es auch im Betrieb von grosser Bedeutung, dass sich die jungen Lernenden wohl fühlen. Eine gute Beziehung zu den Vorgesetzten ist zentral, wird doch der „Chef“ von mehr als der Hälfte der Befragten als wichtigste Bezugsperson genannt (siehe S. 36). Die direkte Abhängigkeit von PrA-Lernenden zu ihren Vorgesetzten ist gross. Leidet die Beziehung zwischen Meister und Lehrling, so wirkt sich das ungünstig aufs Arbeitsverhalten und auf die Motivation des jungen Probanden aus. Fühlt sich ein Lehrling oder eine Lehrtochter unsicher am Arbeitsplatz oder hat sogar Angst vor dem Vorgesetzten, so hat das negative Auswirkungen auf das in der Regel sowieso schon geringe Selbstwertgefühl der Probanden. Die Gefühle von Bedeutungslosigkeit und des Nicht-genügen-Könnens als auch des Ignoriertwerdens können zu Resignation führen. Büssing (1991) sagt: „Resignierte Arbeitszufriedene erleben ein Gefühl der diffusen Unzufriedenheit als Resultat eines ungünstigen Erlebnisses des Soll-Ist-Vergleichs und wahrgenommener Unkontrollierbarkeit der Situation. Die beschriebenen Probleme sollten unbedingt angegangen werden.“

Arbeitsbedingungen

Fünf (35,7%) Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie mit den Arbeitsbedingungen wie Lohn, Ferien usw. bestens zufrieden sind. „Also ich bin eigentlich noch recht sehr zufrieden, auch mit dem Lohn, den ich bekomme. Auch mit den Arbeitszeiten bin ich sehr zufrieden“ (B2). Nicht alle sind jedoch gleicher Meinung und erzählen von ihrer Unzufriedenheit. B3 berichtet: „Ja klar, ein bisschen mehr Lohn wäre schon noch gut“. Er ist der Meinung, dass seine Arbeit, die er leiste mehr Wert sei, als sein Monatsverdienst. Eine andere junge Frau kritisiert ihren Arbeitsweg: „Ja, nein, wenn du eine Stunde und fünfzig Minuten zum Zug fahren hast, bis du dort bist, dann finde ich es nicht so gut“. Abschliessend spricht eine Lernende die ihr fehlende Unterstützung an: „Ich finde man bekommt viel zu wenig Unterstützung“ (B4). Die restlichen Probanden äussern sich nicht dazu.

Interpretation und Diskussion:

Die Frage nach der Zufriedenheit betreffend Arbeitsbedingungen ist für die Probanden schwierig zu beantworten. Viele verstehen den Ausdruck trotz mehrfacher und unterschiedlicher Beschreibung nicht. Andere sind erstaunt, dass sie sich überhaupt zu Ferien und Lohn äussern dürfen. Sie sind froh, irgendwie dazu zu gehören. Der Gedanke an ein Mitspracherecht ist ihnen fremd.

Arbeitsklima und Kollegen

Die Hälfte aller Befragten ist der Meinung, dass sie tolle Leute an ihrem Arbeitsplatz haben, mit denen sie sich gut verstehen und gerne zusammenarbeiten. „Doch, sehr gut. Also, wir haben es wirklich gut. Wir helfen uns auch gegenseitig. (Ähm) doch, also ich muss..., ich bin ehrlich (...) und es macht auch Freude mit diesen Leuten zu arbeiten. Wir sind auch ein gutes Team. Ja, und das ist eben auch das Wichtigste im Beruf (unv.)“ (B6). „Gut, nette Leute“ (B10). Dies sind die Äusserungen zweier Begeisterter. Zwei Lernende fügten hinzu, dass sie diese Arbeitskollegen auch in ihrer Freizeit treffen: „Ich habe noch recht viele Kollegen dort oben, die ich kenne. Ja, die sehe ich auch in der Freizeit“ (B2) oder „Gut. Ich sehe sie auch privat“ (B3). Auf Grund der Antworten finden ebenfalls 50% aller Befragten das Arbeitsklima gut und fühlen sich wohl am Arbeitsplatz. Jemand äussert sich klar negativ und meint: „Da bin ich ganz ehrlich, das ist scheisse“ (B4), jemand anders gesteht: „Also das Klima ist auch ein bisschen (...) unangenehm. Manchmal gibt es Krach (unv.). Manchmal sagt er, du bist ein Arschloch und weiss ich nicht was. Es gibt teilweise schon ein bisschen Auseinandersetzungen, aber eh...gerade mit den Fäusten dahinter, gehen wir nicht“ (B2). Leider verstehen sich nicht alle Lernenden gut mit ihren Mitarbeitern am Arbeitsplatz. B7 wird gehänselt und möchte, dass seine Kollegen“ nicht mehr so blöd zu ihm machen“. B11 hat ebenfalls Probleme mit einem Arbeitskollegen und berichtet Erschreckendes: „Mit einem habe ich jetzt Streit, Kontakt abgebrochen. Ja, zum Glück habe ich eben noch andere Kollegen gefunden, dass sie mich beschützen können. Er will mich nämlich immer während der Arbeitszeit bedrohen. Der hat auch ein Problem mit ihm. Weil meistens, wenn der grosse Chef nach Hause geht, dann beginnen sie zu Schlägeln während der Arbeitszeit“ (B11). Eine weitere junge Frau fühlt sich durch eine Mitarbeiterin gestört und berichtet: „Ja, gut.

Nein, nicht ganz. Es gibt eine Frau, die mich immer stresst und sagt: „Mach dies, mach das!“ So bin ich dann im Stress, das mag ich eben nicht so gerne. Sonst mache ich es gerne, aber wenn ich es ja nicht kann“ (B13).

Interpretation und Diskussion:

Das Arbeitsklima ist ähnlich dem Unterrichtsklima äusserst wichtig für das Wohlbefinden der Probanden. Nur kommt dem Arbeitsklima eine viel grössere Bedeutung zu, da sich die Lernenden vier Tage pro Woche am Arbeitsort befinden. Externale Faktoren haben klar einen grossen Einfluss auf die Befindlichkeit der jungen Leute. Obige negative Situationsschilderungen zeigen, dass es PrA-Absolventinnen- und Absolventen gibt, welche sich am Arbeitsplatz bedroht fühlen. Sie wissen nicht wie sie mit der Situation umgehen können und haben Angst, dass bei Darlegen des Problems, alles noch viel schlimmer werden würde. Da ist die Verantwortung der Vorgesetzten verlangt, welche die Probleme angehen müssen und nicht wegschauen dürfen. Es macht den Anschein, dass in bestimmten Institutionen einerseits zu wenig Betreuungspersonal vorhanden ist, andererseits die Zuständigen über eine ungenügende Ausbildung verfügen.

Das Wohlbefinden ist jedoch nebst Beziehungen zu Mitarbeiter und Vorgesetzten auch abhängig von der eigenen Person. Das Temperament – cholerisch, sanguinisch, phlegmatisch, melancholisch – ein introvertierter oder extravertierter Grundtyp, die individuelle Belastbarkeit, die Fähigkeit der Konfliktlösung oder emotionale und kognitive Aspekte spielen ebenso eine wichtige Rolle.

8.2.4 Optimierungsmöglichkeiten des schulischen Bereichs der PrA

Beantwortung der Frage 3.1.4

Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es aus Sicht der Probanden betreffend der Berufsschule AVUSA?

Knapp die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler des befragten Jahrgangs sind mit der Berufsschule AVUSA zufrieden und wünschen keine Optimierungsmöglichkeiten. Zwei Lernende würden es begrüssen, den Spaziergang am Mittag durch einen „richtigen“ Sport wie beispielsweise Volleyball oder Fussball zu ersetzen. Bei den übrigen Ideen und Verbesserungsvorschlägen gehen die Meinungen weit auseinander. Von einzelnen Personen wird mehr Fachunterricht gewünscht. Kochschule und Zeichnen sollen als fixe Lektionen im Stundenplan erscheinen. Andere wünschen sich einen grösseren Schulraum und zusätzliche Gebäude, damit sie auch ausserhalb des Schulzimmers arbeiten könnten. Eine Probandin wünscht sich Lehrpersonen, welche den Schulstoff besser erklären können. Ein Lernender findet den Schulalltag zu anstrengend. Er beklagt sich über eine zu hohe Lektionendotation. Auch nach zwei Jahren Schulbesuch ist ein ganzer Schultag immer noch zu lang für ihn. Kommen dann noch lange Reisewege dazu, kann der Tag an der Berufsschule zur Belastung werden. Klar zum Ausdruck kommt, dass die Lehrpersonen den Unterricht mehr individualisieren sollten. B12 sagt dazu: „...ich fühle mich ab und zu wirklich dumm hier,...dann bringen sie (Lehrpersonen) Aufgaben von der ersten Klasse.“ Auch B4 wünscht sich anspruchsvollere schulische Inhalte und Mitspracherecht: „Ich würde versuchen ihnen viel beizubringen, einfach dass sie auch für nachher etwas mitnehmen. Und, vielleicht auch ein bisschen mehr auf uns hören, was wir noch lernen wollen oder so. Wünsche berücksichtigen, mehr auf die einzelnen Jugendlichen eingehen“ (B4). Eine weitere Person wäre froh gewesen, mehr Unterstützung in Mathematik zu erhalten.

Interpretation und Diskussion:

Eine Überforderung ist für den Lernprozess und die Motivation ebenso hemmend wie eine Unterforderung. Lernende sind mit der Schule zufrieden, wenn ihre Erwartungen erfüllt werden. In der Abschlussklasse der Berufsschule sind die individuellen Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Das gleiche Setting für alle führt unweigerlich zu Frustrationserlebnissen, so wie es B12 oben beschreibt. Für B1, mit starker Körper- und Sprachbeeinträchtigung und geschätztem IQ < 70, ist die Schule eine sehr grosse Herausforderung, wenn nicht sogar Überforderung. Da stellt sich die berechtigte Frage, ob nicht die Berufsschule selbst Unterstützung von zusätzlichen Fachpersonen aus den Berufsbereichen von Logopädie und Heilpädagogik notwendig hätten. Oder ist der Hauptanspruch der PrA einfach die Partizipation als solches? Ist Teilhabe prioritär und Förderung sekundär? Genügt B1 den Anforderungen der PrA? „Jeder Jugendliche erhält, gemäss den INSOS-Richtlinien (siehe S. 14), ein individuelles Ausbildungsprogramm, welches die wichtigsten Kompetenzen definiert und als Basis für das Qualifikationsverfahren dient.“ Wie steht es jedoch mit der schulischen Ausbildung?

Verhaltensprobleme, die sich bei B4 und B12 bemerkbar machen, können auch auf Grund von Unterforderung entstehen. Gerade bei heterogenen Klassen gilt es Lernprogramme anzubieten, welche den unterschiedlichen Leistungs- und Fähigkeitsniveaus Rechnung getragen werden.

8.2.5 Optimierungsmöglichkeiten des beruflichen Bereiches der PrA

Beantwortung der Frage 3.1.5

Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es aus Sicht der Probanden betreffend Ausbildungsplatz im Betrieb?

Ein Hauptanliegen der Lernenden ist die Unterstützung durch die Betreuungspersonen in ihrer Institution. Vier Personen würden begrüssen, wenn sich die für sie zuständigen Verantwortlichen mehr Zeit für sie nehmen würden und sie während der Arbeit mehr Tipps und konkrete Anweisungen bekämen. „Ich würde mir wünschen, dass er mich mehr unterstützt. Ja, einfach einmal Gespräche miteinander, zusammen sitzen und dann einfach sagen, dass wir gute Arbeiter sind (B11).“ Jemand ist der Ansicht, dass die Institution für mehr Betreuungspersonal sorgen sollte. Das Arbeitsklima scheint nicht allen angenehm. Zwei Befragte fühlen sich unwohl und von den Mitarbeitenden geplatzt. „Ja, besser machen...ich würde nicht immer gleich mit Drohen beginnen. Einfach der Umgang“ (B2). Des Weiteren bräuchte es nach Ansicht zweier Lernenden unbedingt eine grössere Backstube, sowie mehr Tiefkühler. Unzufriedenheit wird zu den Arbeitszeiten geäussert. Während ein junger Herr gerne früher mit der Arbeit beginnen und dafür früher aufhören möchte, würde ein anderer lieber gerne später beginnen. Eine Befragte ist der Ansicht, dass man nicht mehrere Leute mit derselben Nationalität anstellen sollte. Von ihrer Landsmännin fühlt sie sich schlecht behandelt und sie ist sich sicher, dass Schweizer nicht so mit ihr umgehen würden. Vier (28.5%) interviewte Personen sind mit ihren Arbeitsbedingungen absolut zufrieden und nennen keine Optimierungsmöglichkeiten betreffend ihres Arbeitsplatzes.

Interpretation und Diskussion:

Die Aussagen zu diesem Thema sind meist kontrovers und können nicht verallgemeinert werden. Gemeinsam ist jedoch das Verlangen nach mehr Betreuungspersonal sowie auch der Wunsch nach mehr Wertschätzung und Akzeptanz, was einem Grundbedürfnis des Menschen entspricht. Gerade Personen mit negativer Schulkarriere sind besonders auf Aufmunterung und Lob angewiesen, haben diese doch im Laufe ihrer Schulzeit - durch die Erfahrung von Selektion oder Separation - das Gefühl minderwertig zu sein erhalten. Diese Kritik, verbunden mit den Optimierungswünschen, wird hauptsächlich von PrA-Absolventinnen – und Absolventen mit einem geschätzten IQ > als 70 geäussert. Sie verfügen über eine angemessene Reflexionsfähigkeit und sehen selbst einen Anteil ihres problematischen Verhaltens als möglichen Grund des Problems. Soll daraus gefolgert werden: Umso grösser die kognitive Beeinträchtigung, desto zufriedener sind die Lernenden?

8.2.6 Lebenszufriedenheit der PrA Absolventinnen und Absolventen

Beantwortung der Frage 3.1.6

Wie zufrieden sind die Probanden mit ihrer aktuellen Lebenssituation?

Fünf (35.7%) Personen sind mit ihrem aktuellen Leben sehr zufrieden. B10 meint sogar: „Ja, ich habe viel erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel erreichen würde“. Unzufrieden mit ihrer aktuellen Situation sind gerade einmal zwei junge Frauen. B14 bereut ihren Werdegang und sagt, sie hätte gerne eine andere Schulkarriere sowie eine normale Lehre absolviert. Der anderen Befragten hingegen geht es

auf Grund familiärer Probleme und eines Todesfalles im Verwandtenkreis nicht so gut; es sei ihr zurzeit alles etwas zu viel. Die Frage nach der Lebenszufriedenheit kann von mehr als der Hälfte der Probanden kaum in Worten gefasst oder ausführlich genug beantwortet werden. Sie behelfen sich mit der Messskala und drücken auf diese Weise ihre Meinung aus (siehe quantitative Ergebnisse 8.3).

Interpretation und Diskussion:

Trotz kommunikativer Türöffner haben die Autorinnen zu diesem Thema wenig brauchbare qualitative Informationen von den Probanden erhalten. Mit der Frage nach der aktuellen Lebenssituation oder ihrer Lebenszufriedenheit sind die meisten überfordert eine Antwort zu geben. Es macht den Anschein, dass die PrA-Lernenden noch nie mit dieser Frage konfrontiert worden sind. Um eine Interpretation zur Lebenszufriedenheit zu machen, muss folglich auf das quantitative Datenmaterial zugegriffen werden. Das Ergebnis wird unter 8.3 erläutert.

8.2.7 Zukunftsvisionen der PrA Absolventinnen und Absolventen

Beantwortung der Frage 3.1.7

Welche Zukunftsvisionen haben PrA Absolventinnen- und Absolventen?

Zwei Schülerinnen würden gerne an der neuen Arbeitsstelle eine Führungsposition übernehmen. „Mein Ziel ist es, wenn ich dorthin gehe, dann möchte ich Gruppenleiterin werden“ (B6).

Vier (28.5%) der interviewten Personen möchten gerne im Anschluss an die Ausbildung eine Lehre machen. Jemand fügt hinzu, dass er einmal das Geschäft des Vaters übernehmen will. Den Abschluss zu machen und etwas Festes in der Hand zu haben, dies erhoffen sich zwei Interviewte. Ein Befragter würde gerne Gametester werden. Einer jungen Frau ist es ein besonderes Anliegen möglichst nichts in ihrem Leben zu verändern. Sie möchte unbedingt weiterhin in ihrem Betrieb bleiben, viel Geld für die Zukunft verdienen und ihren Freund heiraten.

Vier (28.5%) junge Erwachsene möchten gerne von zu Hause ausziehen und ebenso viele träumen, die Autoprüfung zu bestehen. Die meisten von ihnen, neun (64.3%) aller Befragten, haben den Wunsch einmal eine Familie zu gründen, in einem kleinen Haus zu wohnen und einfach genügend Geld fürs Leben zur Verfügung zu haben. Einer jungen Erwachsenen ist es wichtig gesund und weiterhin glücklich zu sein. Sie hofft, dass es keinen Krieg gibt. Einmal im Leben nach München ans Oktoberfest zu gehen, das ist ein weiterer Wunsch, welcher von einem Probanden geäußert wird. Drei (21.4%) Befragte (B1, B3 und B7) machen keine Äusserungen im Bezug auf Wünsche, Ziele und Zukunftsvisionen. Die Frage scheint zu schwierig zu sein.

Interpretation und Diskussion:

Die Befriedigung materieller Bedürfnisse, der Wunsch nach Familie und Kontinuität haben die PrA-Lernenden ebenso wie der Durchschnittsbürger. Über gesellschaftliche oder politische Ereignisse nachzudenken oder zu hinterfragen ist für sie eine Überforderung. Die Probanden möchten sich im engen Kreis bewegen und den „eigenen Garten pflegen“ ganz nach Voltaires Glücksrezept des 18. Jahrhunderts - in „Candide ou l'optimisme“ (1989): „Il faut cultiver notre jardin.“ Der Wunsch nach Normalität und das Bedürfnis dazu zu gehören ist offensichtlich und scheint zentral zu sein.

8.3 Darstellung der quantitativen Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse, welche mittels einer 7-stufigen Messskala (siehe Anhang (12.7) erfasst wurden, aufgezeigt. Es handelt sich um eine quantitative Darstellung zu Schul- und Arbeitszufriedenheit. Die Probanden wurden nach ihrer Meinung, zu vier unterschiedlichen Bereichen der beruflichen Ausbildung, befragt: Es sind das Verhältnis zu den Vorgesetzten, die Bedingungen am Arbeitsplatz, die Zusammenarbeit mit Kollegen, so wie das Arbeitsklima. Abschliessend mussten sie die momentane „gefühlte“ Arbeitszufriedenheit mit Hilfe der Messskala bewerten. Auf der Ebene der Schule waren es das Verhältnis zu den Lehrpersonen, die Qualität des Unterrichtes, die Zufriedenheit in der Klasse und das Unterrichtsklima. Wiederum wurde abschliessend nach der allgemeinen Schulzufriedenheit gefragt. Haben Probanden in beiden Bereichen von Arbeits- und Schulzufriedenheit hohe Werte angegeben, so lässt sich das auch auf die allgemeine Lebenszufriedenheit schliessen, falls die private Situation auch noch berücksichtigt wird (siehe Kapitel 2.2).

Offenbar wird in den meisten Untersuchungen zur Arbeitszufriedenheit die einfache Frage gestellt: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?“ Das wurden auch die PrA-Lernenden gefragt. Die übliche Verteilung der Antworten weist einen starken „Positivitätsbias“ auf, in dem Sinne, dass im Regelfall 70-90% der Befragten sich als sehr – oder zumindest ziemlich – zufrieden bezeichnen (vgl. Fischer, 2006, S. 81). Ebenso sind die Ergebnisse dieser Arbeit herausgekommen. Dennoch lohnt es sich einige Auffälligkeiten genauer anzuschauen:

Zuerst werden die Ergebnisse der Klasse als Ganzes dargestellt werden. Danach folgt eine Übersicht über die individuelle Einschätzung der Probanden, gruppiert nach Geschlecht.

Folgende Daten sind Klassendurchschnittswerte. In Klammern ist die Streuung angegeben, wobei die maximale Ausdehnung von 1 – 7 (Höchstwert 7 und Tiefstwert 1) ist.

Extremwerte werden mit Hilfe der qualitativen Daten begründet und Interpretiert.

8.3.1 Quantitative Daten zu Schulzufriedenheit

Die folgende Abbildung gibt über die gefühlte Schulzufriedenheit der PrA-Lernenden Auskunft. Unter „gefühlter“ Schulzufriedenheit ist eine allgemeine persönliche Einschätzung gemeint.

Abb. 5: Ergebnisse zur Schulzufriedenheit

Interpretation zu Schulzufriedenheit

Einig sind sich die Probanden bei den Fragen bezüglich ihrer Klasse. Hier liegt die Streuung nur zwischen 5-7. Die grösste Streuung hingegen gibt es betreffend der Einschätzung zum Verhältnis zur Lehrperson (1-7). Trotz der Negativwertung ist das arithmetische Mittel aller Angaben mit 6.13 ziemlich hoch. Das heisst, dass die grosse Mehrheit eine gute bis sehr gute Beziehung zu den Lehrpersonen hat. B4 und B12 äussern sich sehr negativ über die Lehrpersonen. Die beiden Probandinnen fühlen sich weder akzeptiert noch verstanden. Das Unterrichtsklima mit der Wertung 4 ist auf den aktuellen Klassenkonflikt der Mädchen zurück zu führen.

Als Gruppe sind sich die Lernenden jedoch einig, dass sie sich in der Klasse sehr wohl fühlen. Sie taxieren auch die Schule als Gesamtes sehr positiv ein.

8.3.2 Quantitative Daten zu Arbeitszufriedenheit

Die folgende Abbildung gibt über die gefühlte (geschätzte) Arbeitszufriedenheit der PrA-Lernenden Auskunft:

Abb. 6: Ergebnisse zur Arbeitszufriedenheit

Interpretation zu Arbeitszufriedenheit

Das Ergebnis der gefühlten Arbeitszufriedenheit der Probanden liegt leicht unter dem Durchschnitt der Schulfriedenheit. Das heisst: die Lernenden fühlen sich etwas wohler in der Schule als im Betrieb. Der Grund dafür ist sicher die unterschiedliche Präsenzzeit. Der tiefste Durchschnittswert mit 5 kann als ein hohes Ergebnis gewertet werden. Der Wert von 2 bezieht sich auf die Bedingungen am Arbeitsplatz in einem Bäckereibetrieb, wo sich die Jugendlichen über zu enge Räumlichkeiten beklagen. Zudem wird dort ein schnelles Arbeiten verlangt, weil die Kundenaufträge termingerecht ausgeführt werden müssen. Die Stresssituation wird als Belastung empfunden.

Der tiefe Einzelwert von 2 zieht den Durchschnittswert bei Arbeitsklima ebenfalls in die Tiefe. Begründet wird die schlechte Wertung mit der fehlenden oder ungenügenden Unterstützung im Betrieb.

8.3.3 Quantitative Daten zu Lebenszufriedenheit

Die folgende Abbildung gibt über die gefühlte (geschätzte) Lebenszufriedenheit der PrA-Lernenden Auskunft.

Abb. 7: Ergebnisse zur Lebenszufriedenheit

Interpretation zur Lebenszufriedenheit

Trotz schlechten Schulkarrieren und / oder widrigen familiären Verhältnissen stufen die PrA-Lernenden ihre Lebenszufriedenheit als hoch ein. Der tiefe Einzelwert von 3 (siehe Tabelle 4) bezieht sich auf ein Mädchen, welches in Schule und Betrieb Schwierigkeiten hat. Es erwähnt die fehlende Akzeptanz ihrer Persönlichkeit durch die Bezugspersonen und leidet unter der schlechten Beziehung zu Lehrpersonen sowie Verantwortlichen im Betrieb.

8.3.4 Individuelle Einschätzung der Schul-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit

Unten stehende Tabelle zeigt den individuellen **geschätzten Wert** zu Schul-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit der PrA-Lernenden. Der **effektive Wert** berechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der einzelnen Teilantworten bezüglich der Bewertungsskala (siehe Anhang 12.7 / 12.8).

Tab. 4: Zusammenfassung der Schul-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit

Person	Schulzufriedenheit (SZ)		Arbeitszufriedenheit (AZ)		Lebenszufriedenheit □ SZ und AZ	
	effektiv	geschätzt	effektiv	geschätzt	effektiv	geschätzt
B1	6.5	7	6.25	7	6.375	7
B2	6.75	7	5.5	4	6.125	7
B3	7	7	6.5	5	6.75	7
B5	5.75	7	5	7	5.375	7
B6	6.5	6.5	6.25	6	6.375	7
B10	5.5	5	6.5	6.5	6	7
B11	5.5	5	3.25	3	4.375	5
B7	6.75	6	7	7	6.875	6
Total Jungs	6.28	6.93	5.78	5.68	6.03	6.625
B4	4.125	3	4.125	3	4.125	3
B8	6.5	6.5	7	7	6.75	6
B9	5	5	5.75	6	5.375	5
B12	4.25	5	7	7	5.625	4
B13	5.5	6	6.25	5	5.875	6
B14	5.75	5	6.5	6	6.125	5
Total Mädchen	5.18	5.08	6.1	5.67	5.64	4.5
Total Klasse	5.43	6.13	5.91	5.675	5.86	5.71

Interpretation zu Auffälligkeiten:

Sechs junge Männer schätzen ihre Lebenszufriedenheit als hervorragend ein. Auch die Schulzufriedenheit aller Probanden schneidet sehr gut ab.

B11 ist der einzige, der männlichen Probanden, welcher eine Wertung unter 4 gibt. Er kommt gerne in die Schule; er leidet jedoch am Arbeitsplatz und beklagt sich über ungenügende Betreuung: „Er (Betreuer) ist eben immer aggressiv am Morgen und kommt nie schauen, was wir machen...er bleibt im Büro am Computer und gibt mir keine Antwort“. Auch das Arbeitsklima lässt zu wünschen übrig: „Er will mich nämlich immer während der Arbeitszeit bedrohen....meistens, wenn der grosse Chef nach Hause geht, beginnen sie zu schlägeln“.

Die allgemeine Schätzung von **B4** zu allen Zufriedenheitsbereichen fällt negativ auf. Das arithmetische Mittel aus den Teilbereichen ist jedoch um einiges höher. Diese Diskrepanz könnte eventuell dadurch

begründet werden, weil das Mädchen während der Befragung offen über ihre Probleme spricht und viel Unbewältigtes plötzlich gegenwärtig wird: „Ich rede gar nicht so über meine Probleme. Ich gehe fast nie zu jemandem, wenn mir etwas nicht passt.“ B4 verfügt über ein negatives Bewältigungsverhalten bei Problemen, was mitunter ein Grund, für die schlechte Wertung der Zufriedenheitseinschätzung sein könnte. Sie bedauert den ihrer Ansicht nach gescheiterten schulischen Werdegang: „Ich wäre lieber in die normale Schule“. Sie empfindet die PrA als unpassende Option und Fehlentscheid. Ihre allgemeine Grundstimmung ist düster. Dennoch will sie kämpfen und äussert sich zum Thema Ziele und Wünsche: „Ganz klar, eine richtige Lehre!“

B12 fühlt sich am Arbeitsort sehr wohl und gut unterstützt. Das Mädchen leidet jedoch unter der schlechten Schülerin-Lehrerin-Beziehung. Zudem bedauert sie Vorkommnisse in der Familie; einerseits vermisst sie den inhaftierten Bruder, andererseits beklagt sie den Verlust der Tante, welche ihr als wichtigste Bezugsperson sehr nahe stand. Nicht zuletzt beeinflusst dies den Wert der momentanen allgemeinen Lebenszufriedenheit des Mädchens.

B2 kritisiert die mangelnde Betreuung und den groben Umgang unter den Arbeitskollegen.

Lebenszufriedenheit nach Geschlecht

Abb.8: Vergleich der Lebenszufriedenheit ♀ und ♂

Die Mädchen (4.5) haben die schlechtere Lebenszufriedenheit als die Jungs (6.625). Offenbar sind die jungen Frauen selbstkritischer. Die Neurowissenschaft beweist, dass das Gehirn der Jungen noch nicht so ausgereift ist, wie das der Mädchen. Das kann mitunter ein Grund sein, warum Mädchen eine bessere Reflexionsfähigkeit haben und sich dementsprechend auch kritischer äussern.

Der geschätzte Wert betreffend Schulfriedenheit ist der höchste (6.93) überhaupt und wird von den männlichen Lernenden erreicht, während der tiefste (5.08) geschätzte Wert auch bei der Schulfriedenheit liegt und von den Mädchen erreicht wird. Die Begründung kann in der negativen Lehrerin-Schülerin-Beziehung einzelner Probandinnen vermutet werden.

Die Arbeitszufriedenheit erzielt die gleichen Durchschnittswerte bei beiden Geschlechtern.

8.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die qualitativen Daten decken sich nahezu mit den quantitativen. Durch die Methodenkombination konnte tatsächlich bei Unsicherheiten die Daten des einen Vorgehens mit Hilfe der Daten des anderen überprüft werden. Dies diente somit der Validierung.

In der Folge werden die wichtigsten Ergebnisse aus den qualitativen und quantitativen Daten aufgeführt. Die wichtigsten positiven (+) und negativen (-) Ergebnisse werden kumulativ zusammengefasst:

Abb.9: Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

Private Situation:

Die PrA-Lernenden haben im Laufe ihrer Ausbildung an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewonnen. Sie begrüßen den Standort der Berufsschule in Aarau. Alle ausser zwei würden die Schule weiter empfehlen. Sie bietet eine Chance für neue soziale Kontakte. Der Tag ausserhalb des Arbeitsbetriebs vermittelt den Probanden das Gefühl von Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Partizipation. Lernende mit einem schlechten Selbstkonzept schätzen eine gute psychologische Betreuung. Sie sind vor allem auf eine unterstützende Betreuungsperson in der Schule und am Arbeitsplatz angewiesen, welche ihnen Vertrauen schenkt und sie ernst nimmt.

Schulische Ausbildung:

Der Fachunterricht ist attraktiv und wird von allen Jugendlichen sehr geschätzt. In der heterogenen Klasse gibt es unter- und überforderte Lernende. Frustrierende Erlebnisse werden vom Mathematik- und Deutschunterricht geschildert. Die PrA-Lernenden sind gerne in einer Klasse. Der Erfahrungsaustausch im Fachklassenunterricht wird geschätzt.

Zwölf von vierzehn Lernenden fühlen sich durch die Lehrpersonen unterstützt und bezeichnen die Beziehung als gut bis sehr gut. Die Mädchen haben eine tiefere Schulzufriedenheit als die jungen Männer. Erstere können besser reflektieren, was neurologisch begründet wird.

Berufliche Ausbildung:

Vor allem Lehrlinge im Bereich Gartenbau und Bäckerei haben das Gefühl viel Neues gelernt zu haben. Es wird geschätzt, wenn die Betreuungsperson Vertrauen schenkt und immer wieder lobt. Es gibt Lernende, welche sich am Arbeitsplatz bedroht fühlen und Angst haben sich zu äussern. Die direkte Abhängigkeit der PrA-Lernenden von ihren Vorgesetzten ist gross. Stresssituationen werden als Belastung empfunden.

Zukunftsvisionen:

Die Lernenden erhoffen sich die Befriedigung materieller Bedürfnisse. Sie äussern den Wunsch nach einer eigenen Familie und hoffen, dass es ihnen weiterhin gut gehe.

Lebenszufriedenheit:

Die Probanden schätzen ihre Lebenszufriedenheit als hoch ein.

Aus diesen Ergebnissen resultieren folgende Optimierungsmöglichkeiten für die PrA:

Optimierungswünsche schulischer Bereich:

Die Probanden wünschen sich, dass die Lehrpersonen besser erklären können. Ebenso wird der Wunsch geäussert, dass den unterschiedlichen Leistungs- und Fähigkeitsniveaus Rechnung getragen wird, zum Beispiel mit individuellen Lernprogrammen. Zudem wird das Klassenzimmer als klein oder eng bezeichnet. Es werden grössere und zusätzliche Räumlichkeiten gewünscht.

Optimierungswünsche beruflicher Bereich:

Allgemein wird der Wunsch nach mehr und besserer Begleitung durch das Betreuungspersonal geäussert, wobei der Faktor Zeit besonders erwähnt wird: Mehr Zeit für Gespräche, mehr Zeit für konkrete Anweisungen, damit PrA-Lernenden besser unterstützt werden können.

-
- **PrA-Lernende brauchen professionelle Unterstützung durch qualifizierte Betreuer und ausreichend Betreuungspersonal am Arbeitsplatz.**
 - **Lehrpersonen sollten in integrativer Didaktik und heilpädagogischen Themen ausgebildet sein.**

8.5 Typologische Analyse

Aus der Zusammenfassung der Ergebnisse kristallisieren sich für die Autorinnen zusätzlich zwei Gruppierungen heraus, deren Aussagen zu Lebenszufriedenheit speziell interpretiert werden sollen:

1. nach Art und Ausprägung der Beeinträchtigungen
2. nach Arbeits- und Schulzufriedenheit in Anlehnung an das Zürcher Modell von Bruggemann (siehe 2.2.2.2)

Folgendes Diagramm fasst die Art der Beeinträchtigungen zusammen:

Abb. 10: Typisierung nach Art der Beeinträchtigungen

8.5.1 Interpretation nach Art und Ausprägung der Beeinträchtigungen

Im Folgenden werden die Schul-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit im Bezug auf die Art und Ausprägung der Beeinträchtigung beschrieben und analysiert. Pauschalisierungen sind heikel und inexakt. Dennoch zeigen sich Auffälligkeiten, über welche es sich nachzudenken lohnt, wie zum Beispiel die Stärke der kognitiven Beeinträchtigung:

PrA-Lernende mit einem von den Verfasserinnen geschätzten IQ von 70-75 im Vergleich zu Probanden mit IQ 70:

B1 und B7, mit IQ 70, geben zum Beispiel hohe Werte in allen Bereichen von Zufriedenheit an (siehe Tabelle 4). Ihre Aussagen sind knapp und meist in Ein- oder Zweiwortsätzen. Sie äussern sich nicht zu Wunschvorstellungen oder Ziele (siehe 3.1.7), schätzen jedoch ihre Lebenszufriedenheit mit Höchstwert 7, respektive 6 ein. Sie fühlen sich von den Lehrpersonen und Betreuungspersonen im Betrieb gut unterstützt. Begründen können sie ihre Wertungen nicht. B11 fühlt sich im Betrieb ungenügend betreut: „Ich würde mir wünschen, dass er („Chef“) mich mehr unterstützt“. Trotz der schlechten Wertung zur Arbeitszufriedenheit schätzt er seine Lebenszufriedenheit mit Wertung 5 relativ hoch ein.

Lernende mit höher eingeschätztem IQ (> als 70) können sich differenzierter ausdrücken. Sie haben auch eher eine Zukunftsoption, können Wünsche äussern und auch Missstände beschreiben. B12 und B13 erteilen gute bis mässige Werte (Tabelle 4). Sie schätzen ihre Lebenszufriedenheit jedoch eher schlecht ein. Rückblickend auf ihr Leben bereuen sie vieles und würden, wenn sie könnten, einen anderen Weg einschlagen.

Interpretation und Diskussion:

Wollten die Probanden mit einem tieferen IQ einfach die Interviewerinnen nicht enttäuschen und reagierten mit sozialer Erwünschtheit, in dem sie hohe Werte angaben? Oder fehlt ihnen eine Vorstellung über ein besseres Leben? Der Zürcher Wirtschaftsökonom Frey (2010) schreibt: „Ein hoher IQ macht nicht glücklicher, da klügere Leute zu höheren Erwartungen neigen, was die Lebensqualität mindert“. Offenbar trifft das auch auf die untersuchte Stichprobe zu.

PrA-Lernende mit einer psychischen Beeinträchtigung:

Interpretation: Die qualitativen Daten lassen interpretieren, dass Jugendliche, welche gute und verlässliche Bezugspersonen erwähnen oder professionell (zum Beispiel durch Psychologin) begleitet werden, alle eine höhere Lebenszufriedenheit angeben.

PrA-Lernende mit einer Hör,- Sprach- oder Körperbehinderung:

Es sind keine Gemeinsamkeiten oder Zusammenhänge ersichtlich, da die Gruppe der Probanden zu klein ist, um gültige Aussagen machen zu können.

8.5.2 PrA-Lernende auf der Basis des Zürcher Modells

Gemäss der Studie über die „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“ von Häfeli und Schellenberg (2009) können internale Faktoren einer Person die berufliche Entwicklung ebenso beeinflussen wie externale.

Persönlichkeitsaspekte wie Temperament, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Werthaltungen, Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit und Entscheidungsverhalten spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Positives Bewältigungsverhalten, also die Art und Weise, wie eine Person Probleme angeht und Belastungen verarbeitet, hat einen massgebenden Einfluss darauf, wie schnell nach einer Absage eine weitere berufliche Chance in Angriff genommen wird. (vgl.S. 37-47).

In der Folge interessiert, welche Persönlichkeitstypen von Arbeitszufriedenheit nach dem Zürcher Modell in der Untersuchungsgruppe vorkommen (siehe Kapitel 2.2.2.2). Es wird versucht, die Probanden – gemäss ihren eigenen Aussagen - den verschiedenen Arbeitszufriedenheitstypen zuzuordnen.(vgl. Fischer, 2006, S. 133):

In der Klasse kommen Typen mit progressiver und stabilisierter Arbeitszufriedenheit sowie deren von fixierter und konstruktiver Arbeitsunzufriedenheit vor:

8.5.2.1 Typisierung nach Arbeitszufriedenheit (AZ) aller PrA-Lernenden

Progressive AZ: **B2, B6, B9, B10, B12**

Stabilisierte AZ: **B1, B3, B5, B7, B8, B13, B14**

Resignative AZ: -

Pseudo-AZ: -

Fixierte Arbeitsunzufriedenheit (AUZ): **B11**

Konstruktive AUZ: **B4**

Im Folgenden sollen Items, welche die Typen genauer kennzeichnen, beschrieben werden. Die unterschiedlichen Quellen, aus denen die Items stammen, werden wie folgt dargestellt:

Normalschrift: Items von Bruggemann bei Pfister und Moser (1989)

Fett: Zusätzliche Original-Items von Bruggemann (1976)

Kursiv: Items von Oegerli (1984)

Da in dieser Untersuchung nur vier unterschiedliche Typen den PrA-Lernenden zugeordnet werden können, sollen auch nur diese mit Items beschrieben werden.

Progressive Arbeitszufriedenheit: B2, B6, B9, B10, B12

Abb. 11: Typ: Progressive Arbeitszufriedenheit

Interpretation und Diskussion:

Das sind Jugendliche, welche mit ihrer aktuellen Arbeitssituation sehr zufrieden sind, jedoch beruflich noch mehr in ihrem Leben erreichen möchten. Sie haben offenbar durch die PrA an Selbstvertrauen gewonnen und muten sich zum Beispiel eine EBA zu. Sie alle haben das Glück, eine gute Beziehung zum „Chef“ pflegen zu dürfen, so wie ein kollegiales Team am Arbeitsplatz um sich zu haben. Ein Drittel dieser Probanden hat neben diesen wichtigen Leuten auch noch andere enge Bezugspersonen wie Psychiater oder Beistand, welche sie bei ihren Problemen, Anliegen und Wünschen unterstützen. Die Resilienzforschung zeigt, dass das Vorhandensein von Bezugspersonen ein grosser Schutzfaktor ist (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009). Diese progressiven Arbeitstypen liegen mit ihrer Angabe zur Arbeitszufriedenheit über dem Klassendurchschnittswert. Im Allgemeinen sind diese Lernenden sehr motiviert und wollen in ihrem Leben etwas erreichen. Vier haben vermutlich nicht zuletzt dadurch ihre Anschlussmöglichkeit bereits gesichert, drei davon sogar im ersten Arbeitsmarkt. Ein Proband ist

gegenwärtig noch auf Lehrstellensuche mit dem Fokus auf eine EBA-Ausbildungsmöglichkeit. Geschlechterspezifisch zeigen sich keine Unterschiede im Bezug auf diesen Typ.

Stabilisierte Arbeitszufriedenheit: : B1, B3, B5, B7, B8, B13, B14

Abb. 12: Typ: Stabilisierte Arbeitszufriedenheit

Interpretation und Diskussion:

Das sind Jugendliche, welche sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit und sich keine Veränderungen wünschen. Zwei Drittel dieser Typen sind Knaben. Es scheint, dass junge Männer stabil bleibende Situationen schätzen und diese auch nicht ändern wollen. Die Hälfte dieser Lernenden kann weiterhin an ihrem bisherigen Arbeitsort bleiben. Zwei Jugendliche wünschten sich dies auch. Da noch Abklärungen im Gange sind, müssen sie noch um ihre aktuelle Traumstelle bangen. Ein Wechsel an einen anderen Ort wäre für sie schlimm. B3 wirkt auf die Autorinnen sehr lethargisch. Obwohl er gemäss IV zu gut ist für eine PrA, möchte er keine Veränderungen.

B1 und B7 sind von einer starken kognitiven Beeinträchtigung betroffen und sind mit ihren Werten 6 und 7 sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Gerade solche Personen brauchen ein stabiles Umfeld, starke Unterstützung, extrem enge Bezugspersonen und immer wieder gleiche Arbeitsabläufe. Beide Probanden bewerten die Beziehung zum „Chef“ mit der Höchstnote 7. Dies zeigt erneut, wie wichtig die Beziehung zu den Betreuungspersonen ist. Beide jungen Männer haben ein breites Unterstützungsnetz mit mehreren Bezugspersonen.

Fixierte Arbeitsunzufriedenheit: B11

Abb. 13: Typ: Fixierte Arbeitszufriedenheit

Interpretation:

Das sind Jugendliche, welche unzufrieden sind aber nichts verbessern wollen oder nicht wissen, wie sie eine Veränderung erzielen können. Der Befragte B11 scheint mit einer Bewertung von 3 am Arbeitsplatz absolut unzufrieden zu sein. Besonders schlecht ist seiner Ansicht nach das Arbeitsklima. Nicht nur die fehlende Unterstützung sondern auch die aggressive Stimmung und Bedrohungen unter den Arbeitskollegen machen ihm zu schaffen. Kognitiv eher zu den Schwächeren zählend, hat er keine Idee, wie er damit umgehen soll oder dieses Problem beheben könnte. Dazu fehlt ihm eine unterstützende Bezugsperson, bei der er seine Anliegen und Probleme deponieren kann. Durch das von Angst geprägte Arbeitsklima, verschliesst er sich und lässt sich von den andern einschüchtern. Sein Selbstwertgefühl ist angeschlagen. Die aktuelle Arbeitssituation und seine Zukunft sieht er aussichtslos und befürchtet nichts an der Situation ändern zu können. Um sich wieder wohl zu fühlen und sich auf die Arbeit konzentrieren zu können, müssten diese Probleme dringend angegangen werden.

Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit: B4

Abb. 14: Typ: Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit

Interpretation:

Das sind Jugendliche, welche mit der momentanen Arbeitssituation absolut unzufrieden sind. Im Vergleich zum fixierten Arbeitsunzufriedenheits-Typ wollen diese Jugendlichen jedoch etwas dagegen unternehmen und wissen genau, was sie wie verändern möchten. In Fall B4 ist es für die Interviewte schon zu Beginn der PrA klar, dass sie nachher nicht mehr in dieser Institution arbeiten möchte. Mit ihrer Eigeninitiative ist sie eine der Ersten aus der Klasse, welche eine Anschlussmöglichkeit im ersten Arbeitsmarkt gefunden hat.

Wird die Schulzufriedenheit gemäss der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann (1976) ebenfalls in differenzierte Typisierungen eingeteilt, so erhalten wir folgende Übersicht. Es kommen in der PrA-Klasse nur drei unterschiedliche Typen vor. Es sind der progressive und stabilisierte Schulzufriedenheitstyp, sowie ein fixierter Schulunzufriedenheitstyp:

8.5.2.2 Typisierungen der Schulzufriedenheit (SZ) in Anlehnung an die Arbeitszufriedenheit von Bruggemann

Progressive SZ: B6

Interpretation:

Das sind Jugendliche, welche beruflich als auch schulisch noch mehr erreichen möchten. B6 scheint rundum zufrieden zu sein, ist sehr motiviert und möchte noch mehr dazu lernen. Es ist offensichtlich, dass er im schulischen Bereich an Selbstvertrauen gewonnen hat. Er hat Zukunftsvisionen und konkrete Ziele vor Augen. Er sollte speziell gefördert werden.

Stabilisierte SZ: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B10, B13, B14

Interpretation:

Ungefähr 70% aller Befragten sind mit der Schule sehr zufrieden und wünschen keine Änderungen. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen, bei welchen die Erwartungen an die Schule erfüllt werden.

Fixierte Schulunzufriedenheit (SUZ): B4, B11, B12

Interpretation und Diskussion:

Das sind Jugendliche, welche in vielen Bereichen der Schule unzufrieden sind, jedoch eine Verbesserung als unmöglich erachten oder dies gar nicht möchten. B11 sieht nur noch schwarz. Er hat weder im Betrieb noch in der Schule Erfolg und scheint resigniert zu haben. Bei den beiden anderen Lernenden handelt es sich um zwei Personen mit IQ > als 75 und von einer psychischen Beeinträchtigung betroffen. Eine Probandin bezeichnet sich selbst als Person mit ADHS. Beide kritisieren in erster Linie die unzufriedene Beziehung zu einer Lehrperson. Diese subjektiven Sichtweisen können nicht überprüft werden, weil die Autorinnen Verschwiegenheit versprochen haben. Um eine neutrale oder differenziertere Aussage machen zu können, fehlt die Gegenüberstellung mit der betroffenen Lehrperson. Es ist jedoch eine Tatsache, dass sich die Lernenden unverstanden und allein gelassen fühlen. B4 findet beispielsweise, dass sie in Mathematik einfach schlecht sei. Obwohl sie sich von der Lehrperson mehr Optimismus erwünscht, glaubt sie selbst nicht daran, doch noch Fortschritte in Mathematik machen zu können. Beide Probandinnen bewerten zudem den Unterricht als auffällig schlecht. Sie haben manchmal das Gefühl, sie seien an der Berufsschule AVUSA am falschen Ort. Die Aufgaben sind ihrer Ansicht nach viel zu einfach und sie fühlen sich dabei total unterfordert. Die Erwartungen dieser Lernenden an die Schule werden also nicht erfüllt. Auf Grund dieser Beschreibungen, sollte der Unterricht genauer beobachtet und analysiert werden. Mit einem vermehrten individualisierten und differenzierten Unterrichtsetting könnte der Problematik Rechnung getragen werden. Zudem wäre ein offenes Gespräch auf der Basis von fairer Konfliktlösung, zum Beispiel nach der Methode III nach Gordon (vgl. Gordon, 1995), bestimmt hilfreich.

8.5.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der typologischen Analyse

In der vorliegenden Stichprobe kommen der resignative und der pseudo Arbeitszufriedenheitstyp nicht vor. Die grösste Gruppe ist diejenige mit stabilisierter Arbeits- oder Schulzufriedenheit.

Abb. 15: Verteilung der Typisierungen

Bei 64% der untersuchten Gruppe stimmen die Typisierungen der Arbeitszufriedenheit mit Schulzufriedenheit überein. Das heisst zum Beispiel: Lernende, welche eine progressive Arbeitszufriedenheit haben, haben auch eine progressive Schulzufriedenheit. Obwohl Schule und Betrieb getrennt sind, können mehr als die Hälfte der Probanden dem gleichen Grundtyp zugeordnet werden. Das hiesse, dass – neben dem Einflussbereich von Schule und Betrieb - die internalen Faktoren tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Rolle für das Empfinden und die Einschätzung der individuellen Lebenszufriedenheit spielen. Erneut kommt klar zum Ausdruck, dass in erster Linie gute und verlässliche Bezugs- und Betreuungspersonen ausschlaggebend für die Zufriedenheit der jungen Probanden sind.

8.6 Diskussion und Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse diskutiert und Ideen für die pädagogische Umsetzung aufgezeichnet. Der Fokus wird auf zwei Optimierungsbereiche der PrA gesetzt (siehe Kapitel 8.4). Es sind:

- ➔ die Bedeutsamkeit von Bezugs- oder Betreuungspersonen
- ➔ die Optimierung des Unterrichtes von heterogenen Klassen.

8.6.1 Die Bedeutsamkeit von Bezugs- und Betreuungspersonen

Einzelne Aspekte wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln – auch im Zusammenhang mit Literatur – beschrieben und diskutiert. Die Bedeutsamkeit von Bezugs- und Betreuungspersonen soll mit Hilfe

eines Ökomodells in Anlehnung an Bronfenbrenner überblickend zusammengefasst und dargestellt werden:

Abb. 16: Ökomodell in Anlehnung nach Bronfenbrenner (1981)

In Abbildung 16 werden die verschiedenen Einflussbereiche, welche sich auf die PrA-Lernenden auswirken, dargestellt. Bronfenbrenner (siehe Kapitel 2.2) sieht die menschliche Entwicklung als ein Prozess fortschreitender gegenseitiger Anpassung und Einflussnahme zwischen dem aktiven, sich entwickelndem Individuum und den wechselnden Qualitäten seiner unmittelbaren Lebensbereiche (vgl. 1981, S. 37). Er unterscheidet vier miteinander verknüpfte Systeme, oben dargestellt als Kreise, welche die menschliche Entwicklung beeinflussen: Das Meso,- Mikro,- Exo,- und Makrosystem. Der innerste Kreis zeigt das Mesosystem mit den Familienmitgliedern, welche durch Erziehung und Übermittlung von Werten zweifellos eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Die wichtigsten Bezugspersonen können sich

jedoch im Mikro,- als auch im Exosystem befinden, je nach Lebenssituation. Die Stichprobe hat gezeigt, dass gute und verlässliche Beziehungen zu den Bezugspersonen - in Schule und Betrieb - äusserst wichtig für die Lebenszufriedenheit der Schüler und Schülerinnen sind. Negative Interaktionen schwächen die Motivation der Lernenden. Eine positive Beziehungsebene zwischen Schüler und Lehrperson ist zentral. „Es ist empirisch belegt (z.B. von Richard Ryan), dass Schülerinnen und Schüler, die das Gefühl haben, von ihren Lehrern geliebt zu werden, besser lernen“ (Meyer, 2009, S. 48). Auch Watzlawick (1969) betont, dass die Vertrauenssebene genauso wichtig sei wie die Inhaltsebene. Gerade Jugendliche mit einem angeschlagenen Selbstwertgefühl brauchen spezielle Aufmunterung und Lob. Besonders bei Übergängen, zum Beispiel von PrA in den ersten Arbeitsmarkt, sind die Jugendlichen auf intensive Unterstützung angewiesen.

Bronfenbrenner definiert: „Ein ökologischer Übergang findet statt, wenn eine Person ihre Position in der ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereiches oder beider verändert.“ (S. 43). Übergänge lösen allgemein Verunsicherung aus und sind für alle Betroffenen schwierig. Die Bewältigung ökologischer Übergänge ist für PrA-Lernende mit ihren unterschiedlichen Beeinträchtigungen eine echte Herausforderung. Sie hängt von den Ressourcen, welche die einzelnen Mikrosysteme den PrA-Lernenden zur Verfügung stellen und von den Anforderungen der verschiedenen Kontexte ab. Vor allem sind die Bezugspersonen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sehr wichtig, verbringen die PrA-Lernenden doch den grössten Teil des Tages in der Schule oder am Arbeitsort. Besonders wichtig für alle Systeme ist es ihrer Verantwortung bewusst zu sein und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen speziell zu unterstützen.

Das heisst jedoch nicht, dass den Menschen mit Beeinträchtigungen alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden sollen und ihnen nichts zugetraut werden kann. Nein, wenn Jugendliche bei Optimierungswünschen von „mehr Betreuungspersonal im Arbeitsbetrieb“ sprechen, so erhoffen sie sich dabei mehr Zeit für Gespräche, ein offenes Ohr bei persönlichen Anliegen und Wünschen, bessere Unterstützung bei Bewerbungen und gutes Coaching vor Vorstellungsgesprächen. Die jungen Erwachsenen möchten ernst genommen werden und selbständig sein. Das alles kostet Zeit und verlangt nach mehr und gut ausgebildetem Personal.

Um die PrA-Lernenden adäquat unterstützen zu können, soll in der Folge ein Modell vorgestellt werden, welches auf die Bedürfnisse von Unterstützung und Selbstständigkeit eingeht.

Persönliche Zukunftsplanung: Das Zukunftsmodell von Stefan Doose

Das Zukunftsmodell von Stefan Doose beinhaltet einen individuellen, auf die Bedürfnisse der Person zugeschnittenen Ansatz. Die zu betreuende Person wird mit ihren speziellen Voraussetzungen ernst genommen.

Persönliche Zukunftsplanung ist ein methodischer Ansatz, bei dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam über ihre Zukunft nachdenken, sich Ziele setzen und diese gemeinsam mit ihren Bezugspersonen konkret ausarbeiten. Zudem ist es ein Planungsinstrument, welches sich auf die Fähigkeiten und Stärken statt auf die Defizite einer Person konzentriert, um letztendlich eine Vorstellung ihrer wünschenswerten Zukunft zu entwickeln (vgl. Wells, 2011, S.1). Die Persönliche

Zukunftsplanung bezieht sich auf verschiedene methodische Planungsebenen. Die Methoden für eine sozialraumorientierte Arbeit können wie folgt dargestellt werden:

<p>Sozialstrukturelle-sozialpolitische Ebene</p> <p>Regionale Teilhabeplanung Ziel: inklusives, barrierefreies Gemeinwesen</p>	<p>Organisationsebene</p> <p>Organisationsentwicklung: Unterstützungsprozess Ziel: personenzentrierte Dienstleistungen im Gemeinwesen basierend auf den persönlichen Zukunftsplänen</p>
<p>Netzwerk</p> <p>Unterstützungskreise Ziel: Vernetzung im Einzelfall, kooperative Problemlösung, fallübergreifende Vernetzung. Ziel: gemeinsame Nutzung von Ressourcen im Gemeinwesen</p>	<p>Individuelle Ebene</p> <p>Persönliche Zukunftsplanung Ziel: Veränderung der individuellen Lebenssituation, Erreichung von persönlichen Zielen, Lebensqualität</p>

Abb. 17: Das SONI-Modell: Ebenen der Veränderung (Doose, 2011)

Die Persönliche Zukunftsplanung kann in verschiedenen Bereichen angewendet werden, beispielsweise bei Veränderung von Bildungsperspektiven, Arbeitsstelle, Wohnbedingungen oder Freizeitaktivitäten. Die Idee dazu stammt aus den USA und wird bereits seit über fünfzehn Jahren von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung durchgeführt. In Europa kennt man dieses Modell bisher kaum. Soll über die Zukunft selbst bestimmt werden, muss über viele schwierige Fragen nachgedacht werden:

- Was soll einmal aus mir werden? Welche Wünsche und Träume habe ich?
- Was kann ich gut? Was sind meine Stärken?
- Wo brauche ich Unterstützung?
- Welche Hindernisse gibt es? Wie kann ich die Hindernisse überwinden?
- Wer kann mich auf meinem Weg unterstützen? (Doose, 2011)

Ziel ist es in seinem Leben etwas zu verändern. Die Person muss sich überlegen, wie sie ihrem Ziel näher kommen möchte. Es ist wichtig, von engen Vertrauenspersonen innerhalb dieser Planungsphase unterstützt zu werden. Diese sollen Mut machen und helfen, die Ideen anschliessend in die Wirklichkeit umzusetzen. Ideen können vorgeschlagen werden, jedoch liegt die Entscheidung bei der Person, die etwas verändern möchte. Sie beurteilt, welche Ideen ihr gefallen und welche Schritte als nächstes anstehen sollen. Es geht um ihr Leben und ihre Zukunft, deshalb muss die planende Person sagen, was sie will (ebd.).

Ist die Lehrer-Schüler-Beziehung belastet könnte die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung auch angewendet werden. Die Lernenden fühlen sich dadurch ernst genommen und merken jedoch auch, dass sie für sich selbst verantwortlich sind und etwas verändern können.

Wenn Lernende merken, dass sie das Leben selber in die Hand nehmen können, fördert das die Eigenverantwortung und steigert das Selbstvertrauen. Mit Hilfe dieses Modells können Menschen also selbst über ihre Zukunftspläne bestimmen und gewinnen somit an allgemeiner Lebenszufriedenheit.

8.6.2 Optimierung des Unterrichts von heterogenen Klassen

Die Schulzufriedenheit schneidet vor allem bei den männlichen Probanden sehr gut ab. Abgesehen von zwei Schülerinnen mit einer auffällig tief geschätzten Schulzufriedenheit, welche im Zusammenhang mit der belasteten Beziehung zur Lehrperson erklärbar ist, scheinen auch die meisten jungen Frauen sehr zufrieden zu sein. Nicht zuletzt kann dies mit folgenden Überlegungen im Zusammenhang stehen: In der Berufsschule AVUSA versucht man die Lernenden an die Normalisierung heranzuführen und sie möglichst gleich zu behandeln wie „normale Berufsschüler“. Von den Lehrlingen wird regelmässige Anwesenheit und aktive Teilnahme am Unterricht erwartet. Am Ende der Ausbildungszeit wird eine mündliche Prüfung durchgeführt, welche im Rahmen des normalen Unterrichts stattfindet. Gemäss Aussagen der Schulleiterin geht es auch hier um Normalisierung. Alle Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule AVUSA werden am Ende der Ausbildung eine Lehrabschlussprüfung machen, welche mit einem Diplom honoriert wird. Da Leistungsdruck und Selektionsverfahren an dieser Schule nicht im Zentrum stehen, ist dies ein wichtiger Aspekt welcher zu Schulzufriedenheit führen kann.

Auch wenn die Berufsschule AVUSA bei den meisten Lernenden sehr geschätzt wird und auf wenig Kritik stösst, gibt es doch Stimmen, welche sich negativ zu den Unterrichtsinhalten, vor allem in Deutsch und Mathematik, äussern. Die einen haben den Eindruck unterfordert zu sein und die anderen haben die Hoffnung aufgegeben, je einmal den Unterrichtsstoff verstehen zu können. Eine Überforderung ist für den Lernprozess und die Motivation ebenso hemmend wie eine Unterforderung.

Bei grosser Heterogenität führt ein gleiches Unterrichtsetting für alle zu Frustrationserlebnissen. Als pädagogische Konsequenz sollte über folgende Themen nachgedacht werden:

Der individualisierte und differenzierte Unterricht, die Didaktik des konstruktivistischen Lernens und die Didaktik des handlungsorientierten Lernens.

Der individualisierte und differenzierte Unterricht

„Es ist normal verschieden zu sein“ (Meyer, 2007, S. 84). Alle Schülerinnen und Schüler sind verschieden, verfügen über unterschiedliche Möglichkeiten und Voraussetzungen. Deshalb sind Individualisierung und Differenzierung zentrale Schwerpunkte im Unterricht. Um den unterschiedlichen Leistungs- und Fähigkeitsniveaus gerecht zu werden, müssen auf Grund von Standortbestimmungen persönliche Förderziele formuliert werden, welche individuelle Voraussetzungen berücksichtigen und unterschiedliche Lernwege ermöglichen. Das Ziel im Unterricht ist eine innere Differenzierung. Diese beinhaltet Differenzierungsformen methodisch-didaktischer Art innerhalb der Klasse. Die Massnahmen beziehen sich auf Ziele, Inhalte, Arbeits- und Sozialformen (vgl. Böhnel & Khan-Svik, 1995). Diese Differenzierungsformen werden auch Binnendifferenzierung genannt. Die Binnendifferenzierung beinhaltet gemäss Hugener und Kammermann (2001) folgende vier Kategorien:

- **Thematisch-Intentionale Differenzierung:** Lernziele, Komplexität, Schwierigkeitsgrad
- **Methodische Differenzierung:** Zugang, Hilfestellungen durch LP, Arbeitstempo, Lernprogramm, Leistungsbeurteilung usw.

- **Mediale Differenzierung:** verwendete Hilfsmittel, Darstellungsformen, Lernmedien usw.
- **Soziale Differenzierung:** Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit.

Jede Lehrperson differenziert unbewusst. Ziel jedoch ist der bewusste Einsatz von Massnahmen zur inneren Differenzierung, um die Lernenden individuell zu fördern, ohne gemeinsames Lernen zu vernachlässigen (vgl. Walt, 2009, S. 13).

Die Didaktik des konstruktivistischen Lernens

Eine Befragte berichtet, sie würde es schätzen, wenn die Lehrpersonen auf subjektive Wünsche und Interessen der Lernenden, bezüglich Lerninhalte, eingehen würden. Diese Idee knüpft an den Konstruktivismus an. Schüler werden aus dessen Sicht nicht als passive Rezipienten von Wissen verstanden, sondern als aktive, selbstgesteuerte Lernende. Sie sollen zunehmend in der Lage sein, ihr Lernen selbst zu planen, zu organisieren, durchzuführen und zu bewerten“ (Gudjons, 2009, S. 247). Gerade die Lerngruppe mit einem IQ > 70 könnte durch die Übernahme an Eigenverantwortung an Selbstvertrauen gewinnen. Aus Sicht der Neurowissenschaften wird der Prozess des Lernens folgendermaßen beschrieben: „Lernen erfolgt nicht passiv, sondern ist ein aktiver Vorgang, in dessen Verlauf sich Veränderungen im Gehirn des Lernenden abspielen“ (Spitzer, 2006, S. 4). Bei der Didaktik des konstruktivistischen Lernens wird am subjektiven Vorwissen angeknüpft. Die Lernenden sind somit nicht überfordert und lernen folglich motivierter (vgl. Baumann, Henrich, 2009, S.10).

Die Didaktik des handlungsorientierten Lernens

Wichtig bei kognitiv beeinträchtigten Menschen ist handlungsorientiertes Lernen. Nach Meyer (2007) wird dieser Begriff folgendermassen definiert: „Als handlungsorientiert bezeichnet wird ein Unterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen und Füßen, mit dem Herzen und allen Sinnen lernen können“ (S. 315). Besonders für kognitiv schwache Kinder ist es wichtig, Wissen handelnd zu erlernen. „Lernen geschieht vom Tun über das Bild zum Symbol“ (Joller, 2006, S. 108). Im Unterricht braucht es demzufolge konkrete Handlungen und Erfahrungen, die verinnerlicht werden und anschliessend abstrakte Vorstellungen ermöglichen.

All die oben aufgeführten Punkte stellen eine anspruchsvolle Herausforderung an Lehrpersonen und erfordern breites Fachwissen. Werden die Qualifikationen der angestellten Personen der Berufsschule AVUSA im Anhang 12.5 genauer betrachtet, wird klar ersichtlich, dass nur Einzelne pädagogisches Wissen mitbringen. Andere kommen jedoch aus ganz anderen Berufsgattungen und haben keinerlei pädagogische Erfahrungen mitgebracht. Keiner der Angestellten hatte bisher konkret mit kognitiv Schwachen oder anderen Lernbeeinträchtigungen zu tun. Hierbei stellt sich die Frage, ob die Lehrpersonen ausreichend über das nötige Wissen und Verständnis im Umgang mit solchen Lernenden verfügen und ob die kritischen Aussagen einzelner Lernenden demzufolge gerechtfertigt sind. Unumstritten ist die Forderung nach regelmässiger Weiterbildung für die unterrichtenden Personen der Berufsschule AVUSA, um mehr über Didaktik und Methodik bei Lernbeeinträchtigungen zu erfahren. Ein vertieftes Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse als auch deren Erkennen ist von grosser Bedeutung. Dies führt zu einem differenzierteren pädagogischen Verständnis und erhöht somit die Schulqualität.

9 Schussteil

Im letzten Kapitel wird der Forschungsprozess reflektiert und die Arbeit mit dem Ausblick und einem gesellschaftskritischen Statement beendet.

9.1 Rückblick auf den Forschungsprozess

In der Folge wird der Forschungsprozess ausgewertet und anhand der Gütekriterien von Reliabilität, Validität und Objektivität, in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007), kritisch hinterfragt.

Reliabilität, Validität und Objektivität der Messung von Zufriedenheit

Verfahren, welche auf subjektiver Selbsteinschätzung beruhen sind kritisch zu betrachten.

Sind die Probanden überhaupt fähig wahrheitsgetreue Aussagen über die PrA, über die Zufriedenheit mit sich selbst und über ihr allgemeines Wohlbefinden zu formulieren? Zu Beginn der Untersuchung stellt sich die Frage, inwiefern die zu interviewenden Personen in der Lage sind, ihr Leben – unabhängig der Befragungssituation – einzuschätzen. Wetterverhältnisse am Tag des Interviews oder Vorkommnisse auf dem Schulweg können Aussagen über die subjektive Befindlichkeit beeinflussen. Wie reliabel sind die oben aufgeführten Befragungen? Kahneman und Krueger (2006) haben Interviews über die Lebenszufriedenheit von texanischen Arbeiterinnen durchgeführt. Die gleiche Befragung wurde nach zwei Wochen wiederholt. Das Resultat war eine Korrelation von 0.59 für die Aussagen zwischen den beiden Zeitpunkten. Da in der PrA-Studie besonders Aussagen auf der Exoebene meist mit konkreten, persönlichen Erlebnissen verbunden wurden, kann mit Einbezug der privaten Situation sehr wohl etwas über die Lebenszufriedenheit ausgesagt werden. Hingegen muss vermutet werden, dass die Untersuchung nicht ganz objektiv sein kann, spielt doch die Interaktion zwischen Interviewer und Proband eine grosse Rolle.

Die mündliche Befragung mit Grundlage eines halbstrukturierten Interviews hat sich für diese qualitative Arbeit als sehr sinnvoll erwiesen. Die Kombination aus freier Erzählung und Befragung ermöglichte eine natürliche Atmosphäre und glich so der spontanen Alltagskommunikation. Im Vergleich zu einem schriftlichen Interview konnte das Sprachniveau individuell angepasst und Verständnisprobleme unverzüglich geklärt werden. Die erlernten Gesprächskompetenzen und Fähigkeiten aus dem Beratungsmodul der HfH waren bei der Befragung dieser Probanden unterstützend und zum Teil dringend notwendig, um an die gewünschten Informationen zu gelangen.

Die Lernenden schätzten es, ihre persönliche Meinung und Erfahrungen zu ihrer PrA äussern zu dürfen. Viele berichteten sehr offen und informativ und getrauten sich auch negative Empfindungen über die PrA äussern.

Auf Grund theoretischer Grundlagen von Keller (2008) haben wir uns - neben der im Vordergrund stehenden qualitativen Untersuchung - für eine Methodenkombination entschieden, was sich als vorteilhaft erwies. Die Kombination war für die Validierung der Daten sehr förderlich. So konnten die Aussagen auf zwei verschiedene Arten ausgedrückt werden, was – gegebenen Falls - inadäquate Ergebnisse des Untersuchungsgegenstandes aufzeigen konnte.

Der Zugriff auf die Smiley-Messskala erwies sich als hilfreiches Instrument bezüglich der Unterstützenden Kommunikation. Um bei Interviews mit beeinträchtigten Menschen nutzbare Ergebnisse erhalten zu können, stellt auch Russi (2009) folgendes fest: eine gezielte und präzise Planung des

Befragungssettings, Hilfsmittel zur Unterstützende Kommunikation, gute kommunikative Fähigkeiten der Interviewerin und eine gemeinsame Sprache sind wichtig für das Gelingen der Befragung.

Die sorgfältige Vorbereitung mittels Zeitplan, die ausformulierten Einführungssätze des Interviews, der Pretest, die Absicherung durch ein zweites Aufnahmegerät und das Vorgespräch mit der Schulleiterin hatten einen reibungslosen und absolut stressfreien Ablauf zur Folge.

Die Teilnahme am Methodenworkshop zu qualitativ wissenschaftlichem Arbeiten ermöglichte das Klären offener Fragen und gab uns die Sicherheit auf dem richtigen Weg zu sein.

Das deduktive Vorgehen bei der Kategorienbildung erwies sich als sinnvoll, da wie vermutet keine neuen Aspekte vorgefunden wurden.

Die wörtliche Transkription verursachte grosse Schwierigkeiten, da zu Beginn auf Mac und PC parallel gearbeitet wurde. Die unterschiedlichen Softwares von f4 und f5 waren nicht kompatibel. So musste auf das gleiche Betriebssystem umgestellt werden. Nicht nur bei diesem Arbeitsschritt, auch während des gesamten Forschungsprozesses kämpften die Verfasserinnen mit Computerproblemen. Immer wieder kam es zu Formatierungsfehlern. Vorsicht war im Speziellen beim Hin- und Herschicken der Dateien geboten. Dank fachmännischer Unterstützung aus dem Mesosystem konnten solche technischen Missgeschicke glücklicherweise rasch behoben werden.

Wir erachten es als guten Entscheid die Masterarbeit zu zweit durchgeführt zu haben. So konnten alle Arbeitsschritte von zwei Personen überprüft werden. Dies gewährleistete eine gewisse Objektivität und liess spannende Diskussionen entstehen. Die gegenseitige Motivation und die Tatsache eine Ansprechpartnerin zur Seite zu haben, war bei Arbeitskrisen aufbauend. Trotz der hektischen und fordernden Anfangsphase dieser Studie, sind wir stolz auf den Verlauf des Forschungsprozesses. Der Zeitplan konnte - dank regelmässigem, ressourcenorientiertem wie auch strukturiertem Arbeiten - eingehalten werden. Das zu Beginn gesteckte Ziel wurde termingerecht erreicht.

Nun freuen wir uns, die gewonnen Erkenntnisse den interessierten Personen vorstellen zu dürfen und hoffen, mit dieser Arbeit einen nützlichen Beitrag zum HfH-Pilotprojekt B.16 beigetragen zu haben. Die präsentierten Optimierungsmöglichkeiten für die pädagogische Praxis haben zum Ziel eine Verbesserung der PrA-Qualität und dienen zur Weiterentwicklung des Ausbildungsangebotes.

9.2 Ausblick – ein gesellschaftskritisches Statement

Da die PrA ein Pilotprojekt ist und die finanzielle Trägerschaft für die Zukunft noch unklar scheint, plant die Stiftung Lebenshilfe bis 2015 eine Längsschnittstudie durchzuführen.

Jährlich sollen alle Beteiligten der PrA (Lernende, Eltern, Institutionen und der IV) befragt werden. Ziel ist eine Verankerung der PrA im Bildungssystem des Kantons Aargaus. Es scheint uns sehr wichtig, dass dieses wertvolle Projekt beibehalten und finanziell vom Kanton unterstützt wird, denn den gleichaltrigen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen steht die Bildung gratis zur Verfügung. Im Sinne von Normalität und gesellschaftlicher Zugehörigkeit sollen Menschen mit Beeinträchtigungen ebenfalls das Recht auf unentgeltliche Bildung haben.

Die gesetzlichen Änderungen und Neuregelungen während der Entstehung dieser Arbeit bezüglich IV-Revision, IQ- Werte und Begrifflichkeiten liessen uns immer wieder erstaunen. Wurde noch vor Kurzem der Ausdruck „behinderter Mensch“ wegen der diffamierenden Deutung in „Menschen mit

Beeinträchtigung“ transformiert, so wird im Sonderpädagogischen Dekret 2011 wieder von „Behinderung“ gesprochen. Gemäss Regelungen dieses Dekrets haben nur noch Lernende mit einem IQ 70 oder tiefer eine Chance auf eine IV-Verfügung. Welche Optionen aber haben Jugendliche, die kognitiv knapp über diesem Wert sind, keine IV bekommen und dennoch zu schwach sind für eine EBA- Lehre? Lässt man die einfach durchs gesellschaftliche Netz fallen?

Ein weiterer kurzsichtiger und diskriminierender Beschluss ist die Reduktion der PrA auf ein Jahr. Sie soll nur noch denjenigen zur Verfügung stehen, für welche es sich wirtschaftlich lohnt. Berücksichtigt werden also nur die Jugendlichen, welche eine reelle Chance auf eine EBA haben. Wird da nicht auf dem Buckel der Schwächsten gespart?

Die Masterarbeit hat uns Einblick in ein wertvolles Ausbildungsprojekt gegeben und uns für die Welt der in irgendeiner Art beeinträchtigten Jugendlichen sensibilisiert. Unsere Befragung hat gezeigt: Sie alle haben das Bedürfnis von Zugehörigkeit und Partizipation. Die PrA trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Es wäre interessant die Probanden und Probandinnen dieser Untersuchung in circa fünf Jahren nochmals zu befragen, um zu erfahren, wie es ihnen geht, welchen Weg sie eingeschlagen haben und ob eine berufliche Integration gelungen ist.

Im Sinne von Normalität und Gleichberechtigung hoffen wir, dass die PrA in Bälde ins Bildungssystem des Kantons Aargau aufgenommen wird. Wir wünschen allen Beteiligten viel Glück für die Weiterentwicklung des Projekts PrA.

10 Dank

Wir danken unserem Mentor Dr. Prof. Kurt Häfeli für die kompetente Begleitung unserer Masterarbeit. Ebenfalls bedanken wir uns bei der Schulleiterin Brigitte Steinhof von der Berufsschule AVUSA sowie unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, welche uns offen und ehrlich ihre persönlichen Erfahrungen über die PrA berichteten.

Wichtige Personen im Vorfeld dieser Arbeit waren Susi Aeschbach von INSOS, Martin Spielmann und Nicola Künzle von der Stiftung Lebenshilfe in Reinach. Auch ihnen möchten wir herzlichst danken. Sehr geschätzt haben wir Sämi Aeschlimann, der uns mit seinem kompetenten Informatiksupport mehrmals unterstützte.

Nicht zuletzt ein grosses Dankeschön an unsere Familien, Partner und unseren Freundeskreis. Sie alle standen uns während der Entstehungszeit dieser Arbeit emotional unterstützend zur Seite.

11 Verzeichnisse

11.1 Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität
AUZ	Arbeitsunzufriedenheit
AVUSA	Aargauerischer Verband Unternehmen mit sozialem Auftrag
AZ	Arbeitszufriedenheit
B	Befragte, Befragter
BBG	Berufsbildungsgesetz
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BSV	Bundesamt für Sozialversicherung
EBA	Eidgenössisches Berufsattest, Qualifikationsnachweis nach einer zweijährigen beruflichen Grundbildung
EFZ	3- bis 4-jährige Berufsausbildungen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
ICF	International Classification of Functioning
INSOS	Schweizerischer Verband von Institutionen für Menschen mit Behinderung
IV	Invalidenversicherung
IV-Anlehre	durch die Invalidenversicherung finanzierte berufliche Massnahme, dauert in der Regel zwei Jahre
IVG	Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
PrA	„Praktische Ausbildung“: standardisierte berufliche Ausbildung für Personen mit Lern- / Leistungsschwächen, angeboten im Rahmen eines Pilotprojektes in Ausbildungssituationen von INSOS, dauert in der Regel 2 Jahre.
PZM	Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg.
SUZ	Schulunzufriedenheit
SZ	Schulzufriedenheit

11.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2005, S.23)	3
Abb. 2: Schema Transition Schule – Arbeitsmarkt nach Häfeli (2008, S.11)	11
Abb. 3: Bildungssystem Schweiz nach AVUSA (2011, S. 6)	13
Abb. 4: Ablaufmodell der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 120)	28
Abb. 5: Ergebnisse zur Schulzufriedenheit	46
Abb. 6: Ergebnisse zur Arbeitszufriedenheit	47
Abb. 7: Ergebnisse zur Lebenszufriedenheit	48
Abb. 8: Vergleich der Lebenszufriedenheit ♀ und ♂	50
Abb. 9: Darstellung der wichtigsten Ergebnisse	50
Abb. 10: Typisierung nach Art der Beeinträchtigungen	52
Abb. 11: Typ: Progressive Arbeitszufriedenheit	54
Abb. 12: Typ: Stabilisierte Arbeitszufriedenheit	54
Abb. 13: Typ: Fixierte Arbeitszufriedenheit	55
Abb. 14: Typ: Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit	56
Abb.15: Verteilung der Typisierungen	57
Abb. 16: Ökomodell in Anlehnung nach Bronfenbrenner (1981)	58

11.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Stolpersteine beim Interview und Lösungsmöglichkeiten	22
Tab. 2: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing und Pehl (2011)	27
Tab. 3: Zusammenfassender Überblick über die vierzehn befragten Lernenden	31
Tab. 4: Zusammenfassung der Schul- Arbeits- und Lebenszufriedenheit	49

11.4 Literaturverzeichnis

- Aeschbach, S. (2008). Praktische Ausbildung PrA nach INSOS. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen - Luxus oder Notwendigkeit?* (S.117-122). Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt.
- AVUSA. (2011). *Berufsschule Aarau*. Internet: http://www.AVUSA.ch/fileadmin/user_upload/temp_/Berufsschule_Aarau.pdf [13.05.2011].
- bbaktuell. (2008). *BBT verlängert Anlehre bis 2012*. Internet: <http://www.bbaktuell.ch/node/2015> [12.10.2008].
- Baumann, B. & Henrich, C. (2008). *Integrative Didaktik als Unterrichtsentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Biermann, A. (2000). Schwermehrfachbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Borchert, J. (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Borders. (2011). Danke. Internet: <http://www.borders.ch/2008/07/14/danke/> [12.05.2011].
- Böhnel, E. & Khan-Svik, G. (1995). *Schulische Differenzierung: erstarrte Strukturen oder dynamische Entwicklung?* Frankfurt a. M.: Peter lang.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bruggemann, A. (1976). Zur empirischen Untersuchung verschiedener Formen von Arbeitszufriedenheit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 30, 71-74.
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. (2002). *Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (KSBE). Gültig ab 1.Januar 2008*. Internet: http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/200/200_1_de.pdf [12.05.2011].
- Bundesamt für Statistik. (2004). *Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II: Szenarien 2003-2012*. Neuchatel: BfS.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (1959). *Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/831.20.de.pdf> [13.05.2011].
- Büssing, A. (1991). *Struktur und Dynamik von Arbeitszufriedenheit*. In: L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Beiträge zur Organisationspsychologie* (S. 85-144). Göttingen: Hogrefe.
- Departement Bildung Kultur und Sport. (2011). *Merkblatt für kognitive Behinderung*. Internet: http://www.ag.ch/is/de/pub/ume/umsetzungshilfen/kognitive_behinderung.php [14.05.2011].
- DeFries, J.C. & Alarcon, M. (1996). In J. Borchert (Hrsg.) Genetics of specific reading disability. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Riviews*, 2, 39-47. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.

- Dresing, T., Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative Forscherinnen*. (1. Auflage). Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH.
- Diener, E. et al. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125, 276-302.
- Doose, S. (2011). Kurzinforos *Persönliche Zukunftsplanung*. Internet: <http://www.persoенliche-zukunftsplanung.de/kurz1.php> [15.05.2011].
- Doose, S. (2011). Neue Wege zur Inklusion. New path to inclusion. Internet: http://www.personcentredplanning.eu/files/1_Doose_Handout.pdf [18.12.2011].
- EDK. (2011). Bildungssystem Schweiz. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/kurz_info_d.pdf. [10.09.2011].
- Esser, G (1994). In J. Borchert (Hrsg.), Die Bedeutung organischer und psychosozialer Risiken für die Entstehung von Teilleistungsschwächen. *Frühförderung interdisziplinär*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Farlex. (2011). *The free dictionary*. <http://de.thefreedictionary.com/mehrwert> [14.05.2011].
- Fend, H. (2001). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. Opladen: Leske & Budrich.
- Fischer, L. (2006). (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Fischer, L. & Belschak, F. (2006). Objektive Arbeitszufriedenheit? Was messen wir, wenn wir nach der Zufriedenheit mit der Arbeit fragen? In L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Frey, B. (2010). Glück. Die Sicht der Ökonomie. Chur: Rüegger Verlag.
- Gordon, T. (1995). *Lehrer-Schüler-Konferenz. Wie man Konflikte in der Schule löst*. München: Heyne Verlag.
- Gudjons, H. (2009). Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Häfeli, K. (Hrsg.) (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Studien und Berichte 29A. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- Hron, A.(1982). *Interview*. In: Huber, G. / Mandl, H. (Hrsg.): *Verbale Daten*. Beltz: Weinheim (119-140).
- INSOS, (2011). *homepage*. Internet: <http://www.insos.ch/de/index.asp> [13.05.2011].
- Jiménez, P. (2006). Arbeitszufriedenheit als Mittlervariable in homöostatischen Feedbackprozessen. Eine kybernetische Perspektive. In L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Kahnemann, D. & Krueger, A. (2006): *Developments in the Measurement of Subjective Well-Being*, Journal of Economic Perspectives.
- Kelle, U. (2008). *Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen*

- Sozialforschung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Keese, A. (1971). Sprachbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.) *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch.* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lauth, G.W. (1999). Lernstörungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Locke, E.A. (1976). *The nature and causes of jobsatisfaction*. In: M.D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, (pp. 1297-1349). Chicago, IL: Rand McNally.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (5. Überarbeitete und neu gestaltete Ausgabe). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Meuser, M & Nagel, U. (1991). Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig beachtet. In Garz, D. & Kraimer, K. (Hrsg.). *Qualitativ-empirische Sozialforschung*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Moser, Vera (2008): Die sonderpädagogische Rezeption der Systemtheorie. In: *Sonderpädagogische Förderung heute*. Nr. 53.
- Oegerli, K. (1984). *Arbeitszufriedenheit*. Versuche einer qualitativen Bestimmung. Unveröffentlichte Dissertation Bern: Universität, Philosophisch-historische Fakultät.
- Padberg, F. (2007). *Didaktik der Arithmetik für Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung*. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Pfister, A. & Moser, F. (1989). *Krise der Aufstiegs motivation?* Eine Untersuchung über die Aufstiegs motivation von Ingenieuren, über ihre Identifikationsbereitschaft mit der Organisation, Auswirkung auf die Arbeitszufriedenheit und das Freizeitverhalten. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Zürich: Universität, Psychologisches Institut.
- Rath, W. (1998). Blindheit und Sehbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Russi, A. (2009). *Anforderungen an Datenerhebungen mittels interviewnaher Methodik bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung im Rahmen der externen Schulevaluation*. Masterarbeit Universität Bern.
- Sächsisches Bildungsinstitut (2008). Schulische Qualität im Freistaat Sachsen. Kriterienbeschreibung. Internet:<http://www.sn.schule.de/~gs-koetzschenbroda/downloads/evaluation/Kriterienbeschreibung.pdf> [20.05.2011].
- Schäfers, M. (2008). *Lebensqualität aus Nutzersicht. Wie Menschen mit geistiger Behinderung ihrer Lebenssituation beurteilen.* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlage für Sozialwissenschaften.
- Schaeppli, W. (2004). *Braucht das Leben einen Sinn? Empirische Untersuchung zur Natur, Funktion und Bedeutung subjektiver Sinntheorien*. Zürich: Rüegger.
- Schmid, E. & Stalder, B.E. (2008). *Projektdokumentation LEVA: dritte Erhebung*. Bern: Bildungsplanung und Evaluation.
- Schultheis, F., Perrig-Chiello, P.& Egger, S. (Hrsg.). (2008). *Kindheit und Jugend in der Schweiz*. Basel und Weinheim: Beltz.

- Sempert, W., Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS. Anhang F: Dokumentation der Itemstatistik zuhanden INSOS*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Six, B. & Kleinbeck, U. (1989). *Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit*. In: E. Roth, H. Schuler & A.B. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie (Band 3). Organisationspsychologie (S. 348-398)*. Göttingen: Hogrefe.
- Shaywitz, S.E. (1998). Lernbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Spieß Huld, C., Häfeli, K., Rüesch, P. (2006). *Risikofaktoren bei Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter*. Luzern: Edition SZH / CSPS.
- Stalder, H. (1998). Körperbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Swanson, H.L. (1988). Lernbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Swissdoc. (2011). Systematisches Berufsverzeichnis SWISSDOC. Internet: http://assets.wwf.ch/downloads/wl_anhang_1_fachbereiche.pdf [15.05.2011].
- TheFreedictionary. (2011). Entwicklungsprozess. Internet: <http://de.thefreedictionary.com/Entwicklungsprozess> [20.05.2011].
- TREE (Hrsg.) (2008). *Konzepte & Skalen. Befragungswellen 1 bis 7*. Bern / Basel: TREE.
- Vernooij, M.A. (1984). Verhaltensstörungen. In *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Voltaire. (1989). *Candide ou l'optimisme*. Genf: Verlag C. H. Beck.
- Wachsmuth, S. (2008): „*Unterstützte Kommunikation*“. In: Nussbeck, Susanne / Biermann, Adrienne / Adam Heidemarie (Hg.). Göttingen: *Sonderpädagogik der geistigen Behinderung*. Hogrefe. 327-341.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (1969). *Menschliche Kommunikation*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Wales, J. (2011). Persönliche Zukunftsplanung. In <http://www.persoенliche-zukunftsplanung.de/> [15.05.2011].
- Walt, M., (2009). Individualisierung und Differenzierung im Unterricht. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Wegge, J. & Neuhaus, L. (2002). *Emotionen bei der Büroarbeit am PC: Ein Test der „affective events“-Theorie*. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 46, 173-184.
- Wegge, J. & van Dick, R. (2006). Arbeitszufriedenheit, Emotionen bei der Arbeit und organisationale Identifikation. In: L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Werner, E.E., (1997). Gefährdete Kinder in der Moderne: Protektive Faktoren. *VHN (Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete)*.
- Werner, E.E. & Smith, R.S. (1982). *Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth*. New York: McGraw Hill.

- Werner, E.E., Biermann, J.M. & French, F.E. (1971). *The Children of Kauai: A Longitudinal Study from the Prenatal Period to Age Ten*. Honolulu: The University Hawaii Press.
- Werner, E.E. & Smith, R.S. (1992). *Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to Adulthood*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Werner, E.E. & Smith, R.S. (2001). *Journeys from Childhood to Midlife. Risk, Resilience and Recovery*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- WHO, World Health Organization. (2005). ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Deutsche Endfassung, Stand 2005. Internet: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [20.05.2011].
- Wissen (2011). Onlinewörterbuch. Internet: <http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressort/bildung/index,page=1188494.html> [15.05.2011].
- Zander, M. (Hrsg.). (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

12 Anhang

12.1	Positive Einflüsse auf die Berufliche Ausbildung von Jugendlichen	II
12.2	Bildungssysteme Schuljahr 2010 / 2011 Aargau	III
12.3	Bildungspolitische Leitsätze von INSOS	IV
12.4	Faktenblatt BSV	V
12.5	Ausbildung Lehrpersonen der Berufsschule AVUSA	VI
12.6	Kompetenzraster der Berufsschule AVUSA	VII
12.7	Bewertungsskala zur Arbeitszufriedenheit	IX
12.8	Bewertungsskala zur Schulzufriedenheit und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit	X
12.9	Interviewleitfaden	XI
12.10	Einverständnisformular	XIV
12.11	Auszug aus Transkription B9	XV
12.12	Dokumentationsbogen	XVIII
12.13	Kategoriensystem	XIX
12.14	Kategorienraster mit Datensammlung zur Schulzufriedenheit	XXII
12.15	Kategorienraster mit Datensammlung zu Bezugspersonen	XXIV
12.16	Lebensläufe	XXV

12.1 Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen

Tabelle 1 | Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen (Erkenntnisse von Studien mit sehr grossem / grossem Gewicht)

<p>Person</p> <ul style="list-style-type: none"> • Männliche Jugendliche • Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht) • Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Math, Lesekompetenz), hoher IQ • Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten) • Gute Umgangsformen, «betriebskompatible» Eigenschaften • Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen • Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb • Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung) 	<p>Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhere soziale Schicht • Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung u.Ä.) • Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung) • Hohe Bildungsaspirationen der Eltern • Autonomie anregender Erziehungsstil • Gute Beziehung zu Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft) • Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen
<p>Schule und Lehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungsreicher Schultyp (Sek I) • Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht • Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt • Erfassung und Diagnostik fachlicher/überfachlicher Kompetenzen • Koordination und klare Rollenteilung Schule/Beratungsangebote • Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik • Engagement der Lehrpersonen: soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit • Gute Beziehung Lernende–Lehrperson und innerhalb Lehrerschaft 	<p>Betrieb und Berufsbildende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohes berufliches Anforderungsniveau • Spezifische Berufsgruppen • Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum • Verkraftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten • Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb–Jugendliche • Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden • Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in bzw. Arbeitskolleg/innen)
<p>Beratungs- und Interventionsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule) • Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung • Gute Beziehung zwischen Klient/innen und beratenden Personen • Struktur gebende Massnahmen • Enger Bezug zu Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren) • Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten 	<p>Freizeit und Peers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern • Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs) • Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen
<p>Gesellschaft (Demografie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Schulaustretenden • Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum • Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (v.a. für schwächere Jugendliche) • Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbände • Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre) • Hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und -stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit) • Einführung Case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit • Region Deutschschweiz 	

12.2 Bildungssysteme Schuljahr 2010 / 2011 Aargau

BILDUNGSSYSTEM KANTON AARGAU Vorschulstufe – Sekundarstufe II

- AO = Angebotsobligatorium
BO = Besuchsobligatorium
IBK = Integrations- und Berufsfindungsklasse
BWJ = Berufswahljahr
FaMa = Fachmaturitätsausbildung

Sonderpädagogik
Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf werden mit besonderen Massnahmen in ihrer Ausbildung unterstützt (ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr). Die sonderpädagogische Förderung erfolgt integrativ (im Rahmen der Regelschule) oder separat (Kleinklasse). Daneben gibt es auch Sonderschulen.

Schuljahr 2011/2012/EDK-IDES
In Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau erstellt
www.ag.ch/bks
© EDK CDIP CDEP CDPE, August 2011

12.3 Bildungspolitische Leitsätze von INSOS

1. INSOS engagiert sich für die Begleitung von Menschen mit Behinderung durch qualifiziertes Personal in den Bereichen Wohnen, Arbeit und berufliche Integration.
2. INSOS befürwortet, dass sich die Zusammensetzung des Personals von den Bedürfnissen der Klientel ableitet, wobei berücksichtigt wird, dass eine interdisziplinäre Zusammensetzung eine ganzheitliche Begleitung der Menschen mit Behinderung ermöglicht.
3. INSOS setzt sich für ein differenziertes Bildungsangebot ein, das auf dem Erwerb professioneller Kompetenzen und einer reflexiven Praxis basiert und unterstützt im Sinne des lebenslangen Lernens die Bildung des Personals.
4. INSOS engagiert sich in der Qualitätsentwicklung der Berufsbildung.
5. INSOS sichert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betrieben, den Bildungsanbietern und den zuständigen Behörden, damit die Bildungsangebote den Bedürfnissen der Praxis entsprechen.
6. INSOS plädiert für ein aufklärerisches Verständnis von Bildung, d.h. Bildung ist weit mehr als Wissenserwerb und soll zur Emanzipation und kritischen Reflexion führen.
7. INSOS ermutigt die Fachleute, sich an der Entwicklung von Methoden und von professionellem Wissen zu beteiligen.

FAKTENBLATT

Bundesamt für Sozialversicherungen

Kostenvergütung der beruflichen Massnahmen der IV durch die IV-Stellen

Absicht und Ziele

Die mit der 5. IV-Revision auf 2008 eingeführten Integrationsmassnahmen (Art. 8 Abs. 3 Bst. 3bis IVG) werden zwischen den IV-Stellen und Leistungserbringern vertraglich vereinbart. Per 1. Januar 2012 wird den IV-Stellen die Kompetenz erteilt, auch im Bereich der Massnahmen beruflicher Art (Art. 8 Abs. 3 Bst. b IVG) mit den Leistungserbringern Verträge abzuschliessen. Die Nähe der IV-Stellen zu den Leistungserbringern soll sich positiv auf die Innovation und die Flexibilität auswirken und zu mehr Effizienz führen. Das BSV konzentriert sich in Zukunft auf seine Aufgabe als Aufsichtsorgan.

Die Übergabe des operativen Geschäfts an die IV Stellen erfolgt auf den 1. Januar 2012.

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Neuorganisation der Zuständigkeiten und Abläufe mit dem Ziel, grössere Kundennähe, Flexibilisierung der Angebote, grössere Bedarfs- und Wirkungsorientierung sowie bessere Qualität und höhere Effizienz zu erreichen. Sparziele sind damit nicht verbunden.

Vorgehen

Das BSV kündigt die aktuell gültigen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern im Juni 2011 per 30. Juni 2012. Die Vereinbarungen werden in ein neues Vergütungssystem überführt, die IV-Stellen werden neue Preise mit den Anbietern verhandeln. Die entsprechenden Grundlagen werden in der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) im Rahmen der Änderung zur IVG-Revision 6a geschaffen. Das BSV erstellt einen allgemein gültigen Mustervertrag und regelt mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen AVB die Zuständigkeiten.

Voraussetzungen schaffen für eine wirkungsorientierte Kostenvergütung

Als Grundprinzip des neuen Modells gilt, dass die IV-Stelle des Standortkantons eines Leistungserbringers die nachgefragten beruflichen Massnahmen im Namen der IV vereinbart, womit diese auch für die IV-Stellen der anderen Kantone gelten.

Die neuen Vereinbarungen lösen die bisherigen Tarifvereinbarungen mit dem BSV ab. In der Anfangsphase werden darin allgemeine Wirkungsziele festgehalten. Die drei Achsen der Wirkung sind: Herstellung der Erwerbsfähigkeit (d.h. der heutige Mindestlohn 2.55 CHF soll übertroffen werden), kostenbewusste Durchführung und Rentenreduktion. Dem Eingliederungserfolg wird höchste Priorität beigemessen.

Bei der Qualitätssicherung und Aufsicht werden die Rollen der Leistungserbringer, der IV-Stellen, des BSV und der kantonalen Aufsichtsbehörden möglichst klar voneinander getrennt. Das BSV beabsichtigt zudem, die Wirkung der dezentralen Kostenvergütungen der beruflichen Massnahmen vergleichend zu analysieren. Die neu erarbeiteten Preis- und Vergütungsmodelle bilden die Basis für die Preisgestaltung und ermöglichen somit einen transparenten Preisvergleich.

Zeitplan

Bestehende Verträge, die einen Tarifaussgleich beinhaltet haben, wurden bereits auf Ende 2011 gekündigt. In der Übergangszeit von einem halben Jahr bis Juli 2012 bzw. bis die neuen Verträge abgeschlossen sind, werden die Entschädigungen gemäss den bisherigen Vereinbarungen vorgenommen, ohne jedoch Anspruch auf einen Tarifaussgleich geltend machen zu können.

Im Juni 2011 wird das BSV alle anderen Tarifverträge auf den 30. Juni 2012 kündigen. Im Sommer 2011 werden die Unterlagen vom BSV den IV-Stellen übergeben, damit diese im Herbst 2011 die Neuverhandlungen mit den Anbietern aufnehmen können. Ab 1. Juli 2012 gelten die neuen Vereinbarungen.

Auskünfte

Bundesamt für Sozialversicherungen, Kommunikation, Tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch

12.5 Ausbildung Lehrpersonen der Berufsschule AVUSA

Ausbildungen der Lehrkräfte

2010 / 11

Lehrperson A

- Matura
- Dipl. Gärtnerin Fachrichtung Zierpflanzenbau
- Dipl. Gartenbautechnikerin und Ausbilderin für Gärtner
- Dipl. Erzieherin
- Sozial-Psychiatrische Zusatzausbildung, Institut für kommunikative Psychiatrie
- Coaching Ausbildung

Lehrperson B

- Dipl. Schreiner Fachrichtung Möbel
- Arbeitsagoge
- SVEB 1

Lehrperson C

- Dipl. Dekorationsgestalterin
- Schule für Gestaltung (GB High Wycombe)
- Erwachsenenbildung (Ausbildnerin Fachausweis) Kursleitung Gestaltung
- Pädagogische Beraterin Gestaltung Klubschule
- Gestaltungstherapeutin
- Arbeitsagogin
- Berufliche Weiterbildung in Keramik und Gestaltung

Lehrperson D

- Dipl. Dekorationsgestalterin
- 3-jährige Tätigkeit im Gastgewerbe
- TW- und Werklehrerin

Lehrperson E

- Dipl. Architekt HTL
- Nachdiplomstudium Betriebsführung

Praktikant A

- Pflegefachfrau

Praktikantin B

- Kantonsschule / Matura

Zivildienstleistender

- Kantonsschule / Matura

12.6 Auszug aus dem Kompetenzraster der Berufsschule AVUSA

Richtziel Mathematik:			
Addition / Subtraktion	Ich beherrsche diese Grundoperationen bis 100.	Ich beherrsche diese Grundoperationen mündlich und schriftlich mit grossen Zahlen.	Ich beherrsche diese Grundoperationen mündlich und schriftlich mit Dezimalzahlen und Brüchen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Multiplikation / Division	Ich beherrsche die Multiplikation des Kleinen 1x1.	Ich beherrsche die Division des Kleinen 1x1.	Ich beherrsche die schriftliche Multiplikation und Division grosser Zahlen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Zeiteinheiten / Uhr	Ich kenne den Tagesverlauf, Jahreszeiten, Monate und Wochentage.	Ich beherrsche die Uhrzeit.	Ich kann mit Zeiten umgehen und rechnen (Fahrplan lesen).
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Geld	Ich kann mit Geld rechnen (in meinem Zahlenbereich).	Ich kann Satzrechnungen mit Geld lösen (in meinem Zahlenbereich).	Ich kenne Budgetplanung und kann damit umgehen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Rechnen mit relevanten Masseinheiten meines Berufs	Ich kenne Masse, die in meinem Beruf vorkommen.	Ich kann Masse abmessen/-wiegen und diese addieren und subtrahieren.	Ich kann Grössen umwandeln und einfache Satzrechnungen ausführen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

Richtziel Deutsch:			
Gehörtes verstehen	Ich kann eine kurze Mitteilung und eine einfache Arbeitsanweisung verstehen	Ich kann einfache gesprochene Texte, öffentliche Durchsagen und Arbeitsanweisungen verstehen.	Ich kann gesprochene Texte, öffentliche Durchsagen und Arbeitsanweisungen verstehen und wichtige Informationen daraus entnehmen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Gelesenes verstehen	Ich kann einzelne Wörter verstehen und zuordnen.	Ich verstehe kurze Sätze.	Ich kann den Sinn von Texten erfassen und dazu Fragen beantworten.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Gesprächskompetenz	Ich kann an einfachen Gesprächen teilnehmen.	Ich kann mich an einem einfachen Gespräch aktiv beteiligen	Ich kann ein Gespräch beginnen und in Gang halten.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Schreiben	Ich kann einzelne Wörter frei schreiben.	Ich kann einfache Sätze frei schreiben.	Ich kann einen einfachen Text verständlich schreiben.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

Richtziel Fachunterricht:		Gärtnereipraktiker / in (Garten- und Landschaftsbau)											
Unfallverhütung, Arbeitssicherheit, Gefahrenquellen	Ich weiss um die Gefahren bei meiner Arbeit.	Ich kann Gefahrenquellen erkennen.	Ich kann Gefahrenquellen verhindern.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Maschinen- und Werkzeugkunde	Ich kann Maschinen und Werkzeuge benennen.	Ich kenne von einzelnen Maschinen und Werkzeugen die Einsatzmöglichkeiten.	Ich kenne die Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen Maschinen und Werkzeugen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Pflanzenbestimmung	Ich kann einzelne Pflanzen benennen.	Ich kenne die Namen von einigen Bäume, Sträucher und Blumen.	Ich kenne die Namen der wichtigsten Bäume, Sträucher und Blumen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Pflanzenkunde	Ich kenne einzelne Teile einer Pflanze und kann sie benennen.	Ich kenne die Aufgaben einzelner Pflanzenteile.	Ich kenne die Aufgaben einzelner Pflanzenteile.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Lebensbereiche	Ich kenne die Lebensbereiche von verschiedenen Pflanzen.	Ich kenne die Lebensbereiche und kenne Pflanzen, die dort gedeihen.	Ich kenne die Eigenschaften von alle Lebensbereichen und von den Pflanzen die dort gedeihen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Sonderthemen / Besonderheiten													
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													

Richtziel Allgemeinbildender Unterricht:			
<p>Im allgemeinbildenden Unterricht arbeiten wir überwiegend an folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönlichkeitsentwicklung • Haushaltsführung / Budgetierung • Gesundheit / Ernährung / Wohlfühlen / Körper • Sexualität / Aufklärung • Recht /Verträge • Gutes Benehmen / Knigge • Lebenslauf / Bewerbung • Aktuelle Themen / Tagespolitik • Etc. 			
Beteiligung am Unterricht	Ich beteilige mich am Unterricht.	Ich beteilige mich aktiv am Unterricht und bin an den verschiedenen Themen interessiert.	Ich bereichere mit meinen Ideen und Wortbeiträgen den Unterricht.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

12.7 Bewertungsskala zur Arbeitszufriedenheit

Verhältnis zu Vorgesetzten

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Bedingungen am Arbeitsplatz

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Zusammenarbeit mit Kollegen

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Arbeitsklima

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Arbeit insgesamt

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

12.8 Bewertungsskala zur Schulzufriedenheit und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit

Verhältnis Lehrpersonen Unterricht / Lernumgebung **Klasse** **Unterrichts- / Klassenklima** **Schule insgesamt** **allgemeine Lebenszufriedenheit**

äusserst zufriede

7
6
5
4
3
2
1

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

12.9 Interviewleitfaden

Gesprächseinstieg:

Wir möchten uns zuerst bedanken, dass du dich für ein Interview zur Verfügung stellst.

Bei unserem ersten Besuch haben wir ja erzählt, dass wir gerne wissen möchten, was deine persönliche Meinung zur PrA und zur Berufsschule AVUSA ist und welche Bedeutung die Ausbildung für dich hat.

Weil wir nicht so schnell mitschreiben können, wird meine Kollegin unser Gespräch aufnehmen, um später auswerten zu können. Dein Name und auch die persönlichen Daten werden wir nicht erwähnen. Du darfst also frei von der Kehle erzählen. Deine Lehrpersonen, die Betreuer im Betrieb und deine Eltern werden nur Einblick in die Gesamtergebnisse erhalten.

Das Interview wird etwa eine halbe Stunde dauern.

Von Zeit zu Zeit werde ich immer wieder versuchen, das, was du uns erzählt hast, in meinen Worten zusammenzufassen, damit du schauen kannst, ob ich dich richtig verstanden habe.

Du darfst mich jederzeit unterbrechen, falls ich mich unklar ausdrücke.

Wichtig: Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten! Alles, was du mir erzählen möchtest, ist für unser Gespräch wichtig.

Leitfragen:

Betrieb / Berufsbildende / PrA / Beratung

Einleitung

- Wo arbeitest du? (*geschützter Rahmen, externer Betrieb? Von Anfang her bis heute?*)
- Welche Ausbildung machst du?

Arbeit insgesamt

- Was sind deine Aufgaben? (*Veränderungen in den 2 Jahren?*)
- Was machst du gerne? (*besonders gut? Neugelerntes in den 2 Jahren?*)
- Bekommst du in deinem Betrieb spezielle Unterstützung für deine Arbeit oder für die Schule? (*Beruflich? Schulisch? Von wem? Wie oft?*)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Verhältnis zu Vorgesetzten

- Wie zufrieden bist du mit deinem Chef / deiner Chefin? (*Wie verstehst du dich mit ihm / ihr? (Kann er / sie gut erklären? Geduldig?)* Andere Bezugspersonen?)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Bedingungen / Voraussetzungen am Arbeitsplatz

- Wie zufrieden bist du mit den Voraussetzungen (*Lohn, Arbeitszeiten, Ferien, Arbeitsplatz selber usw.*) an deinem Arbeitsplatz?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen

Arbeitest du mit anderen Kollegen zusammen? (*Grad der Zufriedenheit?*) (Bewertungsskala)

Arbeitsklima

- Wie fühlst du dich bei deiner Arbeit? Wie ist die Stimmung in deinem Betrieb?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Optimierungsmöglichkeiten

- Was würdest du in deinem Lehrbetrieb verändern, wenn du LehrmeisterIn wärst?

Sonstiges

- Als du dich für eine PrA entschieden hast, wie seid ihr damals deinen Weg angegangen?
- Welche Personen waren in dieser Zeit wichtig für dich? Wer hat dich unterstützt?
- Würdest du die PrA deinen Kollegen weiterempfehlen? *Warum / Warum nicht?*

Schule / Lehrpersonen / Beratung

Verhältnis zu Lehrpersonen

- Wie verstehst du dich mit deinen Lehrpersonen? (*Wie verstehst du dich mit ihnen? Können sie gut erklären? Geduldig?*) Andere Bezugspersonen? (Bewertungsskala)
- Bekommst du schulische Unterstützung? (*Von wem? Wie? Wann?*)

Unterricht

- Erzähl uns vom Unterricht in der Schule! Lieblingsfächer? Was hast du neues dazugelernt?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Klasse

- Hast du neue Freunde gefunden? Möchtest du sie auch nach der PrA noch treffen?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Unterrichts- / Klassenklima

- Wie ist die Stimmung in der Klasse? (*Wie versteht ihr euch?*)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Optimierungsmöglichkeiten

- Wenn du könntest, was würdest du in der Schule verändern oder verbessern (*falls du Lehrperson wärst*)?

Sonstiges

- Welche Bedeutung hat es für dich nach Aarau in die Schule zu kommen?
- Wie kommst du nach Aarau in die Berufsschule? Öffentliche Verkehrsmittel? Alleine?
- Würdest du die Schule deinen Kollegen empfehlen? Warum / Warum nicht?

Schule insgesamt (Bewertungsskala)

Zukunftsvisionen

1 Anschluss an PrA

- Was machst du nach den Sommerferien? (*Lehrberuf im Lehrbetrieb? Lehrberuf in anderen Beruf? Andere Tätigkeit im Lehrbetrieb? Andere Tätigkeit in einem anderen Betrieb?*)
- Von wem hast du Unterstützung bei der Suche nach einer Anschlussmöglichkeit erhalten?

2 Ziele und Wünsche

- Wenn du an die Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?
- Was hast du für Ziele? Du in 10 Jahren?
- Welche Schwierigkeiten gibt es für dich? Wo brauchst du Unterstützung? (Wer könnte dir helfen?)...

Nun sind wir am Ende der Befragung angelangt. Wir danken dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.

12.10 Einverständnisformular

Liebe Lehrlinge / Eltern / gesetzliche Vertreter

Wir sind zwei Studierende der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich und möchten für unsere Masterarbeit PrA-Lernende kurz vor ihrem Schulaustritt über ihre allgemeine Lebenszufriedenheit (PrA-Ausbildung, Schule, Wünsche, Ziele,...) befragen. Dazu brauchen wir das Einverständnis der Jugendlichen und der Erziehungsverantwortlichen.

Die Interviews finden im Mai und Juni während dem Unterricht statt. Wir bitten Sie unten stehenden Talon auszufüllen und ihn Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter für den nächsten Schultag mitzugeben.

Für den Schüler oder für die Schülerin:

- Ich, (Name Schüler / in)bin mit der Befragung einverstanden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Erziehungsverantwortliche:

- Ich erkläre mich bereit, dass meine Tochter / mein Sohn befragt wird.
 Ich möchte nicht, dass meine Tochter / mein Sohn befragt wird.
 Als Vormund bin ich mit der Befragung einverstanden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marian Lörtscher (062 823 00 65) und Stefanie Roos (076 537 11 27)

12.11 Auszug aus Transkription B12

Exemplarische wird nun ein Ausschnitt aus der Transkription der Befragten 12 aufgezeigt. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wird bewusst auf die volle Länge des Interviews verzichtet.

I: Wo brauchst du von ihr Unterstützung? 00:08:14-1

B9: Ja, wenn ich jeweils, also jetzt war gerade vor ein paar Wochen wieder so etwas. **Meine Gruppenleiterin drückt es jeweils so hart aus und nachher nehme ich das meistens persönlich.**
00:08:25-6 (4)

I: Ja. 00:08:28-4

B9: Und dann habe ich keine Lust mehr. Ich wollte auch schon die Lehre abbrechen, da oben, wegen ihr. 00:08:37-1

I: Dann siehst du einfach alles schwarz im Moment? 00:08:37-8

B9: Ja, jetzt hatte ich noch LAP-Stress letzte Woche und dann noch so Leute, die dazugekommen sind, das war nicht mehr so schön. 00:08:42-1

I: Ja, reagierst du dann aggressiv oder eher (...)? 00:08:47-7

B9: Früher bin ich da oben recht schnell ausgerastet, aber jetzt nicht mehr, jetzt kommen dann halt einfach die Tränen und so. 00:08:54-0

I: Ja, und durch diese psychiatrische Unterstützung hilft sie dir, mit dem Frust umzugehen. Du gehst gerne dort hin? 00:08:59-2

B9: Ja. 00:09:03-6

I: Ja das ist super, und wer unterstützt dich sonst noch? 00:09:11-5

B9: Meine Mutter. 00:09:10-3

I: Und mit ihr kommst du wieder gut aus? 00:09:10-3

B9: Ja, ein sehr gutes Verhältnis. 00:09:12-1

I: Ja, das ist ja schön. Und dein **Vater**? 00:09:14-6

B9: Meine Eltern sind getrennt und mit ihm habe ich eigentlich nicht mehr so ein gutes Verhältnis.

00:09:17-2

I: Ja. Haben sie sich dann getrennt, als du deine Krise hattest, als du ins Internat gingst? 00:09:22-2

B9: Nein, sie sind schon seit X getrennt, also es hat eigentlich gekriselt seit, ja...der Lehre. Er hat einfach...ihm was es egal wie es mir und meinem Bruder ging 00:09:35-4

I: Ja. Und mit deinem Bruder verstehst du dich gut? 00:09:36-1

B9: Ja, ab und zu. 00:09:37-8

„I“ und „B“ sprechen über das Alter des Bruders. 00:09:46-6

I: („I“ macht Überleitung zur Schule). Es gibt Institutionen, welche die schulische Ausbildung von einer PrA im Betrieb selber machen. Du machst das da bei der Berufsschule AVUSA. Wie findest du das? Ist das gut oder ist das nicht gut? 00:10:04-1

B9: Also, wie ich die Schule finde? 00:10:05-0

I: Nein, das kommt nachher. Dass die Schule ausgelagert ist, dass sie in Aarau ist. Das ist ja nicht dein Betrieb, sondern du musst von deinem Betrieb 00:10:15-2

B9: Ah, das finde ich gut. 00:10:11-3

I: Warum findest du es gut? 00:10:16-3

B9: Weil, es ist mal etwas Neues, weil früher war es an dem Ort, an dem ich arbeitete. 00:10:20-4

I: Eben, das meine ich. 00:10:20-4

B9: Und jetzt finde ich es einfach, jetzt finde ich es anders, ich weiss nicht wieso. Ich finde einfach, das ist etwas anderes als wenn man dort ist. Weil dort ist man schon die ganze Zeit und dann noch dort Schule. 00:10:33-6

I: Du hast gerne die Abwechslung. 00:10:32-5

B9: Ja 00:10:39-0

I: („I“ möchte wissen, ob sie schon immer in die AVUSA ging und ob sie dies selber entscheiden konnte) Wie verstehst du dich mit deinen Lehrpersonen? 00:10:54-6

B9: Es geht. 00:10:54-6 (5)

I: Es geht (schmunzelt)? 00:10:55-6

B9: Ja (...) ja, es sind nicht gerade die besten, **aber (...) ich muss mich damit abfinden. 00:11:02-6**

I: Ja, das ist klar, das ist schon so. Was findest du denn nicht so gut? 00:11:12-4

B9: Ja, wenn wir zum Beispiel ein bisschen sprechen, ich und die Kollegin, dann sagt sie immer gleich, wir sollen ruhig sein und so. 00:11:19-1

I: Dann schauen sie dies als Unterrichtsstörung an? 00:11:19-1

B9: Ja. 00:11:19-7

12.12 Dokumentationsbogen

Angaben zur Person

Name der Interviewten Person: _____

Geschlecht: weiblich weiblich

Alter: _____

Wohnkanton: Kanton Aargau Kanton Bern

Nationalität: _____

Schullaufbahn: _____

Beruf: _____

Arbeitsort: _____

Angaben zum Interview

Datum des Interviews: _____

Dauer des Interviews: _____

Interviewende Person: _____

Anwesende Personen:

Besonderheiten im Interviewverlauf:

12.13 Kategoriensystem

Oberkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (inkl. Zeilennummerierung)	Kodierregeln	
Private Situation	Person	Erfahrungen und Kenntnisse zu den eigenen Kräften (Gefühl, Intellekt, Körper). Vertrauen in sich selber und in seine Fähigkeiten. Wechselwirkungen Umwelt-Person (soziale Situation).	B4: „Ich bringe es einfach nicht hinein, ich bringe es nicht in meinen Kopf“ (160 / 161).	Aussagen zur eigenen Person (Selbsteinschätzung, Selbstwert, Selbstständigkeit, Stärken, Schwächen, Vorlieben) Peers und Familie.	
Schulzufriedenheit	Unterrichtsinhalte	Lieblingsfächer (1)	Schulfächer oder Aktivitäten, welche die Jugendlichen bevorzugen.	B12: „Was war gut? Morgenrunde“ (73).	Aussagen zu den bevorzugten Schulfächern.
		Unbeliebte Fächer / Aktivitäten (2)	Schulfächer oder Aktivitäten, welche die Jugendlichen ablehnen.	B13: „Genau, Morgenkreis. Da schlafe ich jeweils fast ein. Das interessiert mich nicht, was die anderen gemacht haben“ (287 / 288).	Aussagen zu unbeliebten schulischen Aktivitäten.
		Neu Gelerntes/ Nicht Gelerntes oder Stagnation (3)	Neue Lerninhalte, Lernfortschritte oder Treten-an-Ort.	B13: „Nein, da haben wir nichts über Detailhandel gelernt“ (212).	Aussagen zu Lernzuwachs oder + / - Fortschritten.
		Schulische Schwierigkeiten (4)	Schulfächer, die besonders Mühe bereiten.	B4: „Mathematik. Ich bin extrem scheisse dort, sorry“ (142).	Aussagen zu Schulproblemen (tiefe Schulleistungen, Passung Schule-Jugendliche)
		Verhältnis zu Lehrpersonen (5)	Beziehung zwischen Lehrperson und Jugendlichen	B1: „Gut. Sie helfen mir, wenn ich nicht drauskomme“ (94).	Aussagen zu positiven / negativen Beziehungen zu Lehrpersonen

		Unterrichtsklima / Klasse (6)	Allgemeine Arbeitsstimmung in der Klasse, sowie Interaktionen innerhalb der Klasse.	B4: „In der Klasse selber fühle ich mich eigentlich wohl“ (181).	Aussagen zu Lernatmosphäre und sozialen Kontakten in der Klasse.
		Optimierungsmöglichkeiten (7)	Verbesserungsvorschläge betreffend schulischen Rahmenbedingungen, Unterrichtsinhalte, Klassenführung und Lernatmosphäre.	B3: „Ich hätte am liebsten drei Stunden mehr Fachunterricht“ (226).	Ideen zur Verbesserung an der Berufsschule AVUSA
Arbeitszufriedenheit	Tätigkeiten am Arbeitsplatz	Lieblingstätigkeiten (1)	Bevorzugte praktische Tätigkeiten am Ausbildungsplatz (Institution).	B10: „Holzverarbeiten, zuschneiden, hobeln, abrichten (9).	Aussagen über bevorzugte Aktivitäten im Betrieb
		Unbeliebte Tätigkeiten (2)	Praktische Tätigkeiten, welche von den Jugendlichen ungerne ausgeübt werden.	B2: „Manchmal müssen wir eben jäten, das mache ich nicht so gerne“ (82).	Aussagen über unbeliebte Tätigkeiten am Arbeitsplatz
		Neu Gelerntes (3)	Praktische Tätigkeiten, welche die Jugendlichen an ihrem Arbeitsort neu gelernt haben.	B13: „Kasse habe ich gelernt, weil in der ersten durfte ich noch nicht an die Kasse“ 33).	Aussagen zu beruflichem Lernzuwachs
		Verhältnis zu Vorgesetzten (4)	Beziehung zwischen Ausbildungsverantwortliche/r und Jugendlichen oder Jugendliche.	B4: „Was ich sehr schätze an ihm, er ist nicht so nachtragend, wie die meisten hier“ (312 / 313).	Aussagen zu positiven/negativen Beziehungen zu Vorgesetzten
		Arbeitsbedingungen (5)	Rahmenbedingungen und Vorgaben zu Arbeitszeiten, Lohn, Ferien, sowie räumliche oder akustische Voraussetzungen bei der Erledigung der Arbeit.	B2: „Also, ich bin eigentlich recht zufrieden, auch mit dem Lohn, den ich bekomme. Ach mit den Arbeitszeiten bin ich sehr zufrieden“ (105 / 106).	Aussagen zu Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, Arbeitsort, Reiseweg

	Arbeitsklima / Kollegen (6)	Allgemeine Arbeitsstimmung im Lehrbetrieb, sowie Interaktionen unter den Lehrlingen und Lehrtöchter.	B6: „...es macht Freude mit diesen zusammen zu arbeiten. Wir sind auch ein gutes Team. Ja, und das ist eben auch das Wichtigste im Beruf“ (47 / 48).	Aussage zu Atmosphäre im Betrieb und sozialen Kontakten
	Optimierungsmöglichkeiten (7)	Verbesserungsvorschläge betreffend Umgang miteinander und Rahmenbedingungen an der Arbeitsstelle.	B11: „Einfach einmal Gespräche miteinander, zusammensitzen und dann sagen, dass wir gute Arbeiter sind“ (109 / 110).	Ideen zur Verbesserung an der Arbeitsstelle
Bezugspersonen / Unterstützung	Bedeutsame Menschen / Unterstützung	Bezugspersonen der Jugendlichen. Menschen, die sie unterstützen, begleiten und zu denen sie Vertrauen haben.	B12: „ Man kann mit ihnen sprechen, man wird nicht angemotzt. Sie sagen es ganz normal oder wenn du es nicht verstehst, dann fragst du und sie erklären es dir immer wieder“ (182-184).	Aussagen zu sozialer Unterstützung anderer
Lebenszufriedenheit	Aktuelles Befinden	Lebenszufriedenheit setzt sich aus Arbeits- und Schulzufriedenheit sowie mit Einbezug der privaten Situation zusammen. Sie ist hier als Momentaufnahme zu verstehen.	B2: „Also mit meinem Leben bin ich sehr zufrieden“ (380).	Aussagen zur momentaner Befindlichkeit
Zukunftsvisionen	Ziele und Wünsche	Ideen oder Dinge, welche die Jugendlichen in ihrem Leben noch erreichen möchten oder umsetzen wollen.	B2: „Nachher beginne ich mit der Autoprüfung“ (399).	Aussagen zu konkreten Zielen und Wunschvorstellungen

12.14 Kategorienraster mit Datensammlung zur Schulzufriedenheit

Kategorie: Schulzufriedenheit

Unterkategorien: 1 Lieblingsfächer, 2 unbeliebte Fächer, 3 Neu Gelerntes, 4 Schwierigkeiten, 5 Verhältnis zu Lehrperson, 6 Unterrichtsklima / Klasse, 7 Optimierungsmöglichkeiten

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<p>1) Fachunterricht 2) --- 3) --- 4) --- 5) --- 6) keine Freunde gefunden 7) ---</p>	<p>1) ---- 2) ---- 3) Fachunterricht habe ich jetzt neu gelernt. Pflanzenkenntnis e: Bodendecker, Heckenpflanzen und die verschiedenen Baumarten. Mal- und Geteilt durch – Rechnen. Aufbau vom Körper und so. 4) ---- 5) Mit ihnen verstehe ich mich eigentlich noch recht gut. 6) Das Klassenklima ist eigentlich noch gut. 7) ----</p>	<p>1) Fachunterricht 2) ---- 3) Pflanzennamen. wie man Pflanzen setzen kann. Wie man Wege setzt. Nicht viel Neues in Mathe und Deutsch. Schriftlich dividieren 4) --- 5) Tip top 6) ---- 7) Mehr Fachunterricht</p>	<p>1) --- 2) --- 3) Pflanzen durchgenommen, wie man Rasen ansät, vertikutiert. Wenn ich das Deutsch anschau, da finde ich es schrecklich, weil diese Sachen hatte ich alle schon, konnte ich nicht viel Neues dazulernen. Mathik nicht Neues dazugelernt. 4) Mathematik. Ich bin extrem scheisse dort. Ich kann manchmal nicht so ruhig sitzen. 5) Mit der "S", habe ich es überhaupt nicht gut (unv.) und ja, sie zeigt es auch ein bisschen, dass ich sie oder dass sie mich nicht mag. 6) In der Klasse selber fühle ich mich eigentlich wohl. „S“ rastet manchmal aus und dann ist die Stimmung gerade schon anders. 7) Ein bisschen positiver denken. Individualisieren eben nicht. Einmal haben sie es kurz gemacht. Da konnten wir so eine Geschichte schreiben. Das fand ich noch gut. Und ab und zu trennen sie schon, aber eher selten. „S“ muss mehr Verständnis haben für jemand, so wie ich bin. Ich würde versuchen ihnen viel beizubringen, einfach dass sie auch für nachher etwas mitnehmen. Und, vielleicht auch ein bisschen mehr auf uns hören, was wir noch lernen wollen oder so. Wünsche berücksichtigen, mehr</p>	<p>1) Fachkunde 2) Mathe und Deutsch 3) Dass ich höher rechnen kann. Religion, Weltreligionen 4) --- 5) Gut 6) neue Kollegen gefunden durch die Berufsschule 7) ---</p>	<p>1) was mir sehr gefällt ist Fachunterricht, die Arbeit. Deutsch und Mathe habe ich auch gerne. Geografie habe ich sehr gerne. 2) --- 3) Hygiene, Eier, Fleisch, Gemüse, Obst, Mehl, Honig. 4) Mathe, dort bin ich eher schlecht. 5) Wir haben es gut miteinander. Also, nicht dass ich jetzt wüsste, dass wir einmal Problem miteinander hatten. Ich fühle mich sehr wohl. 6) Es ist mir sehr wohl in der Klasse. 7) Unterstützung in Mathe, mehr Gebäude aufmachen, also noch mehr Schulhäuser, Zeichnen würde ich noch reinnehmen, also das Malen. Kochschule vor allem.</p>	<p>1) Rüsten 2) --- 3) Dass ich kochen kann 4) --- 5) Gut 6) --- 7) bisschen kürzer machen, den Schulalltag.</p>

			auf die einzelnen Jugendlichen eingehen. Weil wir haben extrem schwache und stärkere in der Klasse. Ich finde die sollten schon ein bisschen getrennter sein. Dass auch wirklich die gefördert werden, welche auch gefördert werden müssen.			
--	--	--	---	--	--	--

B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
<p>1) Buchhaltung 2) --- 3) Berufskunde, Korrespondenz, Buchhaltung 4) --- 5) Gut 6) Wir kommen gut aus zusammen 7) ---</p>	<p>1) Zeichnen, Fachkunde 2) --- 3) Pyramiden. Was gut ist zum Essen und was nicht gut ist. Getreide, das wir auch durchgeschaut haben und jetzt sind wir am Körper dran. Mathe, ja, es ist zwar nicht mein Lieblingsfach. 4) --- 5) Es geht. 6) Ja, also Kollegen kann man denen nicht sagen, weil, also, ich unternehme nie Sachen mit denen. Es sind halt einfach Schulkollegen und Arbeitskollegen, mehr brauche ich nicht. Komm aber recht gut aus, ich kann mich nicht beklagen. 7) ---</p>	<p>1) --- 2) --- 3) Mathik und Deutsch. Fachunterricht einfach, etwas mehr Erfahrung gemacht. 4) --- 5) --- 6) Ein (neuer Freund) im Moment. 7) Mehr Sport! Wir machen zu wenig Sport!</p>	<p>1) Schreiben, Lesen. 2) Rechnen bin ich eben nicht so schnell. 3) Mit Werkzeugen und so Sachen. Nur mal konnte ich nicht. Malrechnungen. 4) Rechnen bin ich eben nicht so schnell. 5) --- 6) Gut 7) ---</p>	<p>1) (...) Was war gut? Morgenrunde. Ja, Fachunterricht. 2) Ja. Sie sollten nicht laufen (lacht). Weil, wir haben immer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Pause und dann gehen laufen. Das finde ich eigentlich gar nicht gut. 3) Also ehrlich gesagt fühle ich mich ab und zu wirklich dumm hier. Wirklich, dann bringen sie Aufgaben von der ersten Klasse. Wo man sagen muss (...) hallo. 4) 5) Scheisse. Mit der "D" hatte ich nur Probleme, letztes Jahr mit "T". 6) --- 7) Also andere Lehrpersonen, mehr Schüler (...) weil es wirklich kein Zweck, hat wenn man fünf Schüler kennen lernt. Das Schlimmste für dich ist einfach wirklich die Beziehung zu der Lehrperson, die nicht gut ist Einen anderen Raum, (...) einen anderen Klassenraum. Der (unv.)...ich finde einfach so eng. Einen richtigen Sport machen. Wirklich richtig Fussball oder Volleyball oder so irgendetwas.</p>	<p>1) Ah, Deutsch und Diktat. Diktat und Mathe 2) Das ist so (...) bei Hauswirtschaft hätte ich auch sagen können, das interessiert mich nicht, ich mache eine Ausbildung als Detailhandel. Ja. Wäsche, Wäscherei und wie viel Grad man Kleider wäscht. Ja, aber nur das (...) erklären am Morgen wie es letzte Woche war, das mach ich nicht so (Morgenkreis). 3) Nein. Das habe ich auch in der normalen Schule gehabt, als ich noch in der Oberstufe war. Nein, da haben wir nichts über Detailhandel gelernt. 4) Ja, Hauswirtschaft, manchmal. 5) (Unv.) gut. 6) Gut. 7) Ja zum Beispiel ja, Schüler besser erklären...</p>	<p>1) Lesen und Schreiben. Hauswirtschaft ist auch gut. Wie man Wäsche wäscht (...) (lacht). (Fachunterricht) 2) (Lacht) ou, Mathe überhaupt nicht. 3) Ja, besser Rechnen und Schreiben. (...) Lesen. Mit den Gläsern, wie empfindlich, die sind. 4) Ich verstehe manchmal die Wörter nicht, was ich lese. 5) Gut. 6) Am Anfang war es schon recht gut, aber jetzt hatten wir noch ein bisschen ein Problem (...) (lacht). 7) Ja, dass wenn man Streit hat, dass man dann nicht gerade in der gleichen Klasse sein muss (...) wegen der Stimmung halt.</p>

12.15 Kategorienraster mit Datensammlung zu den Bezugspersonen

Kategorie: Bezugspersonen

Unterkategorie: 1) Bezugspersonen, 2) Unterstützung

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<p>1) „R“ (Verantwortlicher Gartenabteilung).</p> <p>Besonders gerne mag ich den Hund „C“ gerne. Eltern.</p> <p>Ich wohne mit meiner Mutter.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Am meisten haben mich die Eltern unterstützt.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Ja, zu den Eltern, falls ich etwas habe.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Von meiner Schwester.</p> <p>2) (...) Es ist noch schwierig. Auf die eine Art bekomme ich Unterstützung, ja, aber ich habe ihr auch schon gesagt, was ich gerne machen würde und sie sagte sofort, ja das schaffst du nicht. Und von dort her, DIE Unterstützung finde ich nicht so gut von ihr.</p> <p>Ich finde man bekommt viel zu wenig Unterstützung. (Arbeitsplatz)</p> <p>Ok. (Ähm), ich finde, sie nehmen sich einfach viel zu wenig Zeit. Zum Beispiel auch so mit Bewerbungen und so. Als ich die Bewerbung geschrieben hatte, musste ich drei Wochen warten, bis sie sie angeschaut haben. Und, allgemein, wenn man ein Problem hat, sie schauen es nicht wirklich an. (Arbeitsplatz)</p>	<p>1) ---</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Also wenn ich etwas nicht weiss, kann man immer fragen. Also, der Chef hilft uns. Also wir können auf jeden Fall immer fragen. Er sagt immer, wenn ihr nicht drauskommt, dann fragt lieber besser, falls ihr (...) nicht dass du plötzlich Fehler machst du man dann alles von neu beginnen kann.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) ---</p> <p>2) Manchmal ein wenig, brauche ich. (...) beim Rüsten.</p>

B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
<p>1) Meine Chefin. Meine Eltern.</p> <p>2) Bekomme viel Unterstützung. (Schule) Am Anfang ist noch die Mutter mitgekommen. (Zugfahrt)</p>	<p>1) Mein Chef. Durch eine Kollegin von meiner Mutter, die macht dort Nachtwache. (erzählt).Eine Psychiaterin habe ich immer noch.</p> <p>2) Nein, allgemein jetzt noch. (z.B. Umgang mit Frust, früher im Verhalten). Meine Mutter. Vater: mit ihm habe ich eigentlich nicht mehr so ein gutes Verhältnis... ihm war es egal wie es mir und meinem Bruder ging</p>	<p>1) Mein Beistan d.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Ich würde mir wünschen, dass er mich mehr unterstützt. (Chef)</p> <p>2) ---</p>	<p>1) ---</p> <p>2) Vom Geschäft werde ich nun gefördert. Sie geben mir auch Mathe oder zum Beispiel Algebra, wo ich eh auch schwach bin.</p> <p>Nein, ich bin selbstständig.(am Arbeitsplatz).</p>	<p>1) Ich hatte eine Betreuerin, die mir geholfen hat in "M", Berufsberaterin. Und sie hat geschaut, dass ich die Praktische machen kann und nicht mehr Attest.</p> <p>2)Ja, Hauswirtschaft, manchmal.</p>	<p>1) Ja, also mein Betreuer, Herr „X“. Der hat eben geschaut, dass ich hier eine Lehre machen kann.</p> <p>Im Altersheim "Z", Wäscherei. Das hat mir Herr "T" (Chef) empfohlen.</p> <p>2) ---</p>

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Masterstudiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP)

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

BB 09-12

Masterarbeit

Die Praktische Ausbildung (PrA) aus Sicht der Lernenden der Berufsschule AVUSA

Persönliche Meinungen und Erfahrungen

ANHANG

Eingereicht von:

Marian Lörtscher Aeschlimann und Stefanie Roos

Begleitung:

Prof. Dr. Kurt Häfeli

Abgabedatum: 6. Januar 2012

Anhang

1.1	Positive Einflüsse auf die Berufliche Ausbildung von Jugendlichen	II
1.2	Bildungssysteme Schuljahr 2010 / 2011 Aargau	III
1.3	Bildungspolitische Leitsätze von INSOS	IV
1.4	Faktenblatt BSV	V
1.5	Ausbildung Lehrpersonen der Berufsschule AVUSA	VI
1.6	Kompetenzraster der Berufsschule AVUSA	VII
1.7	Bewertungsskala zur Arbeitszufriedenheit	IX
1.8	Bewertungsskala zur Schulzufriedenheit und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit	X
1.9	Interviewleitfaden	XI
1.10	Einverständnisformular	XIV
1.11	Auszug aus Transkription B9	XV
1.12	Dokumentationsbogen	XVIII
1.13	Kategoriensystem	XIX
1.14	Kategorienraster mit Datensammlung zur Schulzufriedenheit	XXII
1.15	Kategorienraster mit Datensammlung zu Bezugspersonen	XXIV
1.16	Lebensläufe	XXV

1.1 Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen

Tabelle 1 | Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen (Erkenntnisse von Studien mit sehr grossem / grossem Gewicht)

<p>Person</p> <ul style="list-style-type: none"> • Männliche Jugendliche • Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht) • Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Math, Lesekompetenz), hoher IQ • Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten) • Gute Umgangsformen, «betriebskompatible» Eigenschaften • Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen • Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb • Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung) 	<p>Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhere soziale Schicht • Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung u.Ä.) • Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung) • Hohe Bildungsaspirationen der Eltern • Autonomie anregender Erziehungsstil • Gute Beziehung zu Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft) • Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen
<p>Schule und Lehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungsreicher Schultyp (Sek I) • Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht • Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt • Erfassung und Diagnostik fachlicher/überfachlicher Kompetenzen • Koordination und klare Rollenteilung Schule/Beratungsangebote • Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik • Engagement der Lehrpersonen: soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit • Gute Beziehung Lernende–Lehrperson und innerhalb Lehrerschaft 	<p>Betrieb und Berufsbildende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohes berufliches Anforderungsniveau • Spezifische Berufsgruppen • Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum • Verkräftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten • Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb–Jugendliche • Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden • Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in bzw. Arbeitskolleg/innen)
<p>Beratungs- und Interventionsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule) • Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung • Gute Beziehung zwischen Klient/innen und beratenden Personen • Struktur gebende Massnahmen • Enger Bezug zu Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren) • Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten 	<p>Freizeit und Peers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern • Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs) • Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen
<p>Gesellschaft (Demografie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Schulaustretenden • Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum • Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (v.a. für schwächere Jugendliche) • Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbände • Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre) • Hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und -stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit) • Einführung Case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit • Region Deutschschweiz 	

1.2 Bildungssysteme Schuljahr 2010 / 2011 Aargau

BILDUNGSSYSTEM KANTON AARGAU Vorschulstufe – Sekundarstufe II

- AO = Angebotsobligatorium
BO = Besuchsobligatorium
IBK = Integrations- und Berufsfindungsklasse
BWJ = Berufswahljahr
FaMa = Fachmaturitätsausbildung

Sonderpädagogik
Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf werden mit besonderen Massnahmen in ihrer Ausbildung unterstützt (ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr). Die sonderpädagogische Förderung erfolgt integrativ (im Rahmen der Regelschule) oder separat (Kleinklasse). Daneben gibt es auch Sonderschulen.

Schuljahr 2011/2012/EDK-IDES
In Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau erstellt
www.ag.ch/bks
© EDK CDIP CDEP CDPE, August 2011

1.3 Bildungspolitische Leitsätze von INSOS

1. INSOS engagiert sich für die Begleitung von Menschen mit Behinderung durch qualifiziertes Personal in den Bereichen Wohnen, Arbeit und berufliche Integration.
2. INSOS befürwortet, dass sich die Zusammensetzung des Personals von den Bedürfnissen der Klientel ableitet, wobei berücksichtigt wird, dass eine interdisziplinäre Zusammensetzung eine ganzheitliche Begleitung der Menschen mit Behinderung ermöglicht.
3. INSOS setzt sich für ein differenziertes Bildungsangebot ein, das auf dem Erwerb professioneller Kompetenzen und einer reflexiven Praxis basiert und unterstützt im Sinne des lebenslangen Lernens die Bildung des Personals.
4. INSOS engagiert sich in der Qualitätsentwicklung der Berufsbildung.
5. INSOS sichert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betrieben, den Bildungsanbietern und den zuständigen Behörden, damit die Bildungsangebote den Bedürfnissen der Praxis entsprechen.
6. INSOS plädiert für ein aufklärerisches Verständnis von Bildung, d.h. Bildung ist weit mehr als Wissenserwerb und soll zur Emanzipation und kritischen Reflexion führen.
7. INSOS ermutigt die Fachleute, sich an der Entwicklung von Methoden und von professionellem Wissen zu beteiligen.

1.4 Faktenblatt BSV

FAKTENBLATT

Bundesamt für Sozialversicherungen

Kostenvergütung der beruflichen Massnahmen der IV durch die IV-Stellen

Absicht und Ziele

Die mit der 5. IV-Revision auf 2008 eingeführten Integrationsmassnahmen (Art. 8 Abs. 3 Bst. 3bis IVG) werden zwischen den IV-Stellen und Leistungserbringern vertraglich vereinbart. Per 1. Januar 2012 wird den IV-Stellen die Kompetenz erteilt, auch im Bereich der Massnahmen beruflicher Art (Art. 8 Abs. 3 Bst. b IVG) mit den Leistungserbringern Verträge abzuschliessen. Die Nähe der IV-Stellen zu den Leistungserbringern soll sich positiv auf die Innovation und die Flexibilität auswirken und zu mehr Effizienz führen. Das BSV konzentriert sich in Zukunft auf seine Aufgabe als Aufsichtsorgan.

Die Übergabe des operativen Geschäfts an die IV Stellen erfolgt auf den 1. Januar 2012.

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Neuorganisation der Zuständigkeiten und Abläufe mit dem Ziel, grössere Kundennähe, Flexibilisierung der Angebote, grössere Bedarfs- und Wirkungsorientierung sowie bessere Qualität und höhere Effizienz zu erreichen. Sparziele sind damit nicht verbunden.

Vorgehen

Das BSV kündigt die aktuell gültigen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern im Juni 2011 per 30. Juni 2012. Die Vereinbarungen werden in ein neues Vergütungssystem überführt, die IV-Stellen werden neue Preise mit den Anbietern verhandeln. Die entsprechenden Grundlagen werden in der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) im Rahmen der Änderung zur IVG-Revision 6a geschaffen. Das BSV erstellt einen allgemein gültigen Mustervertrag und regelt mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen AVB die Zuständigkeiten.

Voraussetzungen schaffen für eine wirkungsorientierte Kostenvergütung

Als Grundprinzip des neuen Modells gilt, dass die IV-Stelle des Standortkantons eines Leistungserbringers die nachgefragten beruflichen Massnahmen im Namen der IV vereinbart, womit diese auch für die IV-Stellen der anderen Kantone gelten.

Die neuen Vereinbarungen lösen die bisherigen Tarifvereinbarungen mit dem BSV ab. In der Anfangsphase werden darin allgemeine Wirkungsziele festgehalten. Die drei Achsen der Wirkung sind: Herstellung der Erwerbsfähigkeit (d.h. der heutige Mindestlohn 2.55 CHF soll übertroffen werden), kostenbewusste Durchführung und Rentenreduktion. Dem Eingliederungserfolg wird höchste Priorität beigemessen.

Bei der Qualitätssicherung und Aufsicht werden die Rollen der Leistungserbringer, der IV-Stellen, des BSV und der kantonalen Aufsichtsbehörden möglichst klar voneinander getrennt. Das BSV beabsichtigt zudem, die Wirkung der dezentralen Kostenvergütungen der beruflichen Massnahmen vergleichend zu analysieren. Die neu erarbeiteten Preis- und Vergütungsmodelle bilden die Basis für die Preisgestaltung und ermöglichen somit einen transparenten Preisvergleich.

Zeitplan

Bestehende Verträge, die einen Tarifaussgleich beinhaltet haben, wurden bereits auf Ende 2011 gekündigt. In der Übergangszeit von einem halben Jahr bis Juli 2012 bzw. bis die neuen Verträge abgeschlossen sind, werden die Entschädigungen gemäss den bisherigen Vereinbarungen vorgenommen, ohne jedoch Anspruch auf einen Tarifaussgleich geltend machen zu können.

Im Juni 2011 wird das BSV alle anderen Tarifverträge auf den 30. Juni 2012 kündigen. Im Sommer 2011 werden die Unterlagen vom BSV den IV-Stellen übergeben, damit diese im Herbst 2011 die Neuverhandlungen mit den Anbietern aufnehmen können. Ab 1. Juli 2012 gelten die neuen Vereinbarungen.

Auskünfte

Bundesamt für Sozialversicherungen, Kommunikation, Tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch

1.5 Ausbildung Lehrpersonen der Berufsschule AVUSA

Ausbildungen der Lehrkräfte

2010 / 11

Lehrperson A

- Matura
- Dipl. Gärtnerin Fachrichtung Zierpflanzenbau
- Dipl. Gartenbautechnikerin und Ausbilderin für Gärtner
- Dipl. Erzieherin
- Sozial-Psychiatrische Zusatzausbildung, Institut für kommunikative Psychiatrie
- Coaching Ausbildung

Lehrperson B

- Dipl. Schreiner Fachrichtung Möbel
- Arbeitsagoge
- SVEB 1

Lehrperson C

- Dipl. Dekorationsgestalterin
- Schule für Gestaltung (GB High Wycombe)
- Erwachsenenbildung (Ausbildnerin Fachausweis) Kursleitung Gestaltung
- Pädagogische Beraterin Gestaltung Klubschule
- Gestaltungstherapeutin
- Arbeitsagogin
- Berufliche Weiterbildung in Keramik und Gestaltung

Lehrperson D

- Dipl. Dekorationsgestalterin
- 3-jährige Tätigkeit im Gastgewerbe
- TW- und Werklehrerin

Lehrperson E

- Dipl. Architekt HTL
- Nachdiplomstudium Betriebsführung

Praktikant A

- Pflegefachfrau

Praktikantin B

- Kantonsschule / Matura

Zivildienstleistender

- Kantonsschule / Matura

1.6 Auszug aus dem Kompetenzraster der Berufsschule AVUSA

Richtziel Mathematik:			
Addition / Subtraktion	Ich beherrsche diese Grundoperationen bis 100.	Ich beherrsche diese Grundoperationen mündlich und schriftlich mit grossen Zahlen.	Ich beherrsche diese Grundoperationen mündlich und schriftlich mit Dezimalzahlen und Brüchen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Multiplikation / Division	Ich beherrsche die Multiplikation des Kleinen 1x1.	Ich beherrsche die Division des Kleinen 1x1.	Ich beherrsche die schriftliche Multiplikation und Division grosser Zahlen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Zeiteinheiten / Uhr	Ich kenne den Tagesverlauf, Jahreszeiten, Monate und Wochentage.	Ich beherrsche die Uhrzeit.	Ich kann mit Zeiten umgehen und rechnen (Fahrplan lesen).
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Geld	Ich kann mit Geld rechnen (in meinem Zahlenbereich).	Ich kann Satzrechnungen mit Geld lösen (in meinem Zahlenbereich).	Ich kenne Budgetplanung und kann damit umgehen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Rechnen mit relevanten Masseinheiten meines Berufs	Ich kenne Masse, die in meinem Beruf vorkommen.	Ich kann Masse abmessen/-wiegen und diese addieren und subtrahieren.	Ich kann Grössen umwandeln und einfache Satzrechnungen ausführen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

Richtziel Deutsch:			
Gehörtes verstehen	Ich kann eine kurze Mitteilung und eine einfache Arbeitsanweisung verstehen	Ich kann einfache gesprochene Texte, öffentliche Durchsagen und Arbeitsanweisungen verstehen.	Ich kann gesprochene Texte, öffentliche Durchsagen und Arbeitsanweisungen verstehen und wichtige Informationen daraus entnehmen.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Gelesenes verstehen	Ich kann einzelne Wörter verstehen und zuordnen.	Ich verstehe kurze Sätze.	Ich kann den Sinn von Texten erfassen und dazu Fragen beantworten.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Gesprächskompetenz	Ich kann an einfachen Gesprächen teilnehmen.	Ich kann mich an einem einfachen Gespräch aktiv beteiligen	Ich kann ein Gespräch beginnen und in Gang halten.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			
Schreiben	Ich kann einzelne Wörter frei schreiben.	Ich kann einfache Sätze frei schreiben.	Ich kann einen einfachen Text verständlich schreiben.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

Richtziel Fachunterricht:		Gärtnereipraktiker / in (Garten- und Landschaftsbau)											
Unfallverhütung, Arbeitssicherheit, Gefahrenquellen	Ich weiss um die Gefahren bei meiner Arbeit.	Ich kann Gefahrenquellen erkennen.	Ich kann Gefahrenquellen verhindern.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Maschinen- und Werkzeugkunde	Ich kann Maschinen und Werkzeuge benennen.	Ich kenne von einzelnen Maschinen und Werkzeugen die Einsatzmöglichkeiten.	Ich kenne die Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen Maschinen und Werkzeugen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Pflanzenbestimmung	Ich kann einzelne Pflanzen benennen.	Ich kenne die Namen von einigen Bäume, Sträucher und Blumen.	Ich kenne die Namen der wichtigsten Bäume, Sträucher und Blumen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Pflanzenkunde	Ich kenne einzelne Teile einer Pflanze und kann sie benennen.	Ich kenne die Aufgaben einzelner Pflanzenteile.	Ich kenne die Aufgaben einzelner Pflanzenteile.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Lebensbereiche	Ich kenne die Lebensbereiche von verschiedenen Pflanzen.	Ich kenne die Lebensbereiche und kenne Pflanzen, die dort gedeihen.	Ich kenne die Eigenschaften von alle Lebensbereichen und von den Pflanzen die dort gedeihen.										
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													
Sonderthemen / Besonderheiten													
<i>Selbst-Einschätzung</i>													
<i>Fremd-Einschätzung</i>													

Richtziel Allgemeinbildender Unterricht:			
<p>Im allgemeinbildenden Unterricht arbeiten wir überwiegend an folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönlichkeitsentwicklung • Haushaltsführung / Budgetierung • Gesundheit / Ernährung / Wohlfühlen / Körper • Sexualität / Aufklärung • Recht /Verträge • Gutes Benehmen / Knigge • Lebenslauf / Bewerbung • Aktuelle Themen / Tagespolitik • Etc. 			
Beteiligung am Unterricht	Ich beteilige mich am Unterricht.	Ich beteilige mich aktiv am Unterricht und bin an den verschiedenen Themen interessiert.	Ich bereichere mit meinen Ideen und Wortbeiträgen den Unterricht.
<i>Selbst-Einschätzung</i>			
<i>Fremd-Einschätzung</i>			

1.7 Bewertungsskala zur Arbeitszufriedenheit

Verhältnis zu Vorgesetzten

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Bedingungen am Arbeitsplatz

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Zusammenarbeit mit Kollegen

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Arbeitsklima

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

Arbeit insgesamt

äußerst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

äußerst unzufrieden

1.8 Bewertungsskala zur Schulzufriedenheit und zur allgemeinen Lebenszufriedenheit

Verhältnis Lehrpersonen Unterricht / Lernumgebung **Klasse** **Unterrichts- / Klassenklima** **Schule insgesamt** **allgemeine Lebenszufriedenheit**

äusserst zufriede

äusserst zufrieden

äusserst zufrieden

äusserst zufrieden

äusserst zufrieden

äusserst zufrieden

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

äusserst unzufrieden

1.9 Interviewleitfaden

Gesprächseinstieg:

Wir möchten uns zuerst bedanken, dass du dich für ein Interview zur Verfügung stellst.

Bei unserem ersten Besuch haben wir ja erzählt, dass wir gerne wissen möchten, was deine persönliche Meinung zur PrA und zur Berufsschule AVUSA ist und welche Bedeutung die Ausbildung für dich hat.

Weil wir nicht so schnell mitschreiben können, wird meine Kollegin unser Gespräch aufnehmen, um später auswerten zu können. Dein Name und auch die persönlichen Daten werden wir nicht erwähnen. Du darfst also frei von der Kehle erzählen. Deine Lehrpersonen, die Betreuer im Betrieb und deine Eltern werden nur Einblick in die Gesamtergebnisse erhalten.

Das Interview wird etwa eine halbe Stunde dauern.

Von Zeit zu Zeit werde ich immer wieder versuchen, das, was du uns erzählt hast, in meinen Worten zusammenzufassen, damit du schauen kannst, ob ich dich richtig verstanden habe.

Du darfst mich jederzeit unterbrechen, falls ich mich unklar ausdrücke.

Wichtig: Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten! Alles, was du mir erzählen möchtest, ist für unser Gespräch wichtig.

Leitfragen:

Betrieb / Berufsbildende / PrA / Beratung

Einleitung

- Wo arbeitest du? (*geschützter Rahmen, externer Betrieb? Von Anfang her bis heute?*)
- Welche Ausbildung machst du?

Arbeit insgesamt

- Was sind deine Aufgaben? (*Veränderungen in den 2 Jahren?*)
- Was machst du gerne? (*besonders gut? Neugelerntes in den 2 Jahren?*)
- Bekommst du in deinem Betrieb spezielle Unterstützung für deine Arbeit oder für die Schule? (*Beruflich? Schulisch? Von wem? Wie oft?*)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Verhältnis zu Vorgesetzten

- Wie zufrieden bist du mit deinem Chef / deiner Chefin? (*Wie verstehst du dich mit ihm / ihr? (Kann er / sie gut erklären? Geduldig?)* Andere Bezugspersonen?)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Bedingungen / Voraussetzungen am Arbeitsplatz

- Wie zufrieden bist du mit den Voraussetzungen (*Lohn, Arbeitszeiten, Ferien, Arbeitsplatz selber usw.*) an deinem Arbeitsplatz?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen

Arbeitest du mit anderen Kollegen zusammen? (*Grad der Zufriedenheit?*) (Bewertungsskala)

Arbeitsklima

- Wie fühlst du dich bei deiner Arbeit? Wie ist die Stimmung in deinem Betrieb?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Optimierungsmöglichkeiten

- Was würdest du in deinem Lehrbetrieb verändern, wenn du LehrmeisterIn wärst?

Sonstiges

- Als du dich für eine PrA entschieden hast, wie seid ihr damals deinen Weg angegangen?
- Welche Personen waren in dieser Zeit wichtig für dich? Wer hat dich unterstützt?
- Würdest du die PrA deinen Kollegen weiterempfehlen? *Warum / Warum nicht?*

Schule / Lehrpersonen / Beratung

Verhältnis zu Lehrpersonen

- Wie verstehst du dich mit deinen Lehrpersonen? (*Wie verstehst du dich mit ihnen? Können sie gut erklären? Geduldig?*) Andere Bezugspersonen? (Bewertungsskala)
- Bekommst du schulische Unterstützung? (*Von wem? Wie? Wann?*)

Unterricht

- Erzähl uns vom Unterricht in der Schule! Lieblingsfächer? Was hast du neues dazugelernt?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Klasse

- Hast du neue Freunde gefunden? Möchtest du sie auch nach der PrA noch treffen?
- Fazit: (Bewertungsskala)

Unterrichts- / Klassenklima

- Wie ist die Stimmung in der Klasse? (*Wie versteht ihr euch?*)
- Fazit: (Bewertungsskala)

Optimierungsmöglichkeiten

- Wenn du könntest, was würdest du in der Schule verändern oder verbessern (*falls du Lehrperson wärst*)?

Sonstiges

- Welche Bedeutung hat es für dich nach Aarau in die Schule zu kommen?
- Wie kommst du nach Aarau in die Berufsschule? Öffentliche Verkehrsmittel? Alleine?
- Würdest du die Schule deinen Kollegen empfehlen? Warum / Warum nicht?

Schule insgesamt (Bewertungsskala)

Zukunftsvisionen

1 Anschluss an PrA

- Was machst du nach den Sommerferien? (*Lehrberuf im Lehrbetrieb? Lehrberuf in anderen Beruf? Andere Tätigkeit im Lehrbetrieb? Andere Tätigkeit in einem anderen Betrieb?*)
- Von wem hast du Unterstützung bei der Suche nach einer Anschlussmöglichkeit erhalten?

2 Ziele und Wünsche

- Wenn du an die Zukunft denkst, was ist dir da wichtig?
- Was hast du für Ziele? Du in 10 Jahren?
- Welche Schwierigkeiten gibt es für dich? Wo brauchst du Unterstützung? (Wer könnte dir helfen?)...

Nun sind wir am Ende der Befragung angelangt. Wir danken dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.

1.10 Einverständnisformular

Liebe Lehrlinge / Eltern / gesetzliche Vertreter

Wir sind zwei Studierende der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich und möchten für unsere Masterarbeit PrA-Lernende kurz vor ihrem Schulaustritt über ihre allgemeine Lebenszufriedenheit (PrA-Ausbildung, Schule, Wünsche, Ziele,...) befragen. Dazu brauchen wir das Einverständnis der Jugendlichen und der Erziehungsverantwortlichen.

Die Interviews finden im Mai und Juni während dem Unterricht statt. Wir bitten Sie unten stehenden Talon auszufüllen und ihn Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter für den nächsten Schultag mitzugeben.

Für den Schüler oder für die Schülerin:

- Ich, (Name Schüler / in)bin mit der Befragung einverstanden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Erziehungsverantwortliche:

- Ich erkläre mich bereit, dass meine Tochter / mein Sohn befragt wird.
 Ich möchte nicht, dass meine Tochter / mein Sohn befragt wird.
 Als Vormund bin ich mit der Befragung einverstanden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marian Lörtscher (062 823 00 65) und Stefanie Roos (076 537 11 27)

1.11 Auszug aus Transkription B12

Exemplarische wird nun ein Ausschnitt aus der Transkription der Befragten 12 aufgezeigt. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wird bewusst auf die volle Länge des Interviews verzichtet.

I: Wo brauchst du von ihr Unterstützung? 00:08:14-1

B9: Ja, wenn ich jeweils, also jetzt war gerade vor ein paar Wochen wieder so etwas. **Meine Gruppenleiterin drückt es jeweils so hart aus und nachher nehme ich das meistens persönlich.**
00:08:25-6 (4)

I: Ja. 00:08:28-4

B9: Und dann habe ich keine Lust mehr. Ich wollte auch schon die Lehre abbrechen, da oben, wegen ihr. 00:08:37-1

I: Dann siehst du einfach alles schwarz im Moment? 00:08:37-8

B9: Ja, jetzt hatte ich noch LAP-Stress letzte Woche und dann noch so Leute, die dazugekommen sind, das war nicht mehr so schön. 00:08:42-1

I: Ja, reagierst du dann aggressiv oder eher (...)? 00:08:47-7

B9: Früher bin ich da oben recht schnell ausgerastet, aber jetzt nicht mehr, jetzt kommen dann halt einfach die Tränen und so. 00:08:54-0

I: Ja, und durch diese psychiatrische Unterstützung hilft sie dir, mit dem Frust umzugehen. Du gehst gerne dort hin? 00:08:59-2

B9: Ja. 00:09:03-6

I: Ja das ist super, und wer unterstützt dich sonst noch? 00:09:11-5

B9: Meine Mutter. 00:09:10-3

I: Und mit ihr kommst du wieder gut aus? 00:09:10-3

B9: Ja, ein sehr gutes Verhältnis. 00:09:12-1

I: Ja, das ist ja schön. Und dein **Vater**? 00:09:14-6

B9: Meine Eltern sind getrennt und mit ihm habe ich eigentlich nicht mehr so ein gutes Verhältnis.

00:09:17-2

I: Ja. Haben sie sich dann getrennt, als du deine Krise hattest, als du ins Internat gingst? 00:09:22-2

B9: Nein, sie sind schon seit X getrennt, also es hat eigentlich gekriselt seit, ja...der Lehre. Er hat einfach...ihm was es egal wie es mir und meinem Bruder ging 00:09:35-4

I: Ja. Und mit deinem Bruder verstehst du dich gut? 00:09:36-1

B9: Ja, ab und zu. 00:09:37-8

„I“ und „B“ sprechen über das Alter des Bruders. 00:09:46-6

I: („I“ macht Überleitung zur Schule). Es gibt Institutionen, welche die schulische Ausbildung von einer PrA im Betrieb selber machen. Du machst das da bei der Berufsschule AVUSA. Wie findest du das? Ist das gut oder ist das nicht gut? 00:10:04-1

B9: Also, wie ich die Schule finde? 00:10:05-0

I: Nein, das kommt nachher. Dass die Schule ausgelagert ist, dass sie in Aarau ist. Das ist ja nicht dein Betrieb, sondern du musst von deinem Betrieb 00:10:15-2

B9: Ah, das finde ich gut. 00:10:11-3

I: Warum findest du es gut? 00:10:16-3

B9: Weil, es ist mal etwas Neues, weil früher war es an dem Ort, an dem ich arbeitete. 00:10:20-4

I: Eben, das meine ich. 00:10:20-4

B9: Und jetzt finde ich es einfach, jetzt finde ich es anders, ich weiss nicht wieso. Ich finde einfach, das ist etwas anderes als wenn man dort ist. Weil dort ist man schon die ganze Zeit und dann noch dort Schule. 00:10:33-6

I: Du hast gerne die Abwechslung. 00:10:32-5

B9: Ja 00:10:39-0

I: („I“ möchte wissen, ob sie schon immer in die AVUSA ging und ob sie dies selber entscheiden konnte) Wie verstehst du dich mit deinen Lehrpersonen? 00:10:54-6

B9: Es geht. 00:10:54-6 (5)

I: Es geht (schmunzelt)? 00:10:55-6

B9: Ja (...) ja, es sind nicht gerade die besten, **aber (...) ich muss mich damit abfinden.** 00:11:02-6

I: Ja, das ist klar, das ist schon so. Was findest du denn nicht so gut? 00:11:12-4

B9: Ja, wenn wir zum Beispiel ein bisschen sprechen, ich und die Kollegin, dann sagt sie immer gleich, wir sollen ruhig sein und so. 00:11:19-1

I: Dann schauen sie dies als Unterrichtsstörung an? 00:11:19-1

B9: Ja. 00:11:19-7

1.12 Dokumentationsbogen

Angaben zur Person

Name der Interviewten Person: _____

Geschlecht: weiblich weiblich

Alter: _____

Wohnkanton: Kanton Aargau Kanton Bern

Nationalität: _____

Schullaufbahn: _____

Beruf: _____

Arbeitsort: _____

Angaben zum Interview

Datum des Interviews: _____

Dauer des Interviews: _____

Interviewende Person: _____

Anwesende Personen:

Besonderheiten im Interviewverlauf:

1.13 Kategoriensystem

Oberkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel (inkl. Zeilennummerierung)	Kodierregeln	
Private Situation	Person	Erfahrungen und Kenntnisse zu den eigenen Kräften (Gefühl, Intellekt, Körper). Vertrauen in sich selber und in seine Fähigkeiten. Wechselwirkungen Umwelt-Person (soziale Situation).	B4: „Ich bringe es einfach nicht hinein, ich bringe es nicht in meinen Kopf“ (160 / 161).	Aussagen zur eigenen Person (Selbsteinschätzung, Selbstwert, Selbstständigkeit, Stärken, Schwächen, Vorlieben) Peers und Familie.	
Schulzufriedenheit	Unterrichtsinhalte	Lieblingsfächer (1)	Schulfächer oder Aktivitäten, welche die Jugendlichen bevorzugen.	B12: „Was war gut? Morgenrunde“ (73).	Aussagen zu den bevorzugten Schulfächern.
		Unbeliebte Fächer / Aktivitäten (2)	Schulfächer oder Aktivitäten, welche die Jugendlichen ablehnen.	B13: „Genau, Morgenkreis. Da schlafe ich jeweils fast ein. Das interessiert mich nicht, was die anderen gemacht haben“ (287 / 288).	Aussagen zu unbeliebten schulischen Aktivitäten.
		Neu Gelerntes/ Nicht Gelerntes oder Stagnation (3)	Neue Lerninhalte, Lernfortschritte oder Treten-an-Ort.	B13: „Nein, da haben wir nichts über Detailhandel gelernt“ (212).	Aussagen zu Lernzuwachs oder + / - Fortschritten.
		Schulische Schwierigkeiten (4)	Schulfächer, die besonders Mühe bereiten.	B4: „Mathematik. Ich bin extrem scheisse dort, sorry“ (142).	Aussagen zu Schulproblemen (tiefe Schulleistungen, Passung Schule-Jugendliche)
		Verhältnis zu Lehrpersonen (5)	Beziehung zwischen Lehrperson und Jugendlichen	B1: „Gut. Sie helfen mir, wenn ich nicht drauskomme“ (94).	Aussagen zu positiven / negativen Beziehungen zu Lehrpersonen

		Unterrichtsklima / Klasse (6)	Allgemeine Arbeitsstimmung in der Klasse, sowie Interaktionen innerhalb der Klasse.	B4: „In der Klasse selber fühle ich mich eigentlich wohl“ (181).	Aussagen zu Lernatmosphäre und sozialen Kontakten in der Klasse.
		Optimierungsmöglichkeiten (7)	Verbesserungsvorschläge betreffend schulischen Rahmenbedingungen, Unterrichtsinhalte, Klassenführung und Lernatmosphäre.	B3: „Ich hätte am liebsten drei Stunden mehr Fachunterricht“ (226).	Ideen zur Verbesserung an der Berufsschule AVUSA
Arbeitszufriedenheit	Tätigkeiten am Arbeitsplatz	Lieblingstätigkeiten (1)	Bevorzugte praktische Tätigkeiten am Ausbildungsplatz (Institution).	B10: „Holzverarbeiten, zuschneiden, hobeln, abrichten (9).	Aussagen über bevorzugte Aktivitäten im Betrieb
		Unbeliebte Tätigkeiten (2)	Praktische Tätigkeiten, welche von den Jugendlichen ungerne ausgeübt werden.	B2: „Manchmal müssen wir eben jäten, das mache ich nicht so gerne“ (82).	Aussagen über unbeliebte Tätigkeiten am Arbeitsplatz
		Neu Gelerntes (3)	Praktische Tätigkeiten, welche die Jugendlichen an ihrem Arbeitsort neu gelernt haben.	B13: „Kasse habe ich gelernt, weil in der ersten durfte ich noch nicht an die Kasse“ 33).	Aussagen zu beruflichem Lernzuwachs
		Verhältnis zu Vorgesetzten (4)	Beziehung zwischen Ausbildungsverantwortliche/r und Jugendlichen oder Jugendliche.	B4: „Was ich sehr schätze an ihm, er ist nicht so nachtragend, wie die meisten hier“ (312 / 313).	Aussagen zu positiven/negativen Beziehungen zu Vorgesetzten
		Arbeitsbedingungen (5)	Rahmenbedingungen und Vorgaben zu Arbeitszeiten, Lohn, Ferien, sowie räumliche oder akustische Voraussetzungen bei der Erledigung der Arbeit.	B2: „Also, ich bin eigentlich recht zufrieden, auch mit dem Lohn, den ich bekomme. Ach mit den Arbeitszeiten bin ich sehr zufrieden“ (105 / 106).	Aussagen zu Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, Arbeitsort, Reiseweg

	Arbeitsklima / Kollegen (6)	Allgemeine Arbeitsstimmung im Lehrbetrieb, sowie Interaktionen unter den Lehrlingen und Lehtöchter.	B6: „...es macht Freude mit diesen zusammen zu arbeiten. Wir sind auch ein gutes Team. Ja, und das ist eben auch das Wichtigste im Beruf“ (47 / 48).	Aussage zu Atmosphäre im Betrieb und sozialen Kontakten
	Optimierungsmöglichkeiten (7)	Verbesserungsvorschläge betreffend Umgang miteinander und Rahmenbedingungen an der Arbeitsstelle.	B11: „Einfach einmal Gespräche miteinander, zusammensitzen und dann sagen, dass wir gute Arbeiter sind“ (109 / 110).	Ideen zur Verbesserung an der Arbeitsstelle
Bezugspersonen / Unterstützung	Bedeutsame Menschen / Unterstützung	Bezugspersonen der Jugendlichen. Menschen, die sie unterstützen, begleiten und zu denen sie Vertrauen haben.	B12: „ Man kann mit ihnen sprechen, man wird nicht angemotzt. Sie sagen es ganz normal oder wenn du es nicht verstehst, dann fragst du und sie erklären es dir immer wieder“ (182-184).	Aussagen zu sozialer Unterstützung anderer
Lebenszufriedenheit	Aktuelles Befinden	Lebenszufriedenheit setzt sich aus Arbeits- und Schulzufriedenheit sowie mit Einbezug der privaten Situation zusammen. Sie ist hier als Momentaufnahme zu verstehen.	B2: „Also mit meinem Leben bin ich sehr zufrieden“ (380).	Aussagen zur momentaner Befindlichkeit
Zukunftsvisionen	Ziele und Wünsche	Ideen oder Dinge, welche die Jugendlichen in ihrem Leben noch erreichen möchten oder umsetzen wollen.	B2: „Nachher beginne ich mit der Autoprüfung“ (399).	Aussagen zu konkreten Zielen und Wunschvorstellungen

1.14 Kategorienraster mit Datensammlung zur Schulzufriedenheit

Kategorie: Schulzufriedenheit

Unterkategorien: 1 Lieblingsfächer, 2 unbeliebte Fächer, 3 Neu Gelerntes, 4 Schwierigkeiten, 5 Verhältnis zu Lehrperson, 6 Unterrichtsklima / Klasse, 7 Optimierungsmöglichkeiten

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<p>1) Fachunterricht 2) --- 3) --- 4) --- 5) --- 6) keine Freunde gefunden 7) ---</p>	<p>1) ---- 2) ---- 3) Fachunterricht habe ich jetzt neu gelernt. Pflanzenkenntnis e: Bodendecker, Heckenpflanzen und die verschiedenen Baumarten. Mal- und Geteilt durch – Rechnen. Aufbau vom Körper und so. 4) ---- 5) Mit ihnen verstehe ich mich eigentlich noch recht gut. 6) Das Klassenklima ist eigentlich noch gut. 7) ----</p>	<p>1) Fachunterricht 2) ---- 3) Pflanzennamen. wie man Pflanzen setzen kann. Wie man Wege setzt. Nicht viel Neues in Mathe und Deutsch. Schriftlich dividieren 4) --- 5) Tip top 6) ---- 7) Mehr Fachunterricht</p>	<p>1) --- 2) --- 3) Pflanzen durchgenommen, wie man Rasen ansät, vertikutiert. Wenn ich das Deutsch anschau, da finde ich es schrecklich, weil diese Sachen hatte ich alle schon, konnte ich nicht viel Neues dazulernen. Mathik nicht Neues dazugelernt. 4) Mathematik. Ich bin extrem scheisse dort. Ich kann manchmal nicht so ruhig sitzen. 5) Mit der "S", habe ich es überhaupt nicht gut (unv.) und ja, sie zeigt es auch ein bisschen, dass ich sie oder dass sie mich nicht mag. 6) In der Klasse selber fühle ich mich eigentlich wohl. „S“ rastet manchmal aus und dann ist die Stimmung gerade schon anders. 7) Ein bisschen positiver denken. Individualisieren eben nicht. Einmal haben sie es kurz gemacht. Da konnten wir so eine Geschichte schreiben. Das fand ich noch gut. Und ab und zu trennen sie schon, aber eher selten. „S“ muss mehr Verständnis haben für jemand, so wie ich bin. Ich würde versuchen ihnen viel beizubringen, einfach dass sie auch für nachher etwas mitnehmen. Und, vielleicht auch ein bisschen mehr auf uns hören, was wir noch lernen wollen oder so. Wünsche berücksichtigen, mehr</p>	<p>1) Fachkunde 2) Mathe und Deutsch 3) Dass ich höher rechnen kann. Religion, Weltreligionen 4) --- 5) Gut 6) neue Kollegen gefunden durch die Berufsschule 7) ---</p>	<p>1) was mir sehr gefällt ist Fachunterricht, die Arbeit. Deutsch und Mathe habe ich auch gerne. Geografie habe ich sehr gerne. 2) --- 3) Hygiene, Eier, Fleisch, Gemüse, Obst, Mehl, Honig. 4) Mathe, dort bin ich eher schlecht. 5) Wir haben es gut miteinander. Also, nicht dass ich jetzt wüsste, dass wir einmal Problem miteinander hatten. Ich fühle mich sehr wohl. 6) Es ist mir sehr wohl in der Klasse. 7) Unterstützung in Mathe, mehr Gebäude aufmachen, also noch mehr Schulhäuser, Zeichnen würde ich noch reinnehmen, also das Malen. Kochschule vor allem.</p>	<p>1) Rüsten 2) --- 3) Dass ich kochen kann 4) --- 5) Gut 6) --- 7) bisschen kürzer machen, den Schulalltag.</p>

			auf die einzelnen Jugendlichen eingehen. Weil wir haben extrem schwache und stärkere in der Klasse. Ich finde die sollten schon ein bisschen getrennter sein. Dass auch wirklich die gefördert werden, welche auch gefördert werden müssen.			
--	--	--	---	--	--	--

B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
<p>1) Buchhaltung 2) --- 3) Berufskunde, Korrespondenz, Buchhaltung 4) --- 5) Gut 6) Wir kommen gut aus zusammen 7) ---</p>	<p>1) Zeichnen, Fachkunde 2) --- 3) Pyramiden. Was gut ist zum Essen und was nicht gut ist. Getreide, das wir auch durchgeschaut haben und jetzt sind wir am Körper dran. Mathe, ja, es ist zwar nicht mein Lieblingsfach. 4) --- 5) Es geht. 6) Ja, also Kollegen kann man denen nicht sagen, weil, also, ich unternehme nie Sachen mit denen. Es sind halt einfach Schulkollegen und Arbeitskollegen, mehr brauche ich nicht. Komm aber recht gut aus, ich kann mich nicht beklagen. 7) ---</p>	<p>1) --- 2) --- 3) Mathik und Deutsch. Fachunterricht einfach, etwas mehr Erfahrung gemacht. 4) --- 5) --- 6) Ein (neuer Freund) im Moment. 7) Mehr Sport! Wir machen zu wenig Sport!</p>	<p>1) Schreiben, Lesen. 2) Rechnen bin ich eben nicht so schnell. 3) Mit Werkzeugen und so Sachen. Nur mal konnte ich nicht. Malrechnungen. 4) Rechnen bin ich eben nicht so schnell. 5) --- 6) Gut 7) ---</p>	<p>1) (...) Was war gut? Morgenrunde. Ja, Fachunterricht. 2) Ja. Sie sollten nicht laufen (lacht). Weil, wir haben immer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Pause und dann gehen laufen. Das finde ich eigentlich gar nicht gut. 3) Also ehrlich gesagt fühle ich mich ab und zu wirklich dumm hier. Wirklich, dann bringen sie Aufgaben von der ersten Klasse. Wo man sagen muss (...) hallo. 4) 5) Scheisse. Mit der "D" hatte ich nur Probleme, letztes Jahr mit "T". 6) --- 7) Also andere Lehrpersonen, mehr Schüler (...) weil es wirklich kein Zweck, hat wenn man fünf Schüler kennen lernt. Das Schlimmste für dich ist einfach wirklich die Beziehung zu der Lehrperson, die nicht gut ist Einen anderen Raum, (...) einen anderen Klassenraum. Der (unv.)...ich finde einfach so eng. Einen richtigen Sport machen. Wirklich richtig Fussball oder Volleyball oder so irgendetwas.</p>	<p>1) Ah, Deutsch und Diktat. Diktat und Mathe 2) Das ist so (...) bei Hauswirtschaft hätte ich auch sagen können, das interessiert mich nicht, ich mache eine Ausbildung als Detailhandel. Ja. Wäsche, Wäscherei und wie viel Grad man Kleider wäscht. Ja, aber nur das (...) erklären am Morgen wie es letzte Woche war, das mach ich nicht so (Morgenkreis). 3) Nein. Das habe ich auch in der normalen Schule gehabt, als ich noch in der Oberstufe war. Nein, da haben wir nichts über Detailhandel gelernt. 4) Ja, Hauswirtschaft, manchmal. 5) (Unv.) gut. 6) Gut. 7) Ja zum Beispiel ja, Schüler besser erklären...</p>	<p>1) Lesen und Schreiben. Hauswirtschaft ist auch gut. Wie man Wäsche wascht (...) (lacht). (Fachunterricht) 2) (Lacht) ou, Mathe überhaupt nicht. 3) Ja, besser Rechnen und Schreiben. (...) Lesen. Mit den Gläsern, wie empfindlich, die sind. 4) Ich verstehe manchmal die Wörter nicht, was ich lese. 5) Gut. 6) Am Anfang war es schon recht gut, aber jetzt hatten wir noch ein bisschen ein Problem (...) (lacht). 7) Ja, dass wenn man Streit hat, dass man dann nicht gerade in der gleichen Klasse sein muss (...) wegen der Stimmung halt.</p>

1.15 Kategorienraster mit Datensammlung zu den Bezugspersonen

Kategorie: Bezugspersonen

Unterkategorie: 1) Bezugspersonen, 2) Unterstützung

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
<p>1) „R“ (Verantwortlicher Gartenabteilung).</p> <p>Besonders gerne mag ich den Hund „C“ gerne. Eltern.</p> <p>Ich wohne mit meiner Mutter.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Am meisten haben mich die Eltern unterstützt.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Ja, zu den Eltern, falls ich etwas habe.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Von meiner Schwester.</p> <p>2) (...) Es ist noch schwierig. Auf die eine Art bekomme ich Unterstützung, ja, aber ich habe ihr auch schon gesagt, was ich gerne machen würde und sie sagte sofort, ja das schaffst du nicht. Und von dort her, DIE Unterstützung finde ich nicht so gut von ihr.</p> <p>Ich finde man bekommt viel zu wenig Unterstützung. (Arbeitsplatz)</p> <p>Ok. (Ähm), ich finde, sie nehmen sich einfach viel zu wenig Zeit. Zum Beispiel auch so mit Bewerbungen und so. Als ich die Bewerbung geschrieben hatte, musste ich drei Wochen warten, bis sie sie angeschaut haben. Und, allgemein, wenn man ein Problem hat, sie schauen es nicht wirklich an. (Arbeitsplatz)</p>	<p>1) ---</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Also wenn ich etwas nicht weiss, kann man immer fragen. Also, der Chef hilft uns. Also wir können auf jeden Fall immer fragen. Er sagt immer, wenn ihr nicht drauskommt, dann fragt lieber besser, falls ihr (...) nicht dass du plötzlich Fehler machst du man dann alles von neu beginnen kann.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) ---</p> <p>2) Manchmal ein wenig, brauche ich. (...) beim Rüsten.</p>

B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
<p>1) Meine Chefin. Meine Eltern.</p> <p>2) Bekomme viel Unterstützung. (Schule) Am Anfang ist noch die Mutter mitgekommen. (Zugfahrt)</p>	<p>1) Mein Chef. Durch eine Kollegin von meiner Mutter, die macht dort Nachtwache. (erzählt). Eine Psychiaterin habe ich immer noch.</p> <p>2) Nein, allgemein jetzt noch. (z.B. Umgang mit Frust, früher im Verhalten). Meine Mutter. Vater: mit ihm habe ich eigentlich nicht mehr so ein gutes Verhältnis... ihm war es egal wie es mir und meinem Bruder ging</p>	<p>1) Mein Beistand.</p> <p>2) ---</p>	<p>1) Ich würde mir wünschen, dass er mich mehr unterstützt. (Chef)</p> <p>2) ---</p>	<p>1) ---</p> <p>2) Vom Geschäft werde ich nun gefördert. Sie geben mir auch Mathe oder zum Beispiel Algebra, wo ich eh auch schwach bin.</p> <p>Nein, ich bin selbstständig. (am Arbeitsplatz).</p>	<p>1) Ich hatte eine Betreuerin, die mir geholfen hat in "M", Berufsberaterin. Und sie hat geschaut, dass ich die Praktische machen kann und nicht mehr Attest.</p> <p>2) Ja, Hauswirtschaft, manchmal.</p>	<p>1) Ja, also mein Betreuer, Herr „X“. Der hat eben geschaut, dass ich hier eine Lehre machen kann.</p> <p>Im Altersheim "Z", Wäscherei. Das hat mir Herr "T" (Chef) empfohlen.</p> <p>2) ---</p>

1.16 Lebensläufe

Lebenslauf von Stefanie Roos

Name: Roos Stefanie
Adresse: Bollackerweg 4
5024 Küttigen
Heimatort: Werthenstein & Romoos LU
Geburtsdatum: 16.01.1985

Ausbildung

2009 – 2012 Masterstudium in schulischer Heilpädagogik, Studienschwerpunkt:
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten an der Hochschule für Heilpädagogik
(HfH), Zürich
2000 – 2005 Lehrerseminar im Pädagogischen Ausbildungszentrum Musegg (PZM)
Luzern
1997 – 2000 Sekundarschule in Sursee
1991 – 1997 Primarschule in Sursee

Berufserfahrung

Seit 09.08.10 UME an KKO / WJ und Lega an der 2. bis 9. Klasse in Menziken
10.08.09 – 03.07.10 Klassenlehrperson an 6. / 7. Kleinklasse in Menziken
11.08.08 – 03.07.09 Klassenlehrperson an 5. / 6. Kleinklasse in Menziken
11.02.08 – 05.07.08 Stellvertretung an 1. / 2. / 3. Kleinklasse in Menziken
27.01.07 – 07.07.07 Stellvertretung an 5. Klasse in Reinach AG
14.08.06 – 26.01.07 Stellvertretung an 4. Klasse in Reinach AG
13.06.06 – 07.07.06 Stellvertretung an 1. / 2. Mischklasse in Willisau (Chäppelimmatt)
25.05.06 – 12.06.06 Stellvertretung an 3. Klasse in Willisau (Schloss2)
08.05.06 – 17.05.06 Stellvertretung an 1. Klasse in Oberkirch
26.09.05 – 30.09.05 Stellvertretung an 1. Klasse Emmenbrücke (Schulhaus Krauer)

Lebenslauf von Marian Lörtscher

Name: Lörtscher Aeschlimann Marian
Adresse: Rothpletzstrasse 5
5000 Aarau
Heimatort: Diemtigen und Trachselwald
Geburtsdatum: 10.12.1956
Zivilstand: verheiratet mit Samuel Aeschlimann
Kinder: Fatima 1990, Sport- und Jurastudentin, Uni Bern
Lou 1992, 4. Kantonsschule Aarau

Ausbildung

2009 – 2012 Masterstudium in schulischer Heilpädagogik, Studienschwerpunkt:
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH),
Zürich
1999 / 2000 Diplom als Gordon-Trainerin für Eltern und Lehrkräfte
1994 / 1995 Ausbildung, Telefonberaterin 143, Dargebotene Hand
1988 / 1989 Ausbildung zur Montessorierzieherin Köln, Düsseldorf, Bern
1984 / 1985 Diplom als Englischlehrerin an Sekundarschulen
1981 / 1982 Studium Romanistik, Uni Lausanne: Diplom als Sekundarlehrerin 1982
1973 – 1977 Seminar Aarau: Primarlehrerpatent
1969 – 1973 Bezirksschule Aarau
1964 – 1969 Primarschule Erlinsbach

Berufserfahrung

Seit 09.08.10 Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe in 5034 Suhr
1999 – 2008 Standartisierte Patientin und Kommunikationstrainerin (berufsbegleitend):
Uni Basel und Kantonsspital Aarau
Ärztfortbildung in Frankfurt, Montreux, Budapest und Ascona
August 1993 – 2010 Klassenlehrperson an Sekundarschule 5034 Suhr
Juni 1987 – 1991 Klassenlehrperson an Sekundarschule 5033 Buchs
1982 – 1986 Klassenlehrperson an Sekundarschule Erlinsbach
1977 – 1980 Klassenlehrperson an Real- und Sekundarschule Erlinsbach und Reinach

Ausland- und Studienaufenthalte

2001 4 Monate Australien
Juli 1991 – Juni 1992 Westaustralien
1986 6 Monate Indonesien
1980 / 81 England, Australien, Neu Seeland, USA, Canada